

Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

Interaktives E-Book «Flitzi flitzt und Hila hoppelt»

Entwicklung eines interaktiven E-Books zur Sensibilisierung und Aufklärung der Redeflussstörung Poltern bei Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren

Eingereicht von:

Judith Baer

Céline Landert

Begleitperson:

Prof. Wolfgang G. Braun

Zweite Fachperson:

Joëlle Schuler

Datum der Abgabe:

16.02.2024

Abstract

Zurzeit existiert kein Bilderbuch zum Thema Poltern, jedoch zahlreiche Geschichten zur Stotterthematik. Dies hat eine Sichtung bestehender Bilderbücher ergeben. Diese Bachelorarbeit soll diese fachliche Lücke schliessen. Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit ist die Entwicklung und Evaluation des theoriegeleiteten interaktiven E-Books «*Flitzi flitzt und Hila hoppelt*» für vier- bis sechsjährige Kinder zur Sensibilisierung und Aufklärung des Störungsbildes Poltern. Das interaktive E-Book richtet sich an Kinder und deren Bezugspersonen. Es kann den logopädischen Fachpersonen als Therapieeinstieg dienen, soll aber hauptsächlich den Bezugspersonen zur fachlichen Information und als Ratgeber dienen.

Die Autor*innen untersuchten kategoriengeleitet vergleichbare Bücher, um die Frage zu klären, wie ein didaktisch sinnvolles, störungsspezifisches, sensibilisierendes und aufklärendes Bilderbuch aufgebaut ist. Diese Resultate dienten als Basis für die Produktentwicklung des interaktiven E-Books. Durch eine Literaturrecherche und eine Nutzwertanalyse entstand ein theoriegeleitetes, fachlich repräsentatives interaktives Produkt. Das E-Book ist mit vielen farbigen Bildern illustriert und enthält einige interaktive spielerische Aktivitäten. Diese sollen die Motivation unterstützen und die Wahrnehmung sowie die Konzentration der Kindergartenkinder anregen.

Die interaktiven Anteile sowie das E-Book wurden durch eine Mixed-Methods-Befragung in Form eines Onlinefragebogens evaluiert. Fünf Spezialist*innen im Bereich Redeflussstörung prüften das Produkt auf die fachliche Repräsentation, den Sensibilisierungs- und Aufklärungsauftrag, die altersspezifische Verständlichkeit sowie die Benutzerfreundlichkeit. Die Umfrageresultate wurden in einem Massnahmenplan festgehalten und priorisiert.

Die Autor*innen kamen zum Ergebnis, dass ein Interesse an dem störungsspezifischen interaktiven E-Book «*Flitzi flitzt und Hila hoppelt*» besteht. Vier von fünf der befragten spezialisierten Fachpersonen im Redeflussbereich würden das Produkt unter anderem wegen der Geschichte, den liebevollen Illustrationen und dem Sensibilisierungs- und Aufklärungscharakter im Rahmen einer Poltertherapie mit Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren verwenden.

Dank

Diese Bachelorarbeit hat uns die fachlich detaillierte Auseinandersetzung mit dem Störungsbild Poltern ermöglicht. Im Weiteren bot sich durch das Entwicklungsprojekt die Möglichkeit einer kreativen und praxisorientierten Arbeit mit einem anwendbaren Endprodukt: ein interaktives E-Book zum Thema Poltern. Wir hoffen, mittels dem interaktiven E-Book zur Polterthematik eine fachliche Lücke im Bilderbuchmarkt zu füllen und auf das Störungsbild Poltern aufmerksam zu machen.

Gerne möchten wir uns bei folgenden Personen für die Unterstützung bedanken: Herzlichen Dank an unsere junge Illustratorin, welche sich zeitintensiv und mit viel Fantasie mit der kreativen Umsetzung der Tierfiguren beschäftigt hat. Ferner geht ein grosses Dankeschön an Sarah Frédérickx, Leiterin vom Digital Learning Center (DLC) der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH), welche uns tatkräftig bei zahlreichen Fragen zur Digitalisierung unterstützend zur Seite stand. Danke auch an Verena Muhheim, Advanced Lecturer der HfH, welche uns bei der Methodenberatung wertvolle Tipps gegeben und sich mit unserem Projekt eingehend auseinandergesetzt hat. Ein grosses Dankeschön allen logopädischen Fachpersonen, welche sich trotz nahenden Schulferien die Zeit genommen haben, das Polter E-Book «*Flitzi flitzt und Hila hoppelt*» zu evaluieren und damit einen wichtigen Beitrag an die zukünftige Entwicklung und Verbesserung des interaktiven E-Books geleistet haben. Herzlichen Dank auch an Professor Wolfgang G. Braun, der uns von Beginn der Bachelorarbeit an begleitet und sowohl fachlich als auch organisatorisch unterstützt hat. Die hilfreichen und gut strukturierten Kolloquien, die wertvollen Hinweise und Rückmeldungen, aber vor allem auch die Begeisterung für unser Projekt war permanent zu spüren und hat uns immer wieder motiviert.

Autorenschaft

Hiermit bestätigen wir, die Bachelorarbeit gemeinsam und zu gleichen Teilen verfasst zu haben. Aufgrund der engen Zusammenarbeit können wir die verfassten Texte nicht einer einzelnen Person zuordnen. Wir verzichten auf eine individuelle Beurteilung und tragen dadurch für die vorliegende Bachelorarbeit die Verantwortung zu gleichen Teilen.

Begrifflichkeiten

Die Arbeit wurde nach den Bestimmungen der HfH „*Wegleitung zur Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten*“ verfasst (Ausgabe September 2021, 2. Aufl. 2022). Da beide Verfasserinnen weiblich sind, wird für Judith Baer wie auch Céline Landert in den folgenden Texten nur der weibliche Begriff der Autorinnen verwendet. Das gilt auch für die befragten Testpersonen aus der Evaluation ab dem Unterabschnitt 5.1.1. Die Evaluation hat gezeigt, dass alle fünf Testpersonen weiblich sind. Dadurch wird die weibliche Form, Logopädinnen, verwendet. Auch die Illustratorin ist weiblich, weshalb ausschliesslich die weibliche Schreibweise verwendet wird.

Die eckigen Klammern [] stehen jeweils für die Identifikationsnummer (Codierung) im Literaturverzeichnis unter 8.2. Dort sind sämtliche Bilderbücher aus der Marktreview aufgeführt. Innerhalb der Datenanalyse werden jeweils nur prägende Exemplare genannt. Dieser Entscheid dient der Leserlichkeit. Der Titel des Entwicklungsproduktes, ebenso wie die Titel der übrigen gesichteten Bilderbücher der Marktreview, direkte Rede, wörtliche Zitate und weitere hervorzuhebende Nennungen werden in Anführungszeichen «» *gesetzt. Buchtitel werden zusätzlich kursiv geschrieben*. Folgende Codierungen stehen für die LimeSurvey Fragegruppen und die Zahlen daneben für die einzelnen Fragen: AV (altersspezifische Verständlichkeit), SA (Sensibilisierung und Aufklärung), FR (fachliche Repräsentation), NU (Nutzen in der logopädischen Therapie), NG (Nutzung), LO (Informationen über Logopäd*innen). Steht neben dem LimeSurvey Code eine id-Nummer, steht diese für die anonymisierte Testperson. Zum Beispiel NU42-id6.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	- 7 -
1.1	Ausgangslage und Themenwahl	- 7 -
1.2	Produktbeschreibung.....	- 7 -
1.3	Forschungsfragen.....	- 8 -
1.4	Zielgruppendefinition	- 8 -
1.5	Methodisches Vorgehen	- 9 -
1.5.1	Rahmenbedingungen	- 9 -
2	Theoretische Grundlagen.....	- 10 -
2.1	Begriff «Redeflussstörung»	- 10 -
2.2	Definition «Poltern» (ICD-10).....	- 10 -
2.2.1	Ätiologie und Prävalenz	- 11 -
2.2.2	Mischform «Poltern-Stottern».....	- 12 -
2.3	Poltersymptomatik	- 12 -
2.3.1	Gewichtung nach der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit	- 15 -
2.4	Poltertherapie	- 15 -
3	Marktreview	- 16 -
3.1	Aufbereitungsverfahren	- 16 -
3.2	Datenanalyse.....	- 17 -
3.3	Beantwortung der ersten Forschungsfrage	- 20 -
4	Entwicklungsprojekt «Bilderbuch»	- 21 -
4.1	Theoretische Aspekte des Bilderbuches	- 21 -
4.2	Entstehung des E-Books	- 21 -
4.2.1	Definition E-Book	- 22 -
4.2.2	Interaktive Funktionen	- 22 -
4.3	Eignung des Bilderbuches für Sensibilisierung und Aufklärung	- 24 -
4.3.1	Auswahl der abzubildenden Symptome	- 25 -
4.4	Beantwortung der zweiten Forschungsfrage.....	- 26 -
4.5	Aufbau der Geschichte	- 27 -
4.5.1	Auswahl des Protagonisten	- 28 -
4.5.2	Hauptfiguren und deren Eigenschaften	- 28 -

4.6	Kreative Umsetzung	- 30 -
4.6.1	Illustrationen.....	- 30 -
4.6.2	Der Text.....	- 33 -
5	Evaluation durch Experten	- 33 -
5.1	Aufbereitungsverfahren	- 34 -
5.1.1	Testpersonen	- 34 -
5.1.2	Entwicklung des Fragebogens.....	- 35 -
5.2	Datenanalyse.....	- 36 -
5.3	Beantwortung der dritten Forschungsfrage	- 40 -
6	Fazit und Ausblick	- 42 -
6.1	Diskussion der Forschungsfragen.....	- 42 -
6.2	Version 1.0 des interaktiven E-Books.....	- 43 -
6.3	Methodenkritik	- 44 -
6.4	Weiteres Vorgehen	- 44 -
7	Abbildungs-, und Tabellenverzeichnis	- 46 -
8	Literaturverzeichnis	- 47 -
8.1	Verzeichnis Datenbanken und Software	- 49 -
8.2	Verzeichnis Marktreview mit Code	- 50 -
9	Anhang	I

1 Einleitung

Ob im Elternhaus, im Kindergarten oder im Logopädie-Zimmer, Bilderbücher sind an vielen Orten anzutreffen. Sie wecken Erinnerungen an die eigene Kindheit und sind beliebt bei Gross und Klein. Das Medium des Bilderbuchs dient zahlreichen Zwecken: Es weckt Gefühle und Neugierde im Betrachter, fördert Fantasie und Sprache, zeigt Handlungsmuster auf und fungiert als Ritual. Kinder können sich mit den Geschichten und Protagonisten von Bilderbüchern auseinandersetzen und sich mit ihnen identifizieren (Thiele, 2000, S. 10).

1.1 Ausgangslage und Themenwahl

Aus logopädischer Sicht sind Bilderbücher ein bedeutendes und vielseitig einsetzbares therapeutisch-didaktisches Medium. Es gibt zahlreiche Bilderbücher zum Thema der Redeflussstörung des Stotterns, jedoch keine zum Poltern. Ein Erklärungsansatz für diese Lücke könnte unter anderem sein, dass bezüglich einer Definition von Poltern Uneinigkeit besteht, da diese Störung ein breites Band an Symptomen aufzeigt (Sick, 2014, S. 20-24). Auch die Unklarheit bezüglich der Ursache und die Seltenheit des isolierten Auftretens von Poltern bereiten Schwierigkeiten (Sick, 2014, S. 60-63). Durch diese Bachelorarbeit, in welcher ein interaktives E-Book entstand, soll diese fachliche Lücke für die Zielgruppe der Vier- bis Sechsjährigen geschlossen werden. Das Medium «Bilderbuch» stellt zur Sensibilisierung dieser Zielgruppe und zur Aufklärung der Bezugspersonen einen passenden Zugang dar.

1.2 Produktbeschreibung

Das Endprodukt hat zum Ziel, vier- bis sechsjährige Kinder und deren Bezugspersonen bezüglich des Störungsbildes «Poltern» zu sensibilisieren und aufzuklären. Die digitale Form der Inhaltsvermittlung ermöglicht eine schnelle, ressourcenorientierte Verteilung. Mittels interaktiver Elemente schafft das E-Book einen zusätzlichen Anreiz für die Zielgruppe und erhöht die Lernbereitschaft. Ausserdem bietet es die Möglichkeit, zukünftig weitere interaktive Elemente hinzuzufügen, die Geschichte auszubauen und eventuell Therapiematerialien oder eine Spielsammlung daraus abzuleiten.

Das Endprodukt richtet sich sowohl an Kinder, welche eine mögliche Poltersymptomatik zeigen, als auch an deren Eltern und Bezugspersonen. Das digitale Bilderbuch mit farbigen Illustrationen und aussagekräftigen Tierfiguren soll attraktiv auf Kinder wirken. Die Geschichte ist den Kindern durch Alltagssituationen bekannt und der Altersgruppe entsprechend einfach verständlich. Der Text ist, bezugnehmend auf die Zielgruppe, nicht zum Selberlesen gedacht, sondern muss durch einen Erwachsenen vorgelesen werden.

1.3 Forschungsfragen

Zur Entwicklung des interaktiven E-Books wurden drei Forschungsfragen formuliert. Die erste basiert auf der Sichtung bereits vorhandener Bilderbücher (siehe Kapitel 3) im Themenbereich der Sensibilisierung und Aufklärung und die zweite auf einer theoriegeleiteten Literaturrecherche (Kapitel 2). Die dritte Forschungsfrage dient der Evaluation und Optimierung des Entwicklungsproduktes (Kapitel 5).

1. Welche gestalterisch-didaktischen Gemeinsamkeiten zeigen Sensibilisierungs- und Aufklärungsbilderbücher nach einem kriteriengeleiteten Vergleich auf der Stufe «Kindergarten» bezüglich des Storyboards, der visuellen Darstellung, des Textumfangs, des Wording und der Ressourcen?
2. Welche Merkmale aus der bestehenden Fachliteratur zum Thema «Poltern» sind für die Ziele einer Sensibilisierung und Aufklärung in Form eines interaktiven E-Books relevant?
3. Wie schätzen praktizierende logopädische Fachpersonen, welche im Kinderbereich arbeiten, das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte E-Book «*Flitzi flitzt und Hila hoppelt*» bezüglich der altersspezifischen Verständlichkeit, des Sensibilisierungs- und Aufklärungscharakters, der fachlichen Repräsentation und des Nutzens in der logopädischen Therapie von Poltern im Alter von vier bis sechs Jahren ein?

1.4 Zielgruppendefinition

Für die Wahl der Zielgruppe «Kindergartenkinder» spricht, dass die Diagnose des Polterns erst nach dem vierten Lebensjahr gestellt werden sollte. Erst dann ist die Sprachentwicklung und die Entwicklung des Sprechtempos so weit fortgeschritten, dass sich die Poltersymptomatik zeigen kann (Sick, 2014, S. 59). Viele Kinder, die poltern, werden ab der Kindergartenstufe auffällig, wodurch sich das zu entwickelnde Produkt primär an Kindergartenkinder richtet. Aufgrund des Sensibilisierungsfokus des E-Books muss noch keine Diagnose des Polterns gestellt worden sein, um die Geschichte zu lesen.

Tabelle 1: Zielgruppenbeschreibung der Kindergartenkinder

Primäre Zielgruppe:	Kindergartenkinder
Alter:	Vier bis sechs Jahre
Region:	Deutschschweiz, Deutschland (deutschsprachiger Kindergarten)
Allgemeine Eigenschaften:	<u>Sprache:</u> schnell sprechend, schwer verständlich, geringe Selbstwahrnehmung, monotone Prosodie (Sick, 2004, S. 22) <u>Bewegung:</u> sehr aktiv, rennt, springt und klettert (Dinkmeyer & McKay, 2004, S. 39) <u>Diverses:</u> entwickelt besseren Sinn für die Zeit, spielt mit erfundenen Freunden, entwickelt Sinn für Fairness, (Dinkmeyer & McKay, 2004, S. 39)

Sozio-emotionale Eigenschaften:	Angewiesen auf die Liebe und Fürsorge der Eltern (Brisch, 2015, S. 43), lernt in Gruppen zurechtzukommen, Peer-Beziehung entwickelt sich, das Bedürfnis nach Anerkennung unter Gleichaltrigen wächst (Jenni, 2021, S. 338-339), lernt von den Eltern, was richtig und was falsch ist, wodurch sich die Moralvorstellungen entwickeln (Brisch, 2015, S. 46), Beginn der Selbständigkeit und der emotionalen Selbstregulation, grosses Bedürfnis nach Autonomie und Exploration (Brisch, 2015, S. 40-43)
Logopädisches Störungsbild:	Verdacht auf Poltern oder die Mischform «Poltern-Stottern»

Als sekundäre Zielgruppe werden die Bezugspersonen definiert. Das E-Book ist als Vorlesebuch gedacht und somit durch einen Erwachsenen zu betreuen. «*Flitzi flitzt und Hila hoppelt*» soll Bezugspersonen dazu einladen, das Buch gemeinsam zu lesen und die interaktiven Aufgaben zu lösen. So wird das Kind Schritt für Schritt angeleitet und dadurch mit seiner Poltersymptomatik vertraut.

Idealerweise werden die Bezugspersonen sowie das Kind durch eine logopädische Fachperson beraten und betreut. Daraus wird die Interessensgruppe der Fachpersonen abgeleitet, welche zum aktuellen Stand der Arbeit die fachliche Repräsentation evaluieren sollen. Diese wird in Unterabschnitt 5.1.1 beschrieben.

1.5 Methodisches Vorgehen

Die vorliegende Bachelorarbeit wird der qualitativen Praxisforschung zugeordnet. Es geht darum, die Theorie der Redeflussstörung «Poltern» zu untersuchen und anschliessend ein für die Praxis geeignetes Produkt zu entwickeln (Moser, 2015, S. 7).

Nach dem Entscheid über das Thema der Arbeit, wurden Forschungsfragen erstellt und Forschungsmethoden abgeleitet. Die Grundlage bildet eine Sekundärforschung, bei der bestehende Produkte gesichtet und mittels einem kriteriengeleiteten Raster analysiert wurden (Fantapié, 2017, S. 46). Diese Erkenntnisse fliessen in die Beantwortung der ersten Forschungsfrage ein. Die zweite Forschungsfrage basiert auf einer Literaturrecherche. Die Erkenntnisse der anschliessenden Nutzwertanalyse nach International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) sind massgebend für die Produktentwicklung. Um die dritte Forschungsfrage beantworten zu können, und somit einen ersten Teil der qualitativen Praxisforschung abzudecken, wurde eine Mixed-Methods-Befragung erstellt. Diese besteht aus quantitativen und qualitativen Fragen und wurde an Fachpersonen der Redeflusstherapie gerichtet. Aus Zeitgründen wurde die fachliche Repräsentation des Produktes erfragt, nicht aber die Anwendung durch die primäre Zielgruppe.

1.5.1 Rahmenbedingungen

Die Grundlage für das Entwicklungsprojekt, war die Marktreview (siehe Anhang C). Bestehende Bilderbücher wurden gesichtet und analysiert, um Erkenntnisse für das spätere Entwicklungsprodukt zu gewinnen. Diese führten ausserdem zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage. Die nächsten beiden Schritte sind aufeinanderfolgend nummeriert, wurden aber zeitgleich gestartet. Der Kreativprozess betraf eine externe Zeichnerin, welcher die Autorinnen zeitnah erste Ideen und die Auswahl der Tierfiguren

zukommen lassen mussten. Im Anschluss konnten die Poltersymptome dem Protagonisten zugewiesen und die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage angegangen werden. Das Erarbeiten der Geschichte, die Auswahl für das E-Book-Programm und das Erstellen des Fragebogens verliefen zeitlich parallel. Nachdem das E-Book (Version 0.0) fertiggestellt war, konnte die Umfrage versendet werden. Im Anschluss fand die Auswertung des Fragebogens statt und die Beantwortung der dritten Forschungsfrage. Aus dem Feedback der Umfrage resultierte ein Massnahmenplan, welcher bis zur Abgabe der Bachelorarbeit priorisiert und teilweise umgesetzt wurde. So entstand Version 1.0 des interaktiven Polter-E-Books, welches über die Website der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) für Bezugspersonen und für therapeutische und pädagogische Fachpersonen kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

Im Schema der Projektschritte (siehe Abbildung 1) werden zusätzliche Schritte in Rot abgebildet. Es handelt sich um die Befragung der Zielgruppe «Kindergartenkinder», welche zukünftig durchgeführt werden soll, um die altersspezifische Verständlichkeit objektiv zu prüfen.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Begriff «Redeflussstörung»

In der International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10), erstellt von der WHO, sind unter den Störungen des Redeflusses das Stottern (F98.5) und das Poltern (F98.6) aufgeführt (Bundesamt für Statistik, 2022). Wie durch den Begriff «Redefluss» bereits zum Ausdruck gebracht, «fließt» die Sprache sinnbildlich wie ein Fluss (Zang & Metten, 2014, S. 9). Geschieht dies nicht ebenmässig, wird es als unflüssige Sprechweise beschrieben. Dabei werden die symptomatischen von den funktionellen Unflüssigkeiten unterschieden. Letztere treten beim normalen Sprechen auf und beinhalten unter anderem Verzögerungen, Korrekturen, Einschübe und unauffällige Wiederholungen von Wort- oder Satzteilen. Symptomatische Unflüssigkeiten geschehen unfreiwillig und an unnatürlichen Stellen. Sie können sich unter anderem als Laut- oder Silbenwiederholungen zeigen (Sandrieser & Schneider, 2015, S. 6).

Der Redefluss beinhaltet jedoch mehr als nur das Resultat der expressiven Äusserung. Logan (2022) postuliert mit Bezug auf das Sprachverarbeitungsmodell von Levelt aus dem Jahr 1999 (Anhang A1), dass beim flüssigen Sprechen alle Ebenen der Sprachproduktion von Bedeutung sind (S. 43). Auf der Ebene des Konzeptualisators muss als Voraussetzung das Bedürfnis einer sprachlichen Mitteilung bestehen. Auf der des Formulators wird die präverbale Botschaft erst durch die grammatische und dann durch die phonologische Encodierung in einen phonetischen Plan umgewandelt. Dieser wird dann auf der letzten Ebene, der des Artikulators, in hörbare Laute umgesetzt. Auf jeder dieser Ebenen finden Monitoringprozesse statt und es können Redeunflüssigkeiten auftreten (Logan, 2022, S. 43).

2.2 Definition «Poltern» (ICD-10)

Poltern wird von Fachpersonen als Syndrom bezeichnet, da es ein Phänomen mit gleichzeitig auftretenden Symptomen ist, welche sich gegenseitig beeinflussen (Sick, 2014, S. 21-23). Über die letzten zwei Jahrzehnte wurde versucht, eine einheitliche Definition des Störungsbildes «Poltern» zu finden, in

welcher Leit- und Kernsymptome definiert und Begleitsymptome ausgeschlossen werden (Ward, 2018, S. 145). Der «lowest common denominator» (LCD) von St. Louis und Schulte (2011) ist ein Versuch, die Poltersymptome zu definieren. Der LCD wird aktuell definiert als: eine zu schnelle und/oder irreguläre Sprechweise. Zusätzlich tritt mindestens eines der folgenden Symptome auf:

- übermässige «normale» Unflüssigkeiten
- exzessives Zusammenziehen und/oder Weglassen von Silben
- abnormale Silbenbetonung, Pausen und/oder abnormaler Rhythmus beim Sprechen

(St. Louis & Schulte, 2011, zitiert nach Sick, 2014, S.24)

In Abschnitt 2.3 wird detaillierter auf die Poltersymptomatik eingegangen. Poltern wird in der ICD-10 aufgelistet, die Definition der WHO ist jedoch kritisch zu beurteilen. Das unregelmässige oder schnelle Sprechtempo wird auch beim LCD hervorgehoben, es wird allerdings erwähnt, dass das Poltern ohne Wiederholungen und Zögern stattfindet (Sick, 2014, S. 24). Es bestehen jedoch auch Problematiken mit der LCD-Definition, da mit der Anwendung eine Einengung der Poltersymptome stattfindet und vor allem die rezeptiven Sprachverarbeitungsprozesse aussen vor gelassen werden. In der weiteren Forschung besteht die Gefahr, dass durch den LCD unterliegende Symptome übersehen werden könnten, die tatsächlich zur Poltersymptomatik gehören. Aufgrund der Schwierigkeit, eine geeignetere Definition zu finden, empfiehlt Ward (2018) dennoch die Verwendung des LCD als Arbeitsdefinition (S. 146). Von der International Cluttering Organisation wird Poltern als Kommunikationsstörung aufgeführt (ICA, n.d.). Auch Braun (2021) betrachtet Poltern als mehrdimensionale Kommunikationsstörung und betont neben den produktiven vor allem die rezeptiven Sprachauffälligkeiten (S.7). Die interagierenden Symptome teilt Braun (2021) zum besseren Verständnis in Leit-, Kern- und Begleitsymptome auf (S. 6-10). Das Leitsymptom ist das erhöhte und/oder irreguläre Sprechtempo. Unter die Kernsymptome fallen die Auffälligkeiten der Phonetik und Phonologie sowie ausgeprägte funktionelle Redeunflüssigkeiten. Im Gegensatz zur Definition des LCD führt Braun (2021) die Einschränkung der Selbstwahrnehmung (Monitoring) als Kernsymptom auf (S. 6-10). Bezüglich der Begleitsymptomaten werden die beeinträchtigte Verständlichkeit und die Schwierigkeiten auf der pragmatisch-kommunikativen Ebene erwähnt (S. 7). Anhand dieser Symptomaufteilung ist auch der Polterkompass gegliedert, welcher sprachtherapeutischem Fachpersonal als Ersterfassungstool für das Poltern dient (Braun & Schuler, 2020).

2.2.1 Ätiologie und Prävalenz

Die Ursache von Poltern ist nicht geklärt. Es werden genetische Faktoren diskutiert, da ein gehäuftes Auftreten in Familien zu beobachten ist. Auch hirnormale Faktoren scheinen von Bedeutung zu sein. Betroffen sind die Basalganglien, Kerngebiete im präfrontalen Kortex. Diese sind unter anderem zuständig für das Monitoring, den Antrieb und die Hemmung von Impulsen, aber auch für die Planung der Sequenzierung von Verhaltensabsichten. Diese hirnormalen Faktoren beeinflussen die Verarbeitung der Sprache (Van Zaalen & Reichel, 2015, S. 20-21).

Zurzeit wird beim reinen Poltern von einer Häufigkeit von 0,4 bis 1.8 % ausgegangen (Van Zaalen & Reichel, 2015, S. 15). Jungen sind drei- bis sechsmal häufiger von Poltern betroffen als Mädchen; dies könnte wiederum auf eine genetische Komponente hinweisen (Ward, 2018, S. 152). Poltern und Stottern

treten bei 33 – 55 % der Kinder gemeinsam auf. Auch andere Sprach- und Sprechstörungen treten gehäuft mit Poltern auf (Sick, 2014, S. 60). Auf diese wird in Abschnitt 2.3 eingegangen.

2.2.2 Mischform ‹Poltern-Stottern›

Oft treten Poltern und Stottern als Mischform auf. Laut der American Speech-Language-Hearing Association (ASHA, n.d.) zeigt jedes dritte stotternde Kind zumindest ein Poltersymptom. Je nachdem, welches Störungsbild überwiegt, wird von einer Stotter-Polter- oder einer Polter-Stotter-Mischform gesprochen (Sick, 2014, S. 63). Es wird nicht näher auf das Störungsbild des Stotterns eingegangen; dies würde einerseits den Rahmen dieser Arbeit übersteigen, andererseits gibt es für das Stottern bereits zahlreiche Fach- und Bilderbücher, z. B.:

- Stottern im Kindesalter (Sandrieser & Schneider, 2015)
- Was ist ein U-U-Uhu? [19]

2.3 Poltersymptomatik

Das Störungsbild ‹Poltern› weist unterschiedliche Symptome auf verschiedenen Ebenen auf, weshalb in der Literatur von Weber (2002) durch D. Weiss (1968) von einem ‹Poltersyndrom› gesprochen wird. Betroffen sind die Ebenen der Sprache, des Sprechens sowie der Kommunikation. Auffällig ist das fehlende Bewusstsein für die Störung und die Defizite in der auditiven Wahrnehmung. Symptome beginnen in der Kindheit, dabei muss die Sprachentwicklung bereits fortgeschritten und ein Sprechdrang vorhanden sein (Weber, 2002, S. 22). Poltersymptome nehmen bei jungen Erwachsenen zu und können im Laufe der Jahre wieder abnehmen. Dies wird vor allem der Fähigkeit zugeschrieben, das eigene Sprechen zu kontrollieren. Im Alter ist eine Verstärkung der Symptome möglich, wobei der Grund dafür nicht geklärt ist. Eine Erklärung könnte das Altern der neurolinguistischen Prozesse sein (Van Zaalen & Reichel, 2015, S. 25). Betroffenen Kindern ist teilweise nicht bewusst, dass sie poltern und schwer verständlich sind (ASHA, n.d.). Andere sind sich der Unverständlichkeit bewusst, können aber die Sprechweise in der Gesprächssituation nicht kontrollieren (dbl, n.d.). Aufgrund der limitierten Seitenzahl kann nicht auf alle Poltersymptome eingegangen werden.

Erhöhtes und/oder irreguläres Sprechtempo

Das Leitsymptom des Polterns ist das erhöhte und/oder irreguläre Sprechtempo. Nicht jeder, der schnell spricht, zeigt ein Poltersymptom. Im Gegensatz zum schnellen Sprechen zeigen sich beim Poltern deutlich mehr Auffälligkeiten bei der Artikulation und den Wiederholungen. Dies legt die Hypothese nahe, dass Poltern aus einem Anpassungsproblem des Sprechtempos resultiert (Ward, 2018, S. 149). Ward (2018) postuliert, dass nicht generell das hohe Sprechtempo auffällig ist, sondern vielmehr die Irregularität, also das ruckartige schnelle Sprechen mit unpassend kurzen Pausen (S. 149). Sick (2014) zeigt auf, dass beim Poltern die unterschiedlichen Sprechgeschwindigkeiten nicht als Ausdrucksmittel benützt werden (S. 28). Das Sprechtempo wird beeinflusst durch linguistische Faktoren (z. B. Komplexität der Satzstrukturen), phonetische Anforderungen (z. B. Artikulationsort, Wortlänge) und kognitive Anforderungen (z. B. Lesetext vorlesen im Unterschied zur Argumentation in Spontansprache). Auch das Selbstbild des Sprechers, die Motivation und die Emotion (z. B. langsames Tempo bei Desinteresse) sind von Bedeutung. Neurologische oder psychiatrische sowie kulturelle Aspekte (Spanisch wird

schneller gesprochen als Deutsch) beeinflussen das Sprechtempo ebenso. Relevant ist auch das Alter des Sprechers, wobei junge Kinder und ältere Menschen langsamer sprechen. Eine schnelle Sprechgeschwindigkeit erhöht unter anderem die Anforderungen an die Sprachverarbeitung (Sick, 2014, S. 30-31).

Phonetisch-phonologische Auffälligkeiten

Eines der phonetisch-phonologischen Symptome beim Poltern ist das Auslassen von Lauten und Silben bis hin zu ganzen Wörtern. Neben den Auslassungen finden auch Ersetzungen und Additionen sowie Reduktionen von Konsonantenverbindungen statt (Sick, 2014, S. 32). Untersuchungen der Diadochokinese und Koartikulation gaben Hinweise darauf, dass die Sprechmotorik eingeschränkt sein kann, dies jedoch nicht als alleinige Erklärung der phonetisch-phonologischen Auffälligkeiten dient. Es wird beschrieben, dass das Leitsymptom die Artikulation negativ beeinflusst (Sick, 2014, S. 34).

Sprechunflüssigkeiten

Während bei der Analyse des Stotterns auftretende Unflüssigkeiten in funktionelle oder symptomatische Unflüssigkeiten eingeteilt werden, sind polternde Unflüssigkeiten immer funktionell. Die Häufigkeit, in welcher die physiologischen Unflüssigkeiten beim Poltern auftreten, sind im Vergleich zu Personen ohne Redeflussproblematik deutlich erhöht. Gegenüber dem Stottern treten beim Poltern normalerweise keine Blockaden und Dehnungen auf. Zu den physiologischen Unflüssigkeiten gehören Wiederholungen auf Silben-, Wort- und Satzebene. Auch Wort- oder Satzabbrüche und Interjektionen gehören dazu (Ward, 2018, S. 149). Laut Ward (2018) entstehen Unflüssigkeiten beim Poltern nicht aufgrund von Anspannung und Problemen des Weitersprechens, sondern um Zeit für die Organisation der eigentlichen Sprechabsicht und der Satzstrukturierung zu gewinnen (S. 150). Sick (2014) führt bei den Erklärungsansätzen der funktionellen Unflüssigkeiten beim Poltern unter anderem die Covert-Repair-Hypothese (Postma & Kolk, 1993) auf, nach welcher die Unflüssigkeiten durch verdeckte Korrekturprozesse entstehen (S. 36). Demnach kann die Unflüssigkeit als sichtbares Oberflächensymptom von darunter liegenden Schwierigkeiten hinsichtlich der Produktion der Sprache gesehen werden (Sick, 2014, S. 36).

Selbstwahrnehmung und Monitoringprozesse

Sick (2014) unterteilt Selbstwahrnehmung in generelle Selbstwahrnehmung und Symptomwahrnehmung. Vielen Betroffenen ist bewusst, dass etwas in der Kommunikation nicht stimmt und sie schwer zu verstehen sind. Manche entwickeln Sprechängste und ein Störungsbewusstsein (S. 48). Die Basis der Symptomwahrnehmung ist ein funktionierendes Selfmonitoring. Hier lokalisiert Sick (2014) die Schwierigkeit beim Poltern. Monitoringprozesse ermöglichen unter anderem das Erkennen, wann das eigene Sprechen zu schnell oder undeutlich ist. Schwierigkeiten im Monitoring können beim Poltern durch Probleme bei der Aufmerksamkeit und der auditiven Wahrnehmung intensiviert werden (S. 51).

Pragmatisch-kommunikative Auffälligkeiten

Beim Poltern kann im Kommunikationsverhalten eine Beeinträchtigung des Turn-takings festgestellt werden, mit einer Tendenz zum Monologisieren (Van Zaalen & Reichel, 2015, S. 51). Ausserdem fällt

es Betroffenen schwer, das Vorwissen des Gegenübers zu berücksichtigen (Theory of Mind¹). Durch die fehlende Selbstwahrnehmung kann beim Poltern die Selbstreparatur und die Verständnissicherung beeinträchtigt sein. Infolgedessen haben Betroffene Schwierigkeiten, Missverständnisse in der Kommunikation zu erkennen (Sick, 2014, S. 41-43). Generell resultiert die schnelle Sprechweise und andere Kern- und Begleitsymptome des Polterns in einer schwerer verständlichen, expressiven Äußerung, welche Kommunikationsabbrüche zur Folge haben kann (Sick, 2014, S. 43).

Prosodische Merkmale

Prosodische Merkmale tragen zur Verständlichkeit einer Aussage bei. Unrhythmisches Sprechen und unpassende Betonungsmuster mit wenig Variation in der Stimmlage sind mögliche Poltersymptome (Sick, 2014, S. 44). Das inkorrekte Betonungsmuster zeigt sich nicht nur auf Satzebene, sondern auch bereits auf Wortebene, wie ein Beispiel aus dem Englischen zeigt: Irrespon`sible wird zu ir`responsible, teilweise wird daraus irresponsle, da «sib» unbetont war und somit ausgelassen wird. Von manchen Autoren wird die fehlende Stimmlagenvariation als monotone Sprechweise beschrieben (Van Zaalen & Reichel, 2015, S. 49). Die Sprechpausen können sowohl zu den prosodischen Merkmalen als auch zu den Sprechunflüssigkeiten gezählt werden. Es besteht Uneinigkeit bezüglich der Sprechpausen beim Poltern, diese werden als zu lang oder zu kurz beschrieben. Deshalb spricht Ward (2018) von inkorrektter Pausensetzung (S. 46). Laut van Zaalen und Reichel (2015) fallen die Pausen beim Poltern kürzer aus, was die Verständlichkeit negativ beeinflusst. Ausserdem hat der Sprecher dadurch weniger Zeit, seine Äußerungen zu planen (S. 49).

Aufmerksamkeit, auditive Wahrnehmung und Verarbeitung

Eine gute Konzentration führt zu weniger sprachlichen Poltersymptomen und dadurch zu einer besseren Verständlichkeit. In empirischen Studien zur auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung beim Poltern wird die Hypothese aufgestellt, dass Einschränkungen in der auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung dann auftreten, wenn diese über längere Zeit aufrechterhalten werden muss. Ohne Hinweise und Anforderungen zur Konzentration von aussen, scheint die Daueraufmerksamkeit beim Poltern erschwert. Es ist jedoch unklar, ob es bei den auditiven Wahrnehmungsproblemen um den auditiven Speicher, die auditive Diskrimination oder die auditive Verarbeitung geht (Van Zaalen & Reichel, 2015, S. 58). Inwiefern Poltern mit Aufmerksamkeitsstörungen einhergeht und welche Bereiche der Aufmerksamkeit betroffen sind, ist noch unklar. Laut Ward (2018) tritt Poltern oft zusammen mit einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung auf (S. 162).

Sprachstörungen

Von fast allen Autoren werden Sprachstörungen auf verschiedenen Ebenen beschrieben. Während Sick (2014) auf der Ebene der Morphologie und Syntax unter anderem Schwierigkeiten bei komplexeren Satzgefügen, der Subjekt-Verb-Kongruenz und der Verwendung korrekter Präpositionen erwähnt (S.36-37), verankert Ward (2018) diese bei den exekutiven Funktionen, im Speziellen im Bereich der Aufmerksamkeit und des Kurzzeitgedächtnisses (S. 150). Beim Betrachten der Semantik und des Lexikons werden häufig Schwierigkeiten in der Wortfindung erwähnt, wobei semantische Paraphrasien zu beobachten

¹ ToM, Kognitive Perspektivenübernahme

sind, welche Interjektionen und Wiederholungen zur Folge haben können (Ward, 2018, S. 151). Weiter scheinen Schwierigkeiten der linguistischen Organisation aufzutreten, beispielsweise beim Zusammenfassen einer Geschichte, bei deren Sequenzierung oder der Beurteilung, welche Informationen relevant sind (Ward, 2018, S. 151).

2.3.1 Gewichtung nach der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit

Die durch die WHO eingeführte ICF gilt weltweit und zeigt eine ganzheitliche Sichtweise auf die Gesundheit eines Menschen auf. Das ICF-Modell (Anhang A2) zeigt die Wechselwirkung zwischen den Faktoren der Erkrankung (physisch und strukturell) und die Einflüsse auf die Aktivität und Teilhabe (Partizipation) in der Gesellschaft auf (Rehadat, n.d.). Die zu gewichtenden ICF-Kriterien für die Aktivität sind Fähigkeiten wie das Lernen, das Ausführen von Aufgaben, die Selbstversorgung und die Kommunikationsfähigkeit. Für die Partizipation wurde die Interaktion mit Freunden/Familie sowie der Lehrperson gewählt. Letzteres wird erstmalig im Alter von vier bis fünf Jahren bedeutsam, wenn die Kinder eingeschult werden. Auf die übrigen Kriterien wird in der Arbeit nur symptomspezifisch eingegangen.

Als Entscheidungsgrundlage, welche Poltersymptome im Bilderbuch abgebildet werden sollten, diente eine Nutzwertanalyse (Anhang D). Die zu bewertenden Fähigkeiten nach ICF wurden auf die Zielgruppe «Kindergartenkinder» abgestimmt. Gemäss der Einordnung nach ICF sind unter Aktivität (A) und Partizipation (P) die Symptome des erhöhten/irregulären Sprechtempos anzuführen, wie auch die phonetisch-phonologischen Auffälligkeiten, die Sprachstörung und die Störung der Schriftsprache. Unter Körperfunktion (K) werden die Symptome der Sprechunflüssigkeit sowie die prosodischen Merkmale eingeordnet. Personenbezogen (Pe) sind es die Selbstwahrnehmung (Monitoringprozesse) und Aufmerksamkeit sowie die auditive Wahrnehmung und Verarbeitung. Unter den Umweltfaktoren (U) sind die pragmatisch-kommunikativen Auffälligkeiten anzusiedeln. Die Bewertung für die Beurteilung erfolgte aufsteigend: 1 = unwichtig, 2 = eher unwichtig, 3 = eher wichtig und 4 = wichtig. Die Poltersymptome mit den meisten Punkten (grau hinterlegt) wurden als relevant für die E-Book-Entwicklung eingestuft. Die Ergebnisse der Nutzwertanalyse werden im Unterabschnitt 4.3.1 erläutert.

2.4 Poltertherapie

Eine logopädische Poltertherapie ist dann angebracht, wenn die Eltern oder das Kind einen Leidensdruck verspüren. Je früher eine Therapie begonnen wird, desto besser stehen die Chancen, sowohl den Umgang mit dem Poltern zu verbessern als auch die Symptome zu schwächen (Hansen & Iven, 2016, S. 50). Da die Symptomatik beim Poltern vielschichtig ist, braucht es eine dem Kind individuell angepasste Therapie mit mehrdimensionalen Ansätzen. Es werden sowohl die Interaktionen der einzelnen Symptome begutachtet als auch das Kind in seinem psychosozialen Kontext (Sick, 2014, S. 122-126). Die Motivation und die Zielsetzung der Therapie werden mit den Eltern und dem Kind besprochen und alltagsrelevante, greifbare Ziele nach SMART formuliert. Gearbeitet wird in den Bereichen der Phonetik, Sprechgeschwindigkeit, Prosodie, Sprache und Kommunikation. Es werden aber auch Gefühle, Ängste und die Einstellungen zum Poltern thematisiert. In jedem Bereich wird bei der Symptomwahrnehmung begonnen (Sick, 2014, S. 130). In-vivo-Arbeit ist Teil der Poltertherapie; diese soll den Transfer erleichtern, die Sprechangst abbauen, die Selbstwahrnehmung fördern und zur Einübung der erlernten Strategien genutzt werden (Sick, 2014, S. 129).

Im Kindergartenalter setzt die Zürcher integrative Poltertherapie (ZiP) an. Diese eignet sich für Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren. Ziel der ZiP ist es, das Sprechverständnis zu stärken, Strategien im Umgang mit dem Poltern zu erlernen und die Kommunikationsfähigkeit zu verbessern. Das Konzept ist modular aufgebaut; während drei Module obligatorisch sind, können die anderen individuell gewichtet werden (Braun, 2021, S. 10).

3 Marktreview

Um die erste Forschungsfrage beantworten zu können, wurde eine Marktanalyse von bestehenden Bilderbüchern durchgeführt. Gesichtet wurden Bilderbücher der Bibliothek sowie des Didaktischen Zentrums der HfH in Zürich. Eine Gemeinsamkeit der ausgewählten Bilderbücher ist der Sensibilisierungs- und Aufklärungscharakter. Die Autorinnen entschieden sich für eine begrenzte Auswahl von 25 Büchern. Zum Zeitpunkt der Erhebung konnten keine E-Books mit Sensibilisierungs- und Aufklärungscharakter gefunden werden. Daher wurden keine digitalen oder interaktiven Kriterien analysiert.

Die Marktreview als Sekundärforschung zu Beginn der Arbeit einzubeziehen hat den Zweck, Lücken im Markt der Bilderbücher aufzuzeigen (Fantapié, 2017, S. 53). Ausserdem dient sie als Basis für den Aufbau des zu entwickelnden Produktes. Die Kriterien der Bilderbuchanalyse wurden aus der Forschungsfrage 1 abgeleitet und erweitert. So konnten Gemeinsamkeiten und Unterschiede evaluiert werden. Jedes gesichtete Buch erhielt eine Nummer zur Identifikation (siehe 8.2). Die Beobachtungen zu den festgelegten Kriterien wurden in einem Excel-File (Anhang C) zusammengetragen und analysiert.

3.1 Aufbereitungsverfahren

Das Excel-File «Marktreview» (Anhang C) wurde mit einer Spalte «Erkenntnis» versehen, wobei für jedes evaluierte Kriterium die jeweiligen Erkenntnisse festgehalten wurden. Diese wiederum wurden mit der jeweiligen Buchnummer versehen, um die Analyse nachvollziehbar einem gesichteten Bilderbuch zuordnen zu können. Ausgewählte Einträge wurden mit einem Farb-Code versehen (Abbildung 1). Relevante Eigenschaften wurden grün abgebildet. Diese zeigen auf, ob die Zielgruppe adäquat angesprochen wurde und welche Aspekte für die Forschungsfrage 1 (Sensibilisierung und Aufklärung) berücksichtigt werden müssen. Rot markiert wurden Eigenschaften, welche nicht zielgruppengerecht dargestellt wurden oder nicht dem Forschungsauftrag entsprachen. Orange wurde für alle Eigenschaften vergeben, welche die Bilderbücher gemeinsam aufweisen und positiv aufgefallen sind. Die Sammlung der hervorgehobenen Erkenntnisse sollte in die Produktgestaltung einfließen.

Zusammenfassung Marktreview			Wording Satzstruktur	Wording Sprache	Wording Zeitform	Textumfang (sehr viel, viel, wenig, sehr wenig)
			Erkenntnis	Erkenntnis	Erkenntnisse	Erkenntnisse
	Do's = Zielgruppengerecht, entspricht dem Forschungsauftrag.		Verschachtelte Sätze sind sehr komplex [2, 9]	Verwendung präziser Verben z.B. "keckern" [7, 19, 25]	Mehr Bücher wurden im Präsens geschrieben [1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25]	sehr wenig, 58 W/S [4, 5]
	Dont's = nicht Zielgruppengerecht, Sensibilisierungs-, Aufklärungsauftrag anhand der Forschungsfrage.		Satzlänge im Auge behalten, eventuell unter 10 Wörter pro Satz per durchschnitt, sicherlich nicht über 11,12 gehen [1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 21, 23, 24, 25]	Ausschmücken des Textes--> weniger ist mehr (kurz und knackig) [4, 7, 23]	Fast alle Bilderbücher benutzen direkte Rede [1, 2, 3, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24]	Viel, 115 W/S [3, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25]
	Gemeinsamkeiten und somit ein MUSS für Bilderbücher. Positiv gelungene Umsetzungen.					
			Reim gibt Struktur, schränkt jedoch treffende Wortwahl ein [11, 18, 21]	Kohärenz des Textes überprüfen-->fließt der Text [17, 21]	Präteritum [2, 4, 7, 9, 13, 19, 22]	wenig 58 W/S [1, 8, 12, 13, 21]

Abbildung 1: Ausschnitt aus der Marktreview, Beispiel der Codierung

3.2 Datenanalyse

Nach der qualitativen Analyse aller Kriterien der Marktreview konnten bedeutende Erkenntnisse hinsichtlich des Projektes «interaktives Bilderbuch» gewonnen werden. Diese werden nach Kriterien gegliedert im Folgenden beschrieben.

Storyboard und Protagonist

Beim Vergleich der Storyboards wird sichtbar, dass Geschichten fiktiv [20] oder realitätsnah [22, 25] geschrieben sind. Eine dritte Gruppe der Bilderbücher zeigt alltagsnahe Geschichten auf, verwendet jedoch Tiere als Hauptfiguren, anstatt Menschen [1, 12, 21]. Im Bilderbuch «Ina hört anders» [12] lebt die Hundefamilie wie eine Menschenfamilie. Ina und ihre Familie tragen Kleider und gehen zur Arbeit und zur Schule. Der Anteil an Bilderbücher mit Tieren als Hauptfiguren beträgt 44 %, mit Menschen 56 %. Werden Kinder als Protagonisten gewählt, sind diese tendenziell etwas älter als die Zielgruppe des Buches [10, 22, 23]. Neben dem Protagonisten kommen Nebenfiguren in der Geschichte vor [7, 8, 10]. Einen durchgehend roten Faden und eine verständliche Handlung weisen mehr als 80 % der ausgewählten Bilderbücher auf [9, 13, 25]. Ein weniger gelungenes Beispiel in dieser Hinsicht ist «Paulchen und die Quadrate» [2] zum Thema «Asperger-Syndrom». Die Geschichte verliert sich in Details, der rote Faden und die eigentliche Thematik gehen dabei verloren. Drei Bilderbücher basieren auf einem Tagesablauf, der einen idealen Rahmen für die Geschichte bietet [1, 12, 20]. Fünf Bücher beginnen direkt mit einer Frage, welche im Laufe der Geschichte beantwortet wird [5, 9, 13, 19, 20]. Bei 16 der 25 Bilderbücher steht eine Handlung oder ein Problem im Zentrum der Erzählung [15, 17, 25]. Alle Bücher der Marktreview haben ein positives Ende der Geschichte, indem sich beispielsweise eine Lösung nach einer schwierigen Situation abzeichnet.

Sensibilisierungsauftrag

In den Bilderbüchern werden alltäglich bekannte Situationen veranschaulicht [1, 11, 23]. Gefühle werden deutlich thematisiert, benannt und somit normalisiert [17, 18, 22]. In einem Buch geht es um Kai, der frustriert ist, da er jedes Mal, wenn er seinen Namen nennt, ins Stottern gerät [22]. Im Buch über

selektiven Mutismus ist Anna traurig, da Obur, ein fiktives Monster, ihr die Worte frisst [17]. Beziehungen zu den Eltern, Freunden, Gleichgesinnten oder zu therapeutischem Fachpersonal unterstützen und begleiten die Hauptfigur durch den Prozess [10, 15, 25].

Ansprechen der Zielgruppe

Fast alle Bilderbücher der Marktreview beginnen sofort mit der Geschichte, ohne lange Einführung, [1, 4, 9]. Thematisiert werden alltagsnahe Situationen, welche der Zielgruppe bekannt sind [1, 18, 19]. Im Bilderbuch «*Hat Opa einen Anzug an?*», in dem Brunos Opa stirbt, werden die Beerdigung sowie Fragen über den Tod und das Leben eindrücklich aus der Sicht des Kindes geschildert, wodurch die kindliche Denkweise aufgezeigt wird [9]. Die Illustrationen unterstützen und bereichern die Geschichte und machen neugierig [1, 4, 17].

Visuelle Darstellung

Die visuelle Darstellung der gesichteten Bilderbücher zeigt eine grosse Vielfalt auf. Dabei fallen satte Farben positiv auf [15, 19, 24]. Illustrationen, welche die Geschichte eins zu eins abbilden [10, 22], sind weniger ansprechend als diejenigen, bei denen die Bilder die Geschichte ergänzen [1, 4, 9]. Eine Variation der Perspektiven bei den Illustrationen bringt Abwechslung [1]. Die Text-Bild-Seitenaufteilung variiert stark. Sind die Texte ins Bild integriert, erhält dieses eine stärkere Gewichtung [1, 13, 19]; ein Beispiel dafür ist das Bilderbuch «*Honigbär, Kindergarten AHOI*» [1]. Wird bei der Textintegration gut mit den Kontrasten gespielt, ermöglicht dies eine gute Leserlichkeit [18, 19, 25]. Das Aufzeigen der Emotionen wurde unterschiedlich gelöst. Eine leicht überzeichnete Darstellung der Mimik und Körperhaltung des Protagonisten und seiner Handlungen fördert das Verstehen der Geschichte [21]. Gefühle werden durch die Illustrationen gut dargestellt und transportiert [18, 23, 25]. Die Farbwahl kann die jeweiligen Emotionen zusätzlich unterstreichen (siehe Abbildung 2 und 3), wie in der Geschichte «*Silberfunken – Plötzlich ist alles anders*» [25].

Abbildung 2: Bilderbuch [25], Emotion Angst

Abbildung 3: Bilderbuch [25], Emotion Wut

Textumfang

Um die Textmenge zu bestimmen, wurden die einzelnen Wörter von vier Büchern ausgezählt und durch die Anzahl der Buchseiten dividiert [1, 2, 4, 24]. So wurde die durchschnittliche Anzahl der Wörter pro Seite bestimmt, woraus sich die Textmengen «sehr wenig» (ca. 6 Wörter), «wenig» (ca. 58 Wörter), «viel» (ca. 115 Wörter) und «sehr viel» (ca. 220 Wörter) ergaben. Mehr als die Hälfte der gesichteten

Bilderbücher erreichte einen Wert von «viel» [9, 14, 24]. Die Gestaltung des Buches hat einen grossen Einfluss auf das subjektive Textmengengefühl. Ein Blocksatz ohne Unterbrüche erzeugt schnell den Eindruck von mehr Textmenge [2]. Herausgehobene Teilsätze oder Ausrufe unterbrechen den normalen Text und sorgen für Abwechslung und Platz auf den Buchseiten [1].

Um die Satzlänge zu bestimmen, wurden die einzelnen Wörter dreier Bilderbücher ausgezählt und durch die Anzahl der Sätze dividiert [4, 18, 22]. So wurde die durchschnittliche Anzahl der Wörter pro Satz bestimmt, woraus sich die Satzlängen «kurz» (ca. 7 Wörter), «mittel» (ca. 10 Wörter) und «lang» (ca. 13 Wörter) ergaben. Die durchschnittliche Satzlänge in Büchern für Kinder zwischen acht und elf Jahren beträgt in der deutschen Sprache etwa neun Wörter (Van Zijll, 2017, S.76). Da die Zielgruppe jedoch jünger ist, soll diese Zahl reduziert werden. Wygotskis Konzept der Zone der nächsten Entwicklung relativiert diese Angaben (Textor & Fthenakis, 2000, S. 73). Sätze sollen generell angenehm zu lesen und prägnant sein [4, 5, 21]. Wiederholungen gleicher Satzteile oder Satzstrukturen rhythmisieren den Text [13, 19, 20]. Werden die Seitenzahlen betrachtet, so weisen 60 % der analysierten Bilderbücher einen Umfang von 28–32 Seiten auf [3, 21, 22].

Wording

Diese Kategorie wurde nach den Kriterien der Sprache und der Zeitform beurteilt. Es wurden 64% der Bilderbücher in Präsens geschrieben [1, 3, 10]. Ebenfalls 64 % der Bücher verwenden direkte Rede [18, 19, 24]. In 76 % der Bücher wird eine Erzählstimme genutzt [9, 10, 15]. Positive Erkenntnisse in der Kategorie «Sprache» sind eine gute Kohärenz, die Verwendung treffender Adjektive und Verben [4, 7, 12,] sowie Lautmalereien [1, 19, 21]. Beispielsweise werden im Buch «*Was ist ein U-U-Uhu?*» Verben wie murmeln, grunzen und keckern verwendet [19]. Drei Bücher beinhalten Reime [11, 18, 21], dies kann jedoch die Qualität des sprachlichen Ausdruckes mindern.

Ressourcen

Als Ressourcen kamen in den ausgewählten Büchern Familie und Freunde vor [10, 15, 19], teilweise wurden auch neue Freunde mit dem gleichen Problem oder Hintergrund gefunden [10, 12, 18]. Anderssein wird als positive Eigenschaft gewertet [13, 20, 23]. So wird im Buch «*Fröschelein fährt Dreirad*» [21] die Geschichte eines Frosches erzählt, der verschiedene Strategien gegen das Stottern ausprobiert. Die Probleme und die Menschen sind so individuell, wie die Lösungen selbst. Humor kann schwierige Umstände erleichtern, wie das Buch «*Benni Uuund? Wwwo ist das Problem*» [23] aufzeigt. Bilderbücher wie «*L-l-lissi will d-d-dazugehören*» [10] und «*Anna und Obur*» [17] ermutigen, sich Hilfe bei anderen zu suchen und diese anzunehmen. Als Ressource wird der starke Charakter der jeweiligen Hauptfigur hervorgehoben, welchen es braucht, um eine schwierige Situation zu meistern [10, 17, 23].

Zusatzinformationen

Der Aufklärungsteil ist dazu da, Zusatzinformationen zu vermitteln. Diese können zu Beginn [11, 17] oder am Ende des Bilderbuches stehen [6, 10, 19]. Die Informationen unterscheiden sich stark im Umfang. Teilweise handelt es sich um kurze Erklärungen mit zentralen «Frequently Asked Questions» (FAQs) und Verweisen zu hilfreicher Fachliteratur oder nützlichen Links [10, 17, 19]. Andere Bilderbücher führen Broschüren mit ausführlichen Fachinformationen [12, 13, 16] bis hin zu Wimmelbildern und

Spielsammlungen auf [12, 13]. Die Informationen wurden von psychologischen Fachpersonen [6], logopädischen Fachpersonen [19], Personen, welche selbst betroffen sind [10, 11, 18], sowie Organisationen oder Vereinen verfasst [16, 23, 25]. Sie richten sich vorwiegend an Bezugspersonen [10, 12, 17], teilweise an Lehr- [12, 16] oder Fachpersonen [12, 13]. Zentral bei der Wissensvermittlung ist die adressatengerechte Sprache. Es fällt auf, dass die FAQs relevant, sachlich korrekt und leicht verständlich formuliert sind.

3.3 Beantwortung der ersten Forschungsfrage

Basierend auf den Daten der Marktreview konnte bestätigt werden, dass es zum Zeitpunkt der Datenerhebung keine Sensibilisierungs- und Aufklärungsbücher zum Thema «Poltern» gab. Einzig im Buch «Till und Fips reisen nach Lingua» [20] wird auf einer Seite Poltern angesprochen. Die Marktreview verschaffte einen Überblick, welche Kriterien für ein Bilderbuch von Bedeutung sind und welche spezifischen Merkmale ein Bilderbuch für die Zielgruppe unbedingt aufweisen soll. Durch den kriteriengeleiteten Vergleich konnten gestalterisch-didaktische Gemeinsamkeiten gefunden werden. Aus diesen Erkenntnissen wurden Eigenschaften für das Konzept des interaktiven Bilderbuches abgeleitet.

Forschungsfrage 1:

Welche gestalterisch-didaktischen Gemeinsamkeiten zeigen Sensibilisierungs- und Aufklärungsbilderbücher nach einem kriteriengeleiteten Vergleich auf der Stufe «Kindergarten» bezüglich des Storyboards, der visuellen Darstellung, des Textumfangs, des Wordings und der Ressourcen?

Bilderbuchgeschichten können fiktiv oder realitätsnah ausfallen. Die Autorinnen entscheiden sich für Tiere als Hauptfiguren, welche zusammen in einer alltagsnahen Handlung agieren. Der rote Faden muss erkennbar sein und die Geschichte soll ein gutes Ende nehmen. Bei der visuellen Darstellung werden satte Farben verwendet und die Hauptfiguren werden zur Abwechslung aus verschiedenen Perspektiven gezeichnet. Eine ausdrucksstarke Abbildung der Emotionen entspricht einer zielgruppengerechten Ansprache. Einen Satz oder eine Phrase gestalterisch mittels grösserer Schrift hervorzuheben, strukturiert den Text. Es verschafft Platz und dient der Leserlichkeit. Da die Lesekompetenz bei der Zielgruppe noch nicht erworben ist, können die Kinder über das Bild das Geschehen der Erzählung erschliessen. Durch Details auf der Bildebene entsteht mehr als nur ein Abbild des Textes (Bannasch & Matthens, 2018, S. 102). Hinsichtlich der Textmenge scheint weniger mehr zu sein, unnötiger Text soll gestrichen werden. Da das interaktive E-Book zum Vorlesen gedacht ist, darf die Textmenge situativ grösser ausfallen. Beispielsweise, um das Problem der Selbstwahrnehmung zu thematisieren. Das Wording soll treffende Verben und Adjektive enthalten, im Präsens verfasst sein und direkte Rede beinhalten. Die Satzstruktur sollte eher kurz und prägnant sein, gelegentlich jedoch durch einen längeren Satz unterbrochen werden. Ausserdem sollen Lautmalereien zum besseren Leseerlebnis eingebracht werden. Die Autorinnen planen eine Hauptfigur mit starkem Charakter zu nutzen. Diese durchläuft einen Prozess, durch welchen die Figur mit Hilfe von Freunden eine bessere Selbstwahrnehmung erlangt. Neben den Freunden werden auch die Eltern eine Ressource darstellen. Den Aufklärungscharakter erhält das E-Book durch die Zusatzinformationen. Darin sollen die zentralen FAQs für Bezugspersonen in prägnanter, sachlich korrekter Form zum Thema «Poltern» beantwortet werden. Neben den FAQs sollen Verweise zu nützlichen Links angegeben werden. Ziel des Aufklärungsteils ist es, Bezugspersonen zu

informieren und dazu ermutigen, bei Bedenken weitere Informationen einzuholen und sich für ein Beratungsgespräch in der Logopädie zu melden.

4 Entwicklungsprojekt ‹Bilderbuch›

4.1 Theoretische Aspekte des Bilderbuches

Zur Bilderbuchtheorie gibt es keine systematische Forschung (Preusser, 2015, S. 61). Thiele (2000) bemängelt dies und plädiert für die Relevanz der Forschung in diesem Medium (S. 4–9). Das Bilderbuch diene als moralisches und pädagogisches Verhaltensmodell, welches durch die Beeinflussung der Kunst eine Entpädagogisierung erlebte (Thiele, 2000, S. 20). Im Folgenden werden einige Punkte dargestellt, welche in Bezug auf die Entwicklung eines Bilderbuches beachtet werden sollten.

Der Spannungsbogen zieht sich vom Anfang bis zum Schluss durch die Geschichte und wird in fünf Akte unterteilt. Dabei stellt der erste Akt die Rahmenbedingungen dar. Im darauffolgenden Akt beginnt sich ein Problem zu entwickeln und erreicht im dritten Akt den Höhepunkt. Nach einem grossen Spannungsabfall steigt die Spannung im vierten Akt nochmals an, bis die Geschichte im fünften Akt ein trauriges oder glückliches Ende findet (Marx, 2012, S.2). Die Verknüpfung von Bild und Text, welche eine Geschichte im Wechselspiel erzählen, macht Bilderbücher einzigartig. Das Bild ist ein eigenständiges und bedeutsames Element des Bilderbuches (Thiele, 2000, S.45). Die Textmenge und die Seitenzahl sollten der kognitiven Entwicklung und der Konzentrationsspanne des Kindes entsprechen. Je jünger das Kind ist, desto weniger Seiten und Textmenge sollte das Bilderbuch enthalten (Thiele, 2000, S. 40).

4.2 Entstehung des E-Books

Die Bildergeschichte soll zeitgemäss sein und der Vertrieb unkompliziert zu handhaben. Im Austausch mit dem Digital Learning Center (DLC) wurde die Eignung verschiedener Programme geprüft. Mögliche Optionen waren die Gestaltung durch Zuugs, Genially oder PowerPoint. Zuugs ist eine OpenSource-Plattform², welche von WordPress³ bereitgestellt wird (Zuugs, n.d.). Sie ermöglicht das leichte Erstellen von digitalen Inhalten. Genially ist eine Online-Plattform zum Erstellen von digitalen Lernmaterialien (Genially, n.d.). Durch Genially werden jedoch ansprechendere Vorlagen und interaktive Elemente für die Zielgruppe bereitgestellt als durch Zuugs. PowerPoint, ein Programm von Microsoft, ist unumstrittener Marktführer für Präsentationen im Arbeits- und Schulwesen (Microsoft, n.d.).

PowerPoint war keine Option für das E-Book, da dieses eine komplexere Technik benötigen würde. Zuugs kann schulische Lerninhalte optimal und strukturiert wiedergeben, bietet aber wenig Möglichkeiten in der kreativen Umsetzung. So entfiel diese Plattform als Option, wurde jedoch beibehalten, um die interaktiven H5P-Elemente zu programmieren. Diese werden von der H5P Gruppe für OpenSource-Plattformen zur Verfügung gestellt (h5p, n.d.). Über eine HTML⁴ (Hypertext Markup Language) Verlinkung, lassen sich diese einfach programmieren und in andere Programme einpflegen. Die finale

² Öffentliche Software

³ Quelloffenes System für Webanwendungen

⁴ Programmiersprache; um diverse Inhalte, beispielsweise auf einer Website, zu hinterlegen

Entscheidung fiel auf den Anbieter <Genially>. Dafür sprach unter anderem die Expertise des DLC-Teams und die unkomplizierte Integration über die HfH-Webseite, um das Produkt vermarkten zu können.

4.2.1 Definition E-Book

Ins Deutsche übersetzt ist ein Electronic Book ein digitales Buch. Bezüglich der Definition besteht Uneinigkeit, da die Möglichkeiten des Einsatzes vielfältig sind. Pressbooks, ein Anbieter für die E-Book-Vermarktung, findet geeignete Worte zur Definition des geplanten Produktes: «Ein eBook ist eine selbständige digitale Publikation, die Text sowie Bild und multimediale sowie interaktive Elemente enthalten kann. Für die Nutzung mit Lesegeräten (Software und Hardware) wird es mit spezifischen Funktionen bereitgestellt.» (Pressbooks, n.d.)

4.2.2 Interaktive Funktionen

Nach Sichtung aller H5P-Funktionen (Landesbildungsserver BW, 2023), um ein E-Book interaktiv zu gestalten, wurden folgende Funktionen ausgewählt und Umsetzungsideen notiert.

Tabelle 2: Auflistung H5P-Funktionen (Landesbildungsserver Baden-Württemberg, n.d.)

H5P-Funktion:	Beschreibung der Funktion:	Umsetzungsidee:
Accordion	Inhalte werden durch Mausclick ein- oder ausgeschaltet.	Weitere Informationen (z. B. Gefühle) können zusätzlich durch einen Mausclick (Feld öffnet sich) angezeigt werden. Frage-und-Antwort-Option für FAQs.
Drag-and-drop	Bei dieser Übung werden Textschnipsel (Wörter, kurze Sätze) in Lösungsfelder gezogen.	Tierbild und Sprechweise mit Drag-and-drop zusammenführen
Mark the Words	Wörter werden in einem Text markiert.	Stichworte können fett hervorgehoben werden, z. B. Poltersymptome.
Memory Game	Klassisches Memory-Spiel, in digitaler Umsetzung.	Tierbild und Sprechweise werden einander zugeordnet (Wort-Bild-Memory).
Flashcards	Auf Fragen werden Antworten eingetippt, jeweils eine Antwort ist richtig.	Haselnüsse werden gezählt. Es muss eine Zahl sein, die ein Kindergartenkind zählen kann.

Das Ziel ist es, durch die interaktiven Aufgaben die Zielgruppe der Kindergartenkinder dazu zu motivieren, sich mehrdimensional mit den Poltersymptomen auseinanderzusetzen. So sollen die unterschiedlichen Sprechweisen und Laufstile spielerisch erarbeitet werden. Nachdem die Ideen besprochen und im Storyboard-Dokument (Anhang E5) platziert wurden, begann das Programmieren. Es wurde klar, dass die Drag-and-drop-Aufgabe nicht wie angedacht, mit Audiodateien programmiert werden konnte. So konnte die Integration der Sprechweisen nur in der Memory-Funktion angewendet werden. Folgende interaktive H5P-Funktionen wurden mithilfe des Einsatzes von Zuugs final umgesetzt (Anhang H).

- Memory – Figuren kennen lernen mit Sound
- Drag-and-drop – Traumhaus zuordnen
- Wörter markieren – Passende Verben finden
- Drag-and-drop – Wie laufen die Figuren?
- Rätselfrage – Zähle die Haselnüsse
- Memory – Spuren im Schnee

Wiederholungen des gleichen Aufgabentypes bestätigen das Kind und geben ihm Sicherheit. Ausserdem wurden Funktionen gewählt, welche durch die Handhabung der Computermouse durch die Kinder selbst ausgeführt werden können. Unterstützend dazu wurde eine einfach formulierte Aufgabenstellung ausgearbeitet, die sich für die wiederkehrenden Aufgaben nur im Inhalt, nicht aber in der Form unterscheidet. Die Funktion «Accordion» wurde in der Geschichte nicht berücksichtigt, weil das Bilderbuch keinen klassischen Aufklärungscharakter aufweisen sollte. Eine mögliche Umsetzung bestand darin, diese Funktion im FAQ-Teil zu implementieren. Dieser Teil dient der Informationsvermittlung, wobei die Elemente je nach Interesse auf- und wieder zugeklappt werden können.

Alle Aufgaben wurden nach Integration in Genially einem Usability-Test unterzogen, wobei Freunde und Familie der Autorinnen die Funktionen durchspielten und Anmerkungen anbrachten. Diese wurden anschliessend besprochen und angepasst. Der Bearbeitungsprozess wird in der Tabelle 2 anhand der Beispielaufgabe Traumhaus-Zuordnung (Drag-and-drop) sichtbar.

Tabelle 3: Bearbeitungsprozess nach Usability-Test zu den interaktiven Aufgaben

<p>(1) Ursprungsversion <i>«Mir war nicht klar, dass der Pilz zum Frosch gehört. Wohnt der Frosch nicht in einem Teich?»</i> (F.Muff, persönl. Mitteilung 30.10.2023)</p>	<p>(2) Adaptierte Version: <i>«Trotz der spezifischen Merkmale der Häuser fand ich es schwer, diese korrekt zuzuordnen.»</i> (L.Häfeli, persönl. Mitteilung 05.11.2023)</p>	<p>(3) Die nächste Optimierung betraf somit die Platzierung im E-Book. Die Autorinnen entschieden sich, die Traumhäuser passend zu den Tierfiguren vor der interaktiven Aufgabe abzubilden. So wurde die Auflösung vorgezogen und das Zuordnen wurde einfacher.</p>
<p>Traumhaus Frosch</p>	<p>Traumhaus Frosch mit Teich</p>	<p>E-Book-Seite in Genially</p>

Nach den Usability-Tests wurde klar, dass die «Mark-the-Words-Aufgabe» die schwerste war. Da der Usability-Test nur ein Schritt im Programmierungsprozess war, wurde die Aufgabe für die Version 0.0 beibehalten. Es galt daher, das Feedback der Fachpersonen durch die Umfrage abzuwarten.

Durch das Programm von Genially liessen sich weitere interaktive Funktionen programmieren. Dafür standen Symbole zur Verfügung, die mit einer Interaktivität versehen werden konnten. Im E-Book «*Flitzi flitzt und Hila hoppelt*» kommt beispielsweise eine speziell geleitete Seitennavigation zum Tragen, die es ermöglicht, dass die Geschichte gelesen werden kann, ohne die interaktiven Aufgaben auszuführen. Diese können separat durch ein programmiertes Symbol aufgerufen werden. Das Ausführen aller interaktiven Funktionen erfolgt aus Platzgründen in dieser Arbeit nicht.

4.3 Eignung des Bilderbuchs für Sensibilisierung und Aufklärung

Da die Forschungsfrage auf einem Sensibilisierungs- und Aufklärungsauftrag beruht, werden in diesem Kapitel diese beiden Begriffe erläutert.

Sensibilisierungsauftrag

Sensibilisierung bedeutet, für Empfindungen zugänglich machen oder zu einer bewussteren Wahrnehmung hinzuführen (DWDS, n.d.). Die Autorinnen verstehen darunter, die Zielgruppe und deren Umfeld für die Polterthematik empfänglich zu machen und die Selbstwahrnehmung anzuregen. Es muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Wahrnehmung durch Wissen beeinflusst wird und es somit Unterschiede zwischen der kindlichen und erwachsenen Wahrnehmung gibt (Siegler, 2001, S. 157). Die Bezugspersonen sollen ebenfalls sensibilisiert werden, da dies bei Kindergartenkindern nicht allein gelingen kann. Sie sind trotz des Wunsches nach Autonomie auf ihre Eltern angewiesen, um beispielsweise zu lernen, was richtig und was falsch ist (Brisch, 2015, S. 46). Auch Sick (2014) beschreibt, wie bedeutsam es ist, mit den Bezugspersonen zusammenzuarbeiten (S. 141).

Bilderbücher fördern Kinder auf verschiedenen Ebenen. Sie dienen der kognitiven Kompetenz, fördern das soziale Verständnis und die emotionalen Fähigkeiten. Bilderbücher dienen als Sprechanlass, unterstützen den Wortschatz, die narrativen Fähigkeiten und erweitern das Weltwissen (Kain, 2006, S. 13). Auch lernen die Kinder dadurch am Modell. In der Theorie des sozialen Lernens, postuliert Bandura (1986), dass die Kinder am schnellsten lernen, indem sie beobachten, was andere Menschen machen. Dies kann auch durch symbolische Modelle geschehen, wie aus Filmen oder Bilderbüchern (Siegler et al., 2016, S. 342-372). Im E-Book spielen Tierfiguren die Hauptrollen. Es wurden Waldtiere mit positiven Konnotationen ausgewählt. Die Eigenschaften wurden ähnlich den vorstellbaren Charakteren der Tiere gewählt. Das Eichhörnchen ist flink, es liegt daher nahe, ihm eine schnelle Sprechweise zuzuordnen. Durch die Tierfiguren findet eine gewisse Distanzierung statt. Das Kind kann beobachten, was die Tierfiguren im Bilderbuch tun. Es kann die Perspektivenübernahme (ToM) üben, indem es sich mit den verschiedenen Tieren der Geschichte und deren spezifisches Erleben in deren Rollen hineinversetzt; dies fällt Kindern normalerweise leicht (Thiele, 2000, S. 21). Das E-Book gibt Anlass, Konflikte und Lösungen zu thematisieren und lädt zur Diskussion der verschiedenen Eigenschaften der Figuren ein. Es kann besprochen werden, in welchem Tier sich das Kind sieht und was mit dem Eichhörnchen passiert, wenn es nicht verstanden wird. Wie sehr ein Kind sich mit einer Figur identifizieren kann, ist von seiner Sensitivität abhängig (Kain, 2006, S. 14). Thiele (2000) betont, dass es unklar ist, wie Bilderbücher auf Kinder wirken und wie sie diese verarbeiten, da dies ein unerforschtes Gebiet ist (S. 23).

Aufklärungsauftrag

Als Voraussetzung für eine gelingende Therapie wird die Aufklärung der Bezugspersonen vorausgesetzt. Sie sollen nicht nur über die gemeinsam besprochenen Therapieziele und die Vorgehensweise der Therapie (Mayer & Ulrich, 2023, S. 394), sondern auch über die Poltersymptomatik Bescheid wissen. Unter Aufklärung verstehen die Autorinnen das Vermitteln von Wissen. Mayer & Ulrich (2023) sprechen davon, dass die Aufklärung auch Fragen der Eltern beinhaltet, wie sie hinsichtlich der auftretenden Symptome reagieren sollen und welches Verhalten sich positiv auf die Kinder auswirkt (S. 403).

Das Ziel des Aufklärungsteils ist es, erste Informationen und Hinweise zum Thema des Polterns zu vermitteln. Auch auf eine Überweisung an Fachpersonen und eine professionelle Beratung wird hingewiesen. Die Fragen sollen kurz und auf leicht verständliche Art beantwortet werden. Dies richtet sich nach den PAGE-Kriterien «prägnant» und «einfach». Fachausdrücke sollen nach Möglichkeit weggelassen oder erläutert werden und es soll auf eine ressourcenorientierte und ermutigende Formulierung geachtet werden (Albertin, 2023, Kap. 13).

4.3.1 Auswahl der abzubildenden Symptome

Laut der Nutzwertanalyse (Anhang D) nach ICF bekam das Poltersymptom «reduzierte Aufmerksamkeit, auditive Wahrnehmung und Verarbeitung» die meisten Punkte (19). Dies ist dadurch zu begründen, dass dieses Symptom für die Interaktion mit der Lehrperson (Partizipation), aber auch für die Lernfähigkeit (Aktivität) von Bedeutung ist. Partizipativ wird die Interaktion mit den Lehrpersonen ab der Kindergartenstufe relevant, wofür die Fähigkeiten der Aufmerksamkeit sowie die auditive Wahrnehmung und Verarbeitung ebenfalls von Bedeutung sind. Lehrpersonen geben oft mehr als eine Anweisung gleichzeitig und sind darauf angewiesen, dass diese ausgeführt werden können. Die Lernfähigkeit, ein Kriterium der Aktivität, ist für Kindergartenkinder bei Schuleintritt von Bedeutung. Eine gestörte Aufmerksamkeit und Konzentration können hinderlich sein, neue Lerninhalte zu begreifen. Wichtig sind diese wiederum für die Kommunikationsfähigkeit, die Selbstversorgung und die Interaktion mit dem Umfeld. Weiter stehen die Sprachstörungen und das erhöhte/irreguläre Sprechtempo mit jeweils 18 Punkten im Fokus. Das Leitsymptom des erhöhten Sprechtempos ist wichtig, aber nicht für alle gewählten ICF-Kriterien auf gleiche Weise. Daraus wird abgeleitet, dass betroffene Kinder ein selbstbestimmtes Leben führen können, auch wenn sie schnell sprechen. In der Bewertung der Sprachstörungen ist die Kommunikationsfähigkeit und Interaktion mit den Lehrpersonen genauer zu betrachten. Die Interaktion mit Freunden und Familien wurde als eher unwichtig bewertet. Die Autorinnen gehen davon aus, dass das Umfeld einer Sprachstörung weniger Gewicht schenkt als die Lehrpersonen. Mit jeweils 16 Punkten gehen die phonetisch-phonologischen Auffälligkeiten sowie die eingeschränkte Selbstwahrnehmung (Monitoringprozess) aus der Nutzwertanalyse hervor. Die phonetisch-phonologischen Auffälligkeiten werden in der Interaktion mit Lehrpersonen als wichtig eingestuft, die Selbstwahrnehmung dagegen als eher wichtig. Die grösste Diskrepanz besteht laut der Analyse bei der Lernfähigkeit. Hier werden die phonetisch-phonologischen Auffälligkeiten als unwichtig klassifiziert. Es wird davon ausgegangen, dass nur die verbale Kommunikation gemeint ist. Die Selbstwahrnehmung dagegen wird betreffend der Lernfähigkeit als eher wichtig eingestuft.

Die genannten Symptome (in der Nutzwertanalyse grau hervorgehobenen) mit den meisten Punkten sollen im E-Book ersichtlich sein, um die Wahrnehmung der Poltersymptomatik zu sensibilisieren. Die Symptome der Sprechunflüssigkeiten, die pragmatisch-kommunikativen Auffälligkeiten, die prosodischen Merkmale und die beeinträchtigte Selbstwahrnehmung (Monitoringprozess) werden nach Möglichkeiten ebenfalls in die Geschichte eingebaut. Die Störung der Schriftsprache kann aufgrund der Geschichte nicht berücksichtigt werden.

4.4 Beantwortung der zweiten Forschungsfrage

Das interaktive E-Book *«Flitzi flitzt und Hila hoppelt»* hat einen klaren Auftrag zur Sensibilisierung. Darunter wird das Zugänglichmachen von Empfindungen und die Förderung bewussterer Wahrnehmung definiert, insbesondere der Selbstwahrnehmung bei Kindern und deren Umfeld. Das Medium des E-Books wird als wirksame Methode betrachtet, um Kinder und ihre Bezugspersonen für das Thema «Poltern» zu sensibilisieren. Die Auswahl von positiv konnotierten Waldtieren als Figuren, insbesondere der des flinken Eichhörnchens, ermöglicht eine gewisse Distanzierung und fördert die Perspektivenübernahme bei Kindern. Ausserdem regt es zur Diskussion der verschiedenen Eigenschaften der Tierfiguren an und unterstützt die Identifikation der Kinder mit diesen Figuren.

Der Aufklärungsauftrag beinhaltet das Vermitteln von Wissen über die Poltersymptomatik. Es werden erste Informationen und Hinweise zum Thema «Poltern» aufgeführt, wobei auf eine leicht verständliche Sprache und eine ressourcenorientierte Formulierung geachtet wird. Fachausdrücke sollen nach Möglichkeit vermieden werden, und es wird auf professionelle Beratung sowie eine mögliche Überweisung an Fachpersonen hingewiesen.

Forschungsfrage 2:

Welche Merkmale aus der bestehenden Fachliteratur zum Thema «Poltern» sind für die Ziele einer Sensibilisierung und Aufklärung in Form eines interaktiven E-Books relevant?

Die Nutzwertanalyse basierend auf der ICF zeigt, dass bestimmte Poltersymptome im Kontext der Sensibilisierung und Aufklärung besonders relevant sind. Das Symptom der reduzierten Aufmerksamkeit sowie der auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung erhielt die höchste Punktzahl und sollte im E-Book berücksichtigt werden. Sowohl die Lernfähigkeit als auch die Interaktion mit Lehrpersonen ist für Kindergartenkinder von grosser Bedeutung, insbesondere in Bezug auf die Einschulung. Das Symptom der Sprachstörungen erreichte ebenfalls eine hohe Punktzahlen. Auch das erhöhte/irreguläre Sprechtempo wurde als wichtig bewertet. Nur einen Punkt weniger erhielten die phonetisch-phonologischen Auffälligkeiten und die verringerte Selbstwahrnehmung. Andere Symptome wie die Störung der Schriftsprache sowie die Störung der Kommunikation und Pragmatik erhielten geringere Punktzahlen, da Kompensationsstrategien ihre Auswirkung auf die selektierten ICF-Kriterien minimieren können. Auf der sozialen Ebene der Kommunikation mit den gleichaltrigen Freunden wird die Störung der Kommunikation und Pragmatik jedoch in die Geschichte aufgenommen. Es soll auch darum gehen, wie die Freunde auf das Unverständnis des polternden Protagonisten reagieren und wie dieser damit umgeht.

4.5 Aufbau der Geschichte

Die Entwicklung der Geschichte entstand schrittweise. Die Marktreview ergab, dass vertraute Situationen aus dem Alltag helfen, die Kinder zu sensibilisieren (Abschnitt 3.2). Ein Highlight der Woche ist für Kindergartenkinder der freie Mittwochnachmittag. Der Wald ist ein spannender Ort, an dem sich die Kinder ungestört austoben können. Es entstand die Idee, die vier Hauptfiguren (Eichhörnchen, Hase, Frosch und Eule) etwas im Wald erleben zu lassen.

Im Wald gerieten die Tierfiguren in einen Konflikt. Dieser sollte die einzelnen Charaktere, die verschiedenen Handlungsweisen und die unterschiedlichen Vorstellungen der Hauptfiguren hervorheben. Das Poltern soll dabei die Kommunikation zusätzlich erschweren. Nach den Erkenntnissen der Marktreview handeln Sensibilisierungsbücher meist von alltäglichen Herausforderungen und Ereignissen. Trotz verschiedener Vorstellungen und Ressourcen müssen sich die Waldtiere in der Geschichte untereinander finden, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Die Kommunikation stellt dabei einen Schlüsselaspekt zur Lösung des Konfliktes dar. In der Entwicklungspsychologie wird angenommen, dass Kinder Problemlöser sind. Sie suchen von klein an aktiv nach Strategien oder Regeln zur Lösung von Problemen, um ein intrinsisches Ziel zu erreichen (Siegler, 2016, S. 132).

Der Traum einer Waldhütte ist jedem Kind bekannt. Dabei kann es sich um einen Steinhaufen oder einen Bau mit Ästen handeln. Der Fantasie sind in diesem Alter keine Grenzen gesetzt. Laut Piaget befinden sich zwei- bis siebenjährige Kinder im präoperativen Stadium. Der kindliche Egozentrismus und das magische Denken prägen diese Kindheitsphase. Wunschdenken und gefährliche Monster – in der magischen Phase ist in der Gedankenwelt des Kindes alles möglich. Der Egozentrismus nimmt über die Jahre ab und die Kinder beginnen, die Welt zunehmend auch aus den Perspektiven anderer wahrzunehmen; es entwickelt sich die ToM (Siegler, 2016, S.125). Die Geschichte wurde, den Erkenntnissen der Marktreview folgend, bewusst einfach gehalten, damit sie für die Zielgruppe nachvollziehbar ist. Die Situation ist nicht dramatisch und spielt sich in einem überschaubaren Zeitrahmen ab.

Die Geschichte wurde in zehn grobe Schritte aufgelistet (Anhang E1). Jede Nummer wurde einem PowerPoint-Slide zugewiesen. Zum Beispiel wurde Szene 1 (Anhang E2) umschrieben als: Die Tierfreunde holen sich gegenseitig zum Spielen ab, es ist Mittwochnachmittag, sie gehen in den Wald. Daraus entstanden die nachfolgenden Slides <1.1 Poltertier holt Freund ab> (Anhang E3) und <1.2 andere Freunde werden abgeholt und sie gehen zusammen in den Wald> (Anhang E4). Zu jedem Slide wurde beschrieben, welcher Protagonist in der Szene vorkommt, ein kurzer Handlungsablauf und was die Emotionen dieser Szene sind. Dieses Storyboard wurde parallel der Illustratorin übermittelt und textlich weiter ausgearbeitet. Die Nummerierung ermöglichte eine klare Zuordnung jeder Illustration zum entsprechenden Text. Ausserdem wurden diese Nummerierungen übernommen, um die einzelnen E-Book-Seiten auf Genially initial zu gestalten. So konnten Text und Bild zusammengeführt werden.

Entsprechend den Erkenntnissen der Marktreview beginnt die Geschichte sofort [1, 4, 9]. Im ersten und zweiten Akt holen sich die vier Tierfreunde zum Spielen im Wald ab. Sie bemerken, dass bald der Winter kommt und sie dann nicht mehr zusammen draussen spielen können. Da hat die schlaue Eule die Idee, gemeinsam eine Hütte zu bauen. Alle sind begeistert und machen sich ans Werk, wobei jeder seine eigene Vorstellung davon hat, wie die Hütte aussehen soll. Im dritten Akt sprüht das Eichhörnchen <Flitzi>

vor Energie, rennt hin und her und sammelt alles, was es gerade sieht. Die chaotische Vorgehensweise missfällt seinen Freunden. Flitzi ist so im Schuss, dass auch seine Worte sich überschlagen. Die Freunde sind verärgert über sein Verhalten und seine Uneinsichtigkeit, aber Flitzi versteht nicht warum. Mit Bezug zur Marktreview werden an dieser Stelle im E-Book die Gefühle der Tierfiguren sowohl bildlich als auch sprachlich beschrieben und thematisiert. Alle Freunde gehen nach Hause, ohne die Hütte fertig gebaut zu haben. Flitzi sucht Rat bei seinem Vater. Aufgrund der geringen Selbstwahrnehmung fällt es ihm schwer, die Situation einzuschätzen. Hase «Hila» hingegen nutzt die Gelegenheit, zusammen mit ihrer Mutter das Geschehene zu reflektieren und findet selbst eine Antwort auf das Problem. Die Geschichte wird so von zwei Seiten beleuchtet, was der Marktreview [4, 11, 14] entnommen wurde. Im vierten Akt gehen die Freunde erneut in den Wald. Diesmal funktioniert die Zusammenarbeit problemlos. Im fünften Akt wird die Hütte fertig. Hila und Flitzi unterhalten sich darüber, was diesmal besser gelaufen ist. Nun haben die vier Freunde einen Ort, an welchem sie auch im Winter zusammen spielen können. Die Geschichte nimmt entsprechend den Erkenntnissen der Marktreview ein gutes Ende [13, 15, 18]. Ausserdem wird die Neugierde geweckt, was die Freunde wohl nun in der Hütte alles erleben werden. Dies kann zu einem Sprechanlass führen, wodurch die Fantasie der Kinder aktiviert werden kann. In der Geschichte finden sich die in der Marktreview gefundenen Ressourcen wieder, z. B. die eigene Familie, die Freunde [10, 15, 19] und das Anderssein [13, 20, 23].

4.5.1 Auswahl des Protagonisten

Die Geschichte spielt im Wald, dadurch fiel die Auswahl der Figuren auf Waldtiere. Negativ konnotierte Tiere wie Wiesel oder Marder wurden aussortiert. In die engere Wahl fielen folgende Waldtiere: Eichhörnchen, Waschbär, Frosch, Fuchs, Igel, Reh, Salamander, Eule, Hase, Dachs und Maus.

Die Poltersymptome sind bei der Auswahl des Protagonisten von hoher Bedeutung. In Tabelle 3 sind die in Abschnitt 2.3 erläuterten Poltersymptome in der ersten Spalte zu finden und die dazu passenden Tierfiguren in der zweiten. In der dritten Spalte ist der Soll-Zustand der Symptome aufgeführt, der wiederum ebenfalls einem Tier zugewiesen wird.

Die Auswahl des Protagonisten für die Version 0.0 ist auf das Eichhörnchen gefallen. Um einen Transfereffekt zu schaffen, muss der Protagonist sympathisch wirken. Er soll schnell sein, damit die Poltersymptome gut dargestellt werden können. Der Begriff «Poltern» wird oft negativ konnotiert. Der Protagonist dieser Geschichte dagegen soll positiv assoziiert sein. Die anderen Hauptfiguren (Hase, Frosch und Eule) weisen aufgrund ihrer natürlichen Art eine angepasste und je nach Figur eine langsame Sprechweise auf. Sie unterscheiden sich ausserdem in deren Bewegungen. Die Individualität der Figuren soll hervorgehoben werden.

4.5.2 Hauptfiguren und deren Eigenschaften

Die aufgeführten Symptome beruhen teils auf menschlichen Fähigkeiten. Es benötigt daher eine abstrakte Denkweise, um die Eigenschaften der Tiere den aufgeführten Poltersymptomen aus Abschnitt 2.3 zuzuweisen.

Tabelle 4: Zuordnung der Poltersymptome mit möglichen Waldtieren

Poltersymptom	Tierfigur (Protagonist)	Soll-Zustand	Tierfigur
Erhöhtes Sprechtempo	Wiesel, Eichhörnchen, Hase	Angemessenes Sprechtempo	Fuchs, Reh, Frosch
Fehlende Sprechpausen	Wiesel, Eichhörnchen, Hase	Angemessene Sprechpausen	Fuchs, Reh, Eule
Monotone Sprechweise	Frosch, Maus, Eule	Angemessene Intonation und Betonung	Fuchs, Reh, Eule, Waschbär
Phonetische Auffälligkeiten (Auslassungen, Additionen, vertauschen, verschmelzen von Lauten und Silben)	Salamander, Frosch, Wiesel, Eichhörnchen	Phonetisch unauffällige Wort- und Satzäusserungen	Fuchs, Reh, Eule, Waschbär, Igel, Maus
Unregelmässige, ungenaue Schriftsprache	-	Korrekte Schriftsprache	-
Unkorrektes Lesen (auslassen, vertauschen, erraten von Worten)	-	Korrektes Lesen	-
Fehlende Selbstwahrnehmung	-	Gute Selbstwahrnehmung	-
Kurze Aufmerksamkeitsspanne und Konzentration	Eichhörnchen, Wiesel/Marder	Angemessene Aufmerksamkeitsspanne	Frosch, Eule, Igel, Reh, Hase, Dachs, Maus, Fuchs
Fehlende Strategien in der Pragmatik und Kommunikation	Eichhörnchen, Wiesel	Angemessene Pragmatik und Kommunikationsstrategien	Reh, Eule, Waschbär, Maus, Hase
Defizite der auditiven Wahrnehmung	-	Gute auditive Wahrnehmung	Eule, Fledermaus, Maus, Reh, Hase, Igel
Schlechte Merkfähigkeit	Eichhörnchen, Salamander, Wiesel/Marder	Gute Merkfähigkeit	Fuchs, Reh, Igel, Eule, Fledermaus, Hase, Maus, Waschbär, Frosch

Eichhörnchen

Das Eichhörnchen ist flink und hat eine Tendenz zur Hyperaktivität. Es flitzt hin und her, ist neugierig und schlau. Gerne spielt es Verstecken hoch oben in den Bäumen, springt auf und ab und handelt teilweise unüberlegt. Es spricht sehr schnell, verschluckt manchmal Teile des Wortes und redet dadurch unverständlich. Sprechpausen macht es nur wenige. Diese Beschreibung könnte auch auf einen Teil der Symptome eines polternden Kindes zutreffen. Im E-Book deuten Adjektive und Verben auf eine schnelle Fortbewegung und Sprechweise hin. So fiel auch die Wahl bei der Namensfindung auf eines dieser Verben. Die Figur des Eichhörnchens bekam den Namen «Flitz».

Hase

Der Hase hat eine angemessene Sprechweise und ist bedacht darauf, dass ihn alle verstehen. Er spricht deutlich und macht dort Sprechpausen, wo es die Dramaturgie verlangt. Er kann gut zuhören, ist sozial stark und ein Gruppentier. Er riskiert nicht viel und ist eher vorsichtig. Er kann gut und schnell graben und hoppelt gerne über Wald- und Wiesenwege. Aufgrund dieser Beschreibung wurde der Hase zu einer Häsin. In der Geschichte trägt sie den Namen «Hila».

Eule

Die Eule dagegen spricht langsam und bedacht. Sie macht viele Sprechpausen und denkt lange darüber nach, was sie sagen will. Sie behält stets den Überblick, bewacht und kontrolliert von einem Ast aus, auf dem sie sich niederlässt. Sie ist eher zurückhaltend, mischt sich nicht in Diskussionen ein und kann gut beobachten. Die Eule trägt in der Geschichte den Namen «Lui».

Frosch

Der Frosch hat ebenfalls eine angepasste Sprechweise, nur hüpfen seine Worte, weil er mehr Sprechpausen macht. Die Sprache wirkt dadurch weniger flüssig, wird jedoch sehr gut verstanden. Er quakt oft laut, ist eher impulsiv und ruft schnell aus. Deswegen trägt er in der Geschichte den Namen «Quax».

4.6 Kreative Umsetzung

Die Slides aus dem Storyboard (Anhang E3 und E4) dienten der Illustratorin als Gerüst, um erste grobe Skizzen anzufertigen. Diese wurden von den Autorinnen in Bezug auf die Anordnung der Tiere, dem Handlungsgeschehen und den Emotionen geprüft. Es musste ein Mittelweg zwischen der gestalterischen Freiheit (Unesco, 2019, S. 2) der Illustratorin und den Vorstellungen der Autorinnen gefunden werden. Nach der Zustimmung zum groben Entwurf wurde eine genaue Skizze angefertigt. Anschließend wurden kleine Änderungen besprochen und umgesetzt. Diese bezogen sich oftmals auf die Verdeutlichung der Emotionen.

Die fertigen Skizzen wurden mit 300 dpi eingescannt und ausgedruckt. Verschiedene Farbkombinationen wurden ausprobiert und die Skizzen danach mit Farbstiften ausgemalt. In Photoshop⁵ wurden etwaige Flecken oder Staub vom Scanprozess entfernt und gängige Korrekturen des Bildes durchgeführt, wie Korrekturen des Weissabgleiches, der Sättigung und des Kontrastes. Zum Schluss wurden die Bilder im JPG-Format abgespeichert und verkleinert, da in Genially nur eine Datenmenge von bis zu 5 MB pro Bild erlaubt ist.

Eine Herausforderung bestand darin, dass keine abwechslungsreiche Doppelseitengestaltung möglich war. Das E-Book hat für alle Seiten das gleiche Format. Zudem wurden die Zeichnungen ursprünglich auf DIN A4 angefertigt, was nicht dem Genially-Format entsprach. Dies führte bei den ganzseitigen Abbildungen zu nachträglichen digitalen Korrekturen über Photoshop.

4.6.1 Illustrationen

Die Illustratorin zeichnete die Hauptfiguren in verschiedenen Versionen (siehe Abbildung 4), so entwickelte sich eine Mischung aus einer realistischen Repräsentation und einer Comicfigur.

⁵ Programm zur Bildbearbeitung

Abbildung 4: Illustration und Entwicklung des Protagonisten «Eichhörnchen»

Nachdem das Aussehen der Tierfiguren feststand, wurden diese in unterschiedlichen Posen und aus verschiedenen Perspektiven gezeichnet (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5: Illustration des Protagonisten «Eichhörnchen» aus verschiedenen Perspektiven

Im Storyboard wurden die Skizzen neben der Beschreibung der Szene und dem Entwurf des Textes eingefügt (siehe Abbildung 6). Dieses beinhaltete somit die Szenenbeschreibung mit den vorgegebenen Emotionen und dem Handlungsablauf sowie der ungefähre Text der entsprechenden Seite. Die anfangs groben Bleistiftskizzen wurden durch finale farbige Illustrationen ersetzt (Abbildung 7).

Abbildung 6: Storyboard mit Skizze

Abbildung 7: Storyboard mit finaler Illustration

Nach dem Erhalt der ersten groben Skizzen (siehe Abbildung 8, Version 1) besprachen die Autorinnen eventuelle Änderungen. Durch eine leicht gesenkte Kopfhaltung, hängende Schultern und schlaffe Ohren sollte das Gefühl der Bedrücktheit und Trauer besser ausgedrückt werden (siehe Abbildung 8, Version 2). Darauf folgte die eingefärbte Schlussversion (siehe Abbildung 8, Version 3). Im

Kindergartenalter steigt das Verständnis von Emotionen stetig an (Siegler et al., 2016, S.384). Zur Unterstützung dieses Prozesses war es wichtig, den Ausdruck verschiedener Gefühle möglichst deutlich abzubilden.

Abbildung 8: Vom groben Entwurf zur fertigen Illustration

Teilweise wurden die Skizzen angepasst, Elemente wurden weggelassen oder hinzugefügt oder das ausgemalte Bild wurde farblich verändert. In Abbildung 9 wurde eine Bezugsperson entfernt (Version 2). Nach dem Ausmalen und Einscannen wirkte die Farbe verändert und die digitale Korrektur fiel nicht befriedigend aus (Version 3). Ein anderer Brauntönen wurde gewählt und die Einfärbmethode in Kreisbewegungen anstelle von Strichen ausprobiert, um die Fellstruktur besser darzustellen. Auch die Augenform wurde vergrößert und ausdrucksstärker gezeichnet.

Abbildung 9: Von der Skizze zur fertigen Illustration

4.6.2 Der Text

Die aus der Marktreview gewonnenen Erkenntnisse (Abschnitt 3.2) der Kategorien «Textumfang» und «Wording» wurden im interaktiven E-Book umgesetzt. Die Textmenge des E-Books kann zwischen «sehr wenig» und «wenig» Text eingeordnet werden. Die Satzlänge beträgt durchschnittlich 8,6 Wörter. Die Satzlänge liegt somit zwischen «kurz» und «mittel». Dies ist etwas unter der berechneten Satzlänge für acht- bis elfjährige Kinder von Van Zijll (2017, S. 76). Die Bildergeschichte wurde im Präsens und direkter Rede verfasst. Treffende Adjektive und Verben wurden verwendet, um die Emotionen und Charaktereigenschaften der Tierfiguren klar zu vermitteln. Der Text wurde mehrmals überarbeitet und mit der Skizze abgestimmt, so dass sich Bild und Text ergänzen. Entsprechend den Erkenntnissen aus der Marktreview wurde in jedem Abschnitt ein Satz, ein Ausruf oder eine Phrase in grösserer Schrift hervorgehoben [1]. Die Kombination von verschiedenen Schriftgrössen bringt Abwechslung und hilft bei der Strukturierung des Textes (Laube, 2017, S. 2-5). Zum Schluss wurden alle nicht relevanten Sätze und Wörter gestrichen. Dies entspricht der Erkenntnis der Marktreview, so knapp und präzise wie möglich zu formulieren [4, 7, 23]. Sämtliche Textzeilen wurden identifiziert, an denen phonetisch-phonologische Fehler eingebaut werden konnten. Nachdem der Text stand, fand die Suche nach einem geeigneten Titel für die Geschichte statt. Zur besseren Einprägung, wurde entschieden eine Alliteration zu verwenden: «*Flitzi flitzt und Hila hoppelt*».

In einem Bilderbuch ist die Schrift sowohl Träger des Textes als auch ein bedeutendes Gestaltungsmittel (Laube, 2017, S.2-5). Die Lesbarkeit war der zentrale Aspekt. Der Zielgruppe entsprechend wurde die Nähe zur Schulschrift, mit den offenen Buchstaben «a» und «g», gesucht. Die Schrift sollte weder verschnörkelt noch zu eng gesetzt sein (Laube, 2017, S.2-5). Damit fiel die Wahl auf die Schrift «Short Stack» im Schriftgrad 24. Im Aufklärungsteil fiel die Entscheidung auf die Schrift «Quicksand» in der Schriftgrösse 20.

5 Evaluation durch Experten

Das Ziel der Evaluation ist es, eine signifikante Aussage über die Anwendung des Bilderbuches und die hypothetische Verständlichkeit für die definierte Zielgruppe zu bekommen. Ausserdem soll die fachliche Repräsentation überprüft werden.

Um die dritte Forschungsfrage beantworten zu können, wurden Fachpersonen befragt. Als Softwareanbieter für die Onlinebefragung wurde LimeSurvey gewählt, da die HfH diesen Anbieter unterstützt. Ausserdem bietet LimeSurvey unterschiedliche Fragetypen an und ist benutzerfreundlich zu programmieren. Die Entscheidung, die Befragung online zu realisieren, wurde aufgrund der hohen Arbeitsauslastung der Fachpersonen getroffen. Durch den Erhalt des Links für die Befragung per E-Mail waren sie zeit- und ortsunabhängig (Fantapié, 2017, S. 64). Weiter spricht für eine Online-Evaluation, dass das E-Book mittels eines Links verschickt werden kann. Ein weiterer Aspekt ist die Anonymität, welche durch die gewählte Onlinebefragung gesichert ist.

Die Evaluation erfolgte durch eine Mixed-Methods-Befragung und besteht aus einer Kombination von quantitativen und qualitativen Fragen. Diese Vorgehensweise ermöglicht ein aussagekräftigeres

Resultat, aber auch detaillierte Ergebnisse und Anregungen. Die Evaluation des interaktiven E-Books (V. 0.0) soll Hinweise und Ideen geben, wie das E-Book optimiert werden kann (Hartleb, 2009, S. 89). Die genauen Inhalte sowie den Aufbau der Befragung werden in Unterabschnitt 5.1.2 ausgeführt.

5.1 Aufbereitungsverfahren

Bei der Aufbereitung der Fragen wurden in Anlehnung an die Forschungsfrage 3 einzelne Hauptfragen ausgearbeitet, welche die direkte Antwort zum erfragten Inhalt liefern sollten. Danach wurden dazugehörige Unterfragen abgeleitet, um die vertieften Inhalte für die Hauptfrage zu erfassen. Der final ausgearbeitete Fragebogen wurde anschliessend auf LimeSurvey programmiert und mittels eines Pretests evaluiert (Moser, 2015, S. 127). Es wurde die Verständlichkeit der Fragen sowie die gewählte Darstellung der Antworten geprüft. Aufgrund des hohen Zeitaufwandes bestand für die befragten Fachpersonen keine Vorgabe, ein Kind mit dem Störungsbild des Polterns in Therapie zu haben.

Gleichzeitig wurden zwei E-Mails angefertigt, welche innerhalb von zwei Wochen an die Gruppe der Fachpersonen im Bereich «Redefluss» aus der Therapeutenliste des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbandes geschickt werden sollten (DLV, 2023). Die erste E-Mail (Anhang F1) wurde an 46 Empfänger (Grundgesamtheit) geschickt und kündigte das Projekt und die Umfrage an. Die zweite E-Mail (Anhang F2) enthielt den Link zum E-Book, den Zugang zur Umfrage sowie die Bitte, diese bis zur Abgabefrist auszufüllen. Die Rücklaufquote war gering. Bis kurz vor Abgabefrist war nur eine voll ausgefüllte Antwort eingegangen (id2). Das Ziel der Umfrage war es nicht, repräsentativ zu sein, dafür fehlte die Zeit. Der Fokus der qualitativen Praxisforschung lag in einer SMARTen Ausführung. Das «S» steht dabei für schnelle und ökonomische Ergebnisse (Moser, 2015, S. 9). Eine repräsentative Umfrage hätte nicht bis zur Abgabefrist dieser Bachelorarbeit erreicht werden können. All diesen Grundsätzen voran, eine Antwort allein bringt keine objektive Auswertung. Das Gütekriterium der Objektivität sollte insofern erfüllt werden, als dass die Ergebnisse anonymisiert eingesehen werden konnten. Dadurch konnten unvoreingenommen konstruktive Massnahmen abgeleitet werden (Fantapié, 2017, S. 96). So wurde die Liste der angefragten Testpersonen durch weitere Fachpersonen aus dem Bereich «Redefluss» ergänzt. Das Verlängern der Abgabefrist sowie das Anfragen weiterer Testpersonen ergab eine Rücklaufquote von weiteren vier ausgefüllten Fragebogen, wodurch die Grundgesamtheit auf 51 anstieg. So konnten fünf fertiggestellte Antworten durch LimeSurvey ausgewiesen werden (Anhang F4).

5.1.1 Testpersonen

Die fachliche Repräsentation des E-Books (V. 0.0) soll durch Fachpersonen bestätigt werden. Es ist wichtig, diese vom Produkt zu überzeugen, da sie als Verknüpfung zwischen dem polternden Kind und den Bezugspersonen stehen. Die Befragung der Fachpersonen, welche nicht als primäre Zielgruppe definiert sind, ist damit zu erklären, dass die Zeit gefehlt hat, polternde Kindergartenkinder ausfindig zu machen und das Einverständnis deren Eltern einzuholen, um eine persönliche Befragung durchzuführen.

Alle fünf Testpersonen sind weiblich. Drei gaben an, zum Zeitpunkt der Befragung, ein Therapiekind mit Poltersymptomatik zu haben. Eine Person hatte null bis zwei Jahre, zwei Personen sechs bis zehn und zwei Testpersonen mehr als zehn Jahre Berufserfahrung. Bei der Alterskategorie teilten zwei Personen mit, zwischen 21 und 29 Jahre alt zu sein, eine Person war zwischen 30 und 39 Jahre alt und eine

weitere zwischen 40 und 49. Die älteste Person wählte die Alterskategorie 50–59 Jahre. Vier der fünf Testpersonen gaben an, digitale Medien im therapeutischen Setting zu nutzen. Die Person (id7), welche aussagte, keine zu nutzen, begründet dies wie folgt: Sie therapiere Kinder im Vorschulalter und sei der Meinung, dass die Kinder zu Hause bereits viel Zeit vor dem Bildschirm verbrächten (LO651).

5.1.2 Entwicklung des Fragebogens

Der Fragenkatalog wurden in einer qualitativen Methodenberatung besprochen. Dieser beinhaltet die übergeordneten Bereiche «altersspezifische Verständlichkeit», «Sensibilisierungs- und Aufklärungscharakter», «fachliche Repräsentation» und «Nutzen in der logopädischen Therapie». Da das Thema der Interaktivität in der Forschungsfrage nicht behandelt wurde, jedoch ebenfalls von Bedeutung ist, wurde der Fragenkatalog um die Kategorie «zusätzliche Informationen zum E-Book» erweitert. Bei der Erarbeitung des Fragenkataloges wurden nur Informationen berücksichtigt, welche zwingend notwendig für den Untersuchungszweck waren, um die Befragung nicht unnötig zu verlängern (Fantapié, 2017, S. 68). Es wurde ebenfalls darauf geachtet, Füllwörter in der Forschungsfrage wegzulassen, um diese kurz, prägnant und vor allem verständlich zu formulieren. Da die Umfrage ein vorgängiges Lesen des E-Books und das Bearbeiten der interaktiven Aufgaben voraussetzte, wurde auf das Trichterprinzip verzichtet (Moser, 2015, S. 126). Der Fokus sollte auf den Inhalten des E-Books bleiben, weshalb die Angaben zu den Testpersonen erst am Schluss erfragt wurden. Auf Aufwärmfragen wurde verzichtet (Moser, 2015, S. 126). Der Fragebogen umfasst eine Mischung an dichotomen⁶ und Nominalfragen⁷, um zeiteffizient Aussagen zu erhalten (Muhheim, V, persönl. Mitteilung, 03.10.23). Ein weiterer Teil der Evaluation besteht aus Multiple-Choice und offenen Fragen. Letztere dienen der Erfassung der subjektiven Einschätzung der Fachpersonen.

Jede der sechs Fragegruppen wurde durch einen beschreibenden Text eingeleitet und beinhaltete unterschiedlich viele Unterfragen (Anhang F3). Insgesamt wurden 36 Fragen ausgearbeitet. Zur jeweiligen Frage passend wurden die Antwortmöglichkeiten der Skalentypen «Nominalskala» oder «Intervallskala» für quantitative Fragen gewählt (Fantapié, 2017, S. 99). Nur eine Nominalfrage (FR31) liess Mehrfachantworten zu. Für die anderen quantitativen Nominalfragen war nur eine Auswahl möglich, wobei sich die befragte Person zwischen zwei oder mehr Antwortmöglichkeiten entscheiden musste. Die für die Forschungsfrage 3 relevanten Fragegruppen, wurden durch eine offene Frage abgeschlossen. Dabei wurde jeweils nach Anmerkungen zu den abgefragten Bereichen gefragt. Die Antwort konnte mittels eines unbegrenzten Fliesstextes beantwortet werden. Im Gegensatz zu den übrigen Fragen musste die abschliessende Frage nicht zwingend beantwortet werden. Ebenfalls optional auszufüllen waren die offenen Fragen, was positiv (NG52) oder negativ (NG51) am E-Book aufgefallen war. Die relevanten Fragen hingegen wurden mit einem Sternchen versehen und mussten ausgefüllt werden. Fünf relevante Fragen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden konnten, wurden durch eine offene Folgefrage ergänzt, um genauere Informationen zu erlangen. Dies zeigt das Beispiel der Frage FR32: «Wurde die fachliche Repräsentation von Poltern im E-Book «*Flitzi flitzt und Hila hoppelt*» erreicht?». Die Folgefrage FR321: «Was fehlt, um die fachliche Repräsentation zu erlangen?» konnte programmatisch an eine Bedingung

⁶ Antwortmöglichkeit von nur zwei Antworten. Beispielsweise «Ja» oder «Nein»

⁷ Fragen mit Antwortmöglichkeiten, die keine natürliche Reihenfolge haben

geknüpft werden. Bei zwei geschlossenen Fragen wurde durch den LimeSurvey-Antworttyp «Liste mit Kommentar» die Möglichkeit gegeben, die Ja-/Nein-Antwort durch einen Kommentar zu ergänzen. Diese Kommentarfunktion wurde mittels Hilfetext eingeleitet (siehe Anhang F3).

Bei der Erarbeitung des Fragebogens wurde auf einen roten Faden geachtet. Die Unterfragen sind dabei klar auf die jeweilige Fragegruppe zurückzuführen. Da alle Teilnehmenden Fachpersonen sind, dürfen Fachausdrücke verwendet werden.

5.2 Datenanalyse

Aufgrund der geringen Anzahl der Testpersonen wurde die Evaluation manuell ausgewertet. Die beantworteten Items wurden zusammengetragen und codiert. Alles was positiv aufgefallen war und keiner Änderung bedarf wurde markiert. Ergebnisse, welche eine Massnahme benötigen, aber keine grosse Relevanz für die Version 1.0 besitzen wurden ebenfalls gekennzeichnet. Alle relevanten Massnahmen, welche umgesetzt werden mussten, um zielgerichtet die Version 1.0 finalisieren zu können, wurden im Massnahmenplan festgehalten und priorisiert. Die letzte Kategorie waren Ergebnisse, welche negativ hervorgehoben wurden, aber nicht relevant waren für die Ausführung der Version 1.0.

Durch LimeSurvey wurden die id-Nummern 2, 5, 6, 7 und 8 vergeben. Die Lücken stehen für nicht vollständig ausgefüllte Fragebögen oder Test-Fragebögen, die nicht in die Auswertung einfließen. Das Codesystem für die Fragegruppen wurde bereits unter Begrifflichkeiten zu Beginn dieser Arbeit auf Seite 4 erläutert. Aufgrund der kleinen Stichprobengrösse ($n = 5$) wurden die Resultate deskriptiv dargelegt.

Folgend werden die Fragenkomplexe 1 bis 5 einzeln beschrieben und die Resultate der Umfrage dargelegt. Der Fragenkomplex 6, die persönlichen Angaben der Testpersonen, wird in der Auswertung weggelassen, da er bereits in Unterabschnitt 5.1.1 ausgeführt wurde.

Altersspezifische Verständlichkeit (1 – AV)

Für die Fragen zur altersspezifischen Verständlichkeit ist zu vermerken, dass die Testpersonen sich hypothetisch in die Zielgruppe der Kindergartenkinder versetzten mussten. Alle fünf Testpersonen gaben an, die Verständlichkeit (AV122) sei adäquat. Drei von fünf beantworteten jedoch die Frage zum Verständnis des Handlungsablaufes (AV11) für die Zielgruppe mit mehrheitlich verständlich (siehe Tabelle 5). Daraus resultierte die Massnahme, dass die Geschichte nochmals überprüft werden muss. Die Textmenge (AV123) sowie die Satzlänge (AV121) wurden mehrheitlich für adäquat gehalten. Die Frage, ob das E-Book als Vorlesebuch (AV124) geeignet sei, wurde von allen fünf Testpersonen bestätigt. Alle befragten Fachpersonen gaben an, dass die Illustrationen (AV13) den Kindergartenkindern gefallen könnten. Sie seien sehr liebevoll illustriert und die Figuren hätten schöne Details, wie die Gesichtsausdrücke (AV13-id6). Ausserdem würden sie den Inhalt der Geschichte sehr klar darstellen und nicht durch unnötige Details ablenken (AV13-id8). Es wurde allerdings ebenfalls angemerkt, dass der emotionale Ausdruck zu schwach sei (AV13-id2). Dies führte dazu, dass die Emotionen überarbeitet werden mussten. Testperson id2 merkte zusätzlich an, dass die Bilder zu klein seien und die Geschichte zu kurz. Es gäbe keinen wirklichen Höhepunkt und keine wirkliche Krise. Diese Antworten wurden codiert und bekamen somit die Priorität «medium». Die Autorinnen werden das Storyboard hinsichtlich dieses

Feedbacks erneut durchgehen. Dabei soll das Feedback zur Krise und zum fehlenden Höhepunkt ebenfalls (FR33-id6, SA26-id6) ausgearbeitet werden.

Tabelle 5: Vergleich zweier Grafiken aus der LimseSurvey-Umfrage, Fragen AV11 und AV122

Wie gut würden Ihrer Meinung nach vier- bis sechsjährige Kinder den Handlungsablauf dieses E-Books verstehen? (AV11)	Wie bewerten Sie die Verständlichkeit? (AV122)
<p>Bar chart showing the distribution of responses for AV122. The y-axis ranges from 0 to 5. The x-axis categories are: 0 (AO01: Adäquat), 1 (AO02: Nicht verständlich), and 2 (Keine Antwort: Keine Antwort). The bars show 5 for category 0, 0 for category 1, and 0 for category 2.</p>	

Die Abschlussfrage (AV14), ob es weitere Anmerkungen zur altersspezifischen Verständlichkeit gebe, konnte durch ein offenes Textfeld beantwortet werden. Die Antworten reichten von «Es sind tolle, kurze Sätze gewählt worden» (AV14-id8), bis hin zum Kommentar von AV14-id2, dass nicht klar sei, was beim Bearbeiten dieses E-Books mit den Kindern erreicht werden solle. Dieselbe Testperson merkte an, dass das soziale Argument stärker sei und die Sprechgeschwindigkeit zu wenig zum Ausdruck käme. Ausserdem sei der Fantasie der Kinder eine Grenze gesetzt durch das Abbrechen der Geschichte mit der fertigen Hütte. Testperson id6 meint, dass der Herbst und somit auch der Übergang zum Winter durch die Illustrationen schlecht vermittelt werde. Die Blätter seien nach dem zweiten Bild wieder grün, was nicht zum Thema «Herbst» passe. Dieses Feedback haben die Autorinnen in den Massnahmenplan aufgenommen, ebenso das fragliche Ziel des E-Books, was id2 angemerkt hat. Die Testperson id7 merkte an, dass die Verständlichkeit stark variieren könne, je nach Schulgemeinde und Störungsbild des Kindes. Umso stärker müsse hervorgehoben werden, dass dies kein Bilderbuch ist, welches die Kinder eigenständig bearbeiten sollen.

Sensibilisierung und Aufklärung (2 – SA)

Die Frage, ob das E-Book zur Sensibilisierung und Aufklärung (SA25) beiträgt, wurde durch vier von fünf Testpersonen mit «trägt dazu bei» beantwortet. Diese dichotome Frage ermöglicht den Autorinnen eine quantitative Auswertung. So kann die Aussage formuliert werden, dass der Sensibilisierungs- und Aufklärungsauftrag gelungen ist. Detailliertere Fragen wie SA21 konnten nicht eindeutig beantwortet werden. So gaben drei von fünf Fachpersonen an, dass die Identifikation mit dem Protagonisten funktionieren könne. Testperson id7 bemerkte in der Abschlussfrage, dass diese gelingen könne, wenn die

Polterthematik im Vorfeld mit dem Kind besprochen werden würde. Aufgrund der Wahrnehmungsprobleme könne diese Identifikation ohne Aufklärung womöglich nicht gelingen. Vier von fünf Testpersonen waren sich einig, dass die Geschichte Anlass gebe, die Wahrnehmung (SA22) über die Poltersymptome anzuregen.

Der Aufklärungsteil (SA23) wurde von vier Testpersonen als ausreichend bewertet. Eine Person gab an, dass nicht klar hervorgehe, dass Poltern keine gesicherte Diagnose sei und wie das Umfeld auf das polternde Kind Einfluss habe (SA231-id2). Diese Antwort wurde geprüft und Massnahmen wurden abgeleitet, um den Aufklärungsteil zu ergänzen. So wurde nicht nur überarbeitet, dass Poltern keine Störung, sondern ein Syndrom ist und die Umwelt Einfluss auf die Sprechweise hat, sondern auch das Feedback aus AV14-id2 einbezogen, bei welchem angemerkt wurde, dass die Diagnose Poltern bisher nicht gesichert sei. Zur selben Thematik gehört das Feedback zur Frage FR33-id, in dem angemerkt wurde, die Diagnose des Polterns sei im internationalen Kontext zu hinterfragen.

Die Frage, ob sich die Testpersonen vorstellen können, das E-Book zur Aufklärung den Eltern mit nach Hause zu geben (SA24) beantworteten vier von fünf Personen mit Ja. Testperson id8 bemerkte in der Abschlussfrage (SA26), dass die Informationen kompakt seien und dadurch bestimmt gelesen werden. Sie fand das Buch sehr geeignet für Eltern. Anders sah das id2; sie nannte das Buch «*Was ist ein U-U-Uhu?*» [19] aus der Marktanalyse und fand dies besser als «*Flitzi flitzt und Hila hoppelt*». Allerdings stellt dieses Buch vordergründig die Stottersymptomatik dar. Aus der Antwort SA26-id2 wurden keine Massnahmen abgeleitet. Testperson id6 merkte an, dass das Thema der Unverständlichkeit durch Poltern besser hervorgehoben werden sollte. Dieses Feedback war relevant, um das Thema «Poltern» im Kindergartenalter zu sensibilisieren.

Fachliche Repräsentation (3 – FR)

Vier von fünf Testpersonen gaben an, dass die fachliche Repräsentation (FR32) des interaktiven E-Books «*Flitzi flitzt und Hila hoppelt*» erreicht wurde. Die eine Testperson, welche diese Antwort verneinte, wies in der nur ihr eröffneten Folgefrage (FR321) auf vorher gegebene Antworten hin. Die Autorinnen leiteten daraus hypothetisch ab, dass damit die Antwort (AV14-id2) zur nicht gesicherten Diagnose gemeint ist, ebenso wie die Sprechschwierigkeiten (AV14-id2), welche zu wenig Ausdruck hätten.

Die Frage, welche Poltersymptome in der Geschichte erkannt wurden (FR31), konnte durch Mehrfachnennung beantwortet werden (siehe Abbildung 10). Poltersymptome wie das erhöhte Sprechtempo und die phonetischen Auffälligkeiten wurden von allen Fachpersonen erkannt. Auch die gestörte Selbstwahrnehmung wurde von vier Testpersonen erkannt, die fehlenden Sprechpausen dagegen nur von zwei. Sprachstörungen, die Störung der Kommunikation und Pragmatik ebenso wie die der Aufmerksamkeit und Konzentration wurden ebenfalls nicht von allen erkannt. Keine Nennung erhielten die Symptome Sprechunflüssigkeiten und prosodische Auffälligkeiten.

Welche Poltersymptome erkennen Sie in der Geschichte? (FR31)

Antwort	Anzahl	Prozent
Erhöhtes Sprechtempo (SQ001)	5	100.00%
Phonetische Auffälligkeiten (SQ002)	5	100.00%
Sprechunflüssigkeit (SQ003)	0	0.00%
Sprachstörungen (SQ004)	1	20.00%
Störung der Kommunikation und Pragmatik (SQ005)	1	20.00%
Prosodische Auffälligkeiten (SQ006)	0	0.00%
Fehlende Sprechpausen (SQ007)	2	40.00%
Störung der Selbstwahrnehmung (Monitoring) (SQ008)	4	80.00%
Störung der Aufmerksamkeit und Konzentration (SQ009)	1	20.00%

Abbildung 10: Grafik für die LimeSurvey-Frage FR31

Die abschliessende Frage nach weiteren Anmerkungen (FR33) ergab folgendes Feedback: Die Testperson id2 äusserte direkt eine Massnahme: Die Diagnose «Poltern» solle nochmals im internationalen Kontext geprüft werden. Die Testperson id6 nannte den Vorschlag, die prosodischen Abweichungen durch fettgedruckte Buchstaben darzustellen und so hervorzuheben. Auch verwies sie darauf, dass Unverständnis aufgrund der Poltersymptome stärker hervorgehoben werden sollte (Sa26). So müssten die Freunde direkt nachfragen, wenn etwas nicht verstanden werde. Die Testperson id8 meinte, dass eine passende Symptomatik ausgewählt wurde, um die Figur «Flitzi» im Buch darzustellen.

Nutzung in der logopädischen Therapie (4 – NU)

Vier Testpersonen gaben an, das E-Book «*Flitzi flitzt und Hila hoppelt*» für das nächste Therapiekind mit Poltersymptomatik nutzen zu wollen (NU41). Eine Person gab an, dies vielleicht zu tun. Die Frage konnte optional durch ein freies Textfeld begründet werden. Daraus resultierte das Feedback, dass die Geschichte mit den interaktiven Aufgaben eine zusätzliche Motivation zur toll illustrierten Geschichte sein könne (NU41-id6). Auch Testperson id8 gab an, das Buch nutzen zu wollen. Die Figur von Flitzi sei sehr ansprechend für die Kinder.

Diese Antworten widerspiegeln sich auch in der Frage (NU42), ob sich die Testpersonen vorstellen könnten, die Tiercharaktere als Metapher in die Poltertherapie zu übernehmen. Vier von fünf Testpersonen bejahten dies. Eine Testperson (NU42-id6) wählte «Nein» an, und begründete dies damit, dass sie die Charaktere von dem Eichhörnchen und der Eule sehr wohl übernehmen würde. Der Unterschied zwischen den Figuren «Hase» und «Frosch» sei ihr jedoch zu klein. Zusätzlich wurde der Frosch erneut in der Antwort aus der abschliessenden Frage nach Ergänzungen zur Nutzung in der Logopädie-Therapie (NU43) thematisiert. Testperson id2 gab an, der Frosch sei nicht eindeutig genug, da er bereits als Symbol der Stottertherapie gelte. Daraus entstand die Massnahme, die Figur des Frosches in der Version 1.0 stottern zu lassen.

Zusätzliche Informationen über die Anwendung (5 – NG)

Die folgenden Testresultate fassen die Fragen über die Funktionalität und Attraktivität des Produktes zusammen. Es wurde negativ angemerkt, dass die errichtete Hütte zu perfekt dargestellt sei und die Eltern die Idee zur Lösung des Problems geben würden (NG51-id2). Ausserdem wird die Unklarheit über die Jahreszeiten aufgrund der grün bleibenden Blätter (NG51-id6) genannt. Diese Aussagen

wurden analysiert und in der Massnahmenliste priorisiert. Positiv genannt wurden die süss illustrierten Bilder (NG52-id7), die interaktiven Aufgaben, der Fokus der Geschichte und die theoretischen Hintergründe für die Bezugspersonen (NG52-id8).

Da ein interaktives E-Book anders in der Handhabung ist als ein Bilderbuch, erfragten die Autorinnen die Nutzung der verschiedenen Funktionalitäten. Es sollten das Öffnen und Schliessen des E-Books, der Seitenwechsel sowie die Navigation und das Ausführen der interaktiven Elemente bewertet werden (NG53). Bis auf das Ausführen der interaktiven Aufgaben gelang dies allen Testpersonen. Ob das Ausführen der interaktiven Aufgaben gelang, beantwortete eine Testperson mit Nein. Die anschliessende Frage, ob die Aufgabenstellungen zu den jeweiligen interaktiven Aufgaben verständlich seien, wurde einmal aus Sicht des therapeutischen Fachpersonals (NG541) und einmal aus Sicht des Therapiekindes (NG542) gestellt. Eine Skala mit vier Antwortmöglichkeiten von «trifft zu» bis «trifft nicht zu» wurde vorgegeben. Einzig auf die Frage zum Memoryspiel «Figuren kennenlernen mit Sound» wurde geantwortet, dass es für beide Gruppen gut verständlich sei. Die Aufgaben «Drag-and-drop – Traumhaus zuordnen», «Rätselfrage – Zähle die Haselnüsse» und «Memory – Spuren im Schnee» scheinen für das Therapiekind verständlicher zu sein als für die therapeutischen Fachpersonen. Die Autorinnen schlussfolgerten, dass die Illustrationen den Kindern mehr verrät als die verbale Anleitung der Aufgabe und die Aufgaben aufgrund der Darstellung intuitiv verstanden werden. Daraus resultierte, dass die verbalen Anleitungen überarbeitet werden sollten. Die Aufgabe «Drag-and-drop – wie laufen die Figuren?» wurde identisch eingeschätzt. Die Aufgabe «Wörter markieren – Passende Verben finden» wurde als schwer verständlich für die Kinder eingestuft. Vier Testpersonen gaben an, dass diese eher nicht verständlich sei. Eine Testperson ist der Meinung, dass Kinder die Aufgaben nicht verstehen würden. Im Vorfeld war klar, dass dies die schwierigste Aufgabe sein könnte. Die Auswertung hat diese Einschätzung bestätigt, weshalb die Aufgabe «Wörter markieren» für Version 1.0 entfernt wird.

Den Umfang der interaktiven Aufgaben (NG55) bewerteten vier Testpersonen als angemessen. Eine Person gab an, es seien zu viele interaktive Aufgaben. Auf die dichotome Anschlussfrage, ob das interaktive Angebot ausgebaut (NG56) werden sollte, reagierten zwei Testpersonen mit Ja. Dadurch öffnete sich die Folgefrage, was zusätzlich in Betracht gezogen werden sollte (NG561). Testperson id8 konnte sich Audiodateien vorstellen für die geschriebenen Dialoge und die Testperson id5 schlug angeleitete Übungen vor, die das Kind zusammen mit der logopädischen Fachperson ausführen könne. Diese Antworten wurden besprochen und in den Massnahmenplan aufgenommen.

5.3 Beantwortung der dritten Forschungsfrage

Die folgenden Aussagen basieren auf fünf vollständig ausgefüllten Online-Fragebögen. Die Antworten ergeben eine erste Einschätzung der Version 0.0 des interaktiven E-Books «*Flitzi flitzt und Hila hoppelt*» und dürfen nicht als allgemeingültig eingestuft werden. Sämtliche Antworten sind hypothetisch zu betrachten, da logopädische Fachpersonen und nicht die vordefinierte Zielgruppe der Kindergartenkinder befragt wurde.

Forschungsfrage 3

Wie schätzen praktizierende logopädische Fachpersonen, welche im Kinderbereich arbeiten, das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte E-Book «*Flitzi flitzt und Hila hoppelt*» bezüglich der altersspezifischen Verständlichkeit, des Sensibilisierungs- und Aufklärungscharakters, der fachlichen Repräsentation und des Nutzens in der logopädischen Therapie von Poltern im Alter von vier bis sechs Jahren ein?

Die Resultate der Evaluation sind aufgrund der Fragebogengestaltung mit dichotomen und offenen Fragen als wertvoll einzustufen. Die liebevoll dargestellten Illustrationen (AV13-id2, -id6, -id8, NG52-id8), die Poltersymptome sowie die interaktiven Aufgaben (NU41-id6), welche die Kinder zusätzlich animieren sollen, sind als gut empfunden worden. Die Geschichte sei mehrheitlich bis gut verständlich für die Zielgruppe (AV11) und das E-Book sei als Vorlesebuch gut geeignet (AV124). Ausserdem bestätigen vier von fünf Testpersonen den Beitrag zur Sensibilisierung und Aufklärung (SA25). Die Umfrage hat zudem gezeigt, dass die Nutzung eines E-Books in der Therapie durchaus willkommen ist (NU41) und technisch keine Schwierigkeiten (NG53) bereitet.

Kritisiert wurde die fachliche Auseinandersetzung mit der Diagnose «Poltern» (AV14-id2) im Teil der Aufklärung. Ebenfalls bemängelt wurde die Figur des Frosches (NU421-id6, NU43-id2), da dieser in der Redeflusstherapie bereits ein fester Bestandteil ist und dort als Pseudostotterymbol gilt. Ein weiterer Kritikpunkt war, dass die Eltern die Lösung zum Problem geben (NG51-id2). Ausserdem werde nicht deutlich genug, dass der polternde Protagonist nicht verstanden wird und wie die Freunde darauf reagieren (SA26-id6). Beides sind wesentliche Bestandteile der Geschichte, weshalb daraus eine Massnahme resultieren muss. Die Antworten aus den offenen Fragen ergaben Erkenntnisse, die relevant für das Ausarbeiten von Version 1.0 waren. So wurde beispielsweise angemerkt, dass der Herbst, wie anfänglich illustriert und durch die Geschichte eingeleitet, plötzlich nicht mehr als Herbst erkennbar war (NG51-id6).

Abschliessend kann festgestellt werden, dass die altersspezifische Verständlichkeit aus hypothetischer Sicht gut gelungen ist. Die Mehrheit von 60 % gab an, die Geschichte sei mehrheitlich verständlich. Die übrigen 40 % wählen die Option «gut verständlich» an. Ähnliches gilt für den Sensibilisierungs- und Aufklärungscharakter des Buches. Auch wenn die Antworten unterschiedlich ausfallen, bewerten 80 % der befragten Fachpersonen die Informationen als ausreichend (SA23). Ebenfalls 80 % würden das E-Book den Eltern als Aufklärungsmedium (SA24) mit nach Hause geben. Die fachliche Repräsentation hingegen muss für Version 1.0 präziser ausgearbeitet werden. Es geben 80 % der Befragten an, dass die fachliche Repräsentation des E-Books «*Flitzi flitzt und Hila hoppelt*» erreicht wurde. Der Nutzung in der logopädischen Therapie steht somit nichts entgegen. Ebenfalls 80 % der Testpersonen geben an, das Buch selbst nutzen zu wollen. Eine Person sagt aus, dies vielleicht zu tun. Auch wenn das E-Book primär für die Zielgruppe der Bezugspersonen verfasst wurde, steht es den Fachpersonen ebenfalls zur Verfügung.

6 Fazit und Ausblick

Durch diese Arbeit konnte die mithilfe der Marktreview bestätigte Lücke eines Sensibilisierungs- und Aufklärungsbilderbuches zur Polterthematik für vier- bis sechsjährige geschlossen werden. Weil das Störungsbild des Polterns wenig bekannt ist, wird es weiter notwendig bleiben, Aufmerksamkeit auf diese Thematik zu lenken. Generell lässt sich der Einfluss der Sensibilisierungsarbeit bei Kindern mit Poltersymptomatik schwierig einschätzen. Wegen der mangelnden Selbstwahrnehmung existieren in diesem Bereich symptombedingt Limitationen.

6.1 Diskussion der Forschungsfragen

In die folgende Diskussion fließen sämtliche Informationen, Grundlagen und Erkenntnisse dieser Bachelorarbeit ein. Die aus der kriteriengeleiteten Marktreview resultierenden Erkenntnisse über die Bilderbücher und deren Gemeinsamkeiten konnten weitgehend in das interaktive E-Book integriert und anschliessend durch Fachpersonen evaluiert werden. Die Satzlänge wurde adäquat gewertet (AV121), die Textmenge dagegen uneinheitlich beurteilt (AV123). Die Darstellung der Emotionen, welche bedeutend für den Sensibilisierungsauftrag ist, war ein stetiger Prozess. Die Illustrationen des E-Books wurden von den befragten Logopädinnen als gelungen betrachtet, die Emotionen waren für eine Testperson zu wenig aussagekräftig. Diese wurden für V. 1.0 durch Adjektive im Text stärker hervorgehoben. Illustriert wurde ausserdem die Umsetzung der fertig gebauten Hütte kritisiert. Eine Testperson gab an, dass die Hütte zu perfekt aussehe. Basierend auf der in der Zielgruppe vorherrschenden Phase des magischen Denkens (Siegler, 2016, S.125) wird die Hypothese aufgestellt, dass Kinder sich die Hütte so vorstellen könnten. Zusätzlich gilt es, die künstlerische Freiheit der Illustratorin zu respektieren (Unesco, 2019, S. 2). Eine direkte Befragung der Zielgruppe würde aufschlussreiche Resultate liefern. Auch betreffend der altersspezifischen Verständlichkeit, welche von den Testpersonen nicht unbedingt als gegeben beurteilt wurde (AV11), wäre die Befragung der Zielgruppe wertvoll. Zusätzlich kritisiert wurde, dass die Eltern den Konflikt der Tierfiguren lösen, anstelle der Figuren selbst. Diese Rückmeldungen wurden im Massnahmenplan als wichtig eingestuft. Es ist von Bedeutung, dass die Tierfiguren selbstwirksam dargestellt werden.

Die Merkmale des Störungsbildes «Poltern» und deren Einfluss auf die Aktivität und Partizipation nach ICF wurden mittels Fachliteratur recherchiert. Dass die Poltersymptome nicht einheitlich definiert sind, stellte eine Schwierigkeit dar. Sick (2014) spricht von 65 verschiedenen Symptomen, welche im Zusammenhang mit Poltern beschrieben wurden (S. 25). Auch der Aufklärungsteil für die Bezugspersonen beruht auf dem erarbeiteten Theorieteil (siehe Kapitel 2). Von einer Fachperson wurde die fachliche Auseinandersetzung mit der Diagnose «Poltern» (AV14-id2) kritisiert. Da die Befragung der Fachpersonen darauf abzielte, die fachliche Repräsentation zu prüfen, wird diesem Resultat besonders viel Gewicht gegeben. Massnahmen zur Überarbeitung wurden notiert. Die Nutzwertanalyse diente dazu, die abzubildenden Poltersymptome des Eichhörnchens zu bestimmen. Die schnelle Sprechgeschwindigkeit und die auditive Wahrnehmung waren in der Geschichte schwerer darzustellen als phonetisch-phonologische Auffälligkeiten. Laut der Evaluation wurden die meisten Symptome erkannt (FR31). Die Störung der Aufmerksamkeit und Konzentration scheint im E-Book nicht gelungen. Im Massnahmenplan enthalten ist die Idee, Sprechdialoge als Audiodatei zu hinterlegen. So könnten die Symptome der Prosodie

und Sprechunflüssigkeiten besser dargestellt werden. Diese wurden durch die Testpersonen nicht erkannt (FR31). Die Evaluation ergab ausserdem, dass die Poltersymptomatik stärker auftreten dürfte. Deshalb wurde entschieden, die Konfliktsituation zwischen den Tierfiguren vertieft darzustellen, mehr Sprechauffälligkeiten einzubauen und das Problem der Unverständlichkeit zu verdeutlichen.

Die Sprechweisen des Hasen und des Frosches waren laut Rückmeldungen schwer zu unterscheiden (NU421-id6). Es wurde angemerkt, dass der Frosch in der Stottertherapie bereits für das lockere Stottern stehe. Daher fiel der Entscheid, den Frosch in der Geschichte stottern zu lassen. Dies dient zugleich der Sensibilisierung für die auftretenden Mischformen von Poltern und Stottern (ASHA, n.d.). Diese wird im Massnahmenplan hoch priorisiert. Bei der Frage nach der Identifikation mit dem Eichhörnchen, gaben drei von fünf Fachpersonen an, dass das Therapiekind sich mit dem Protagonisten identifizieren könne (SA21). Es wurde angemerkt, dass die Polterthematik vorher mit dem Kind besprochen werden sollte, damit die Identifikation besser gelingen könne (SA26-id7). Die Limitation der Selbstwahrnehmung des Störungsbildes «Poltern» ist ein erschwerendes Element in der Sensibilisierung und Aufklärung. Deshalb soll stärker hervorgehoben werden, dass das E-Book zusammen mit einer Begleitperson angeschaut und thematisiert werden soll.

6.2 Version 1.0 des interaktiven E-Books

Aufgrund der Evaluation des E-Books Version 0.0 wurde ein Massnahmenplan erstellt. Sämtliche Rückmeldungen wurden besprochen und die daraus resultierenden Massnahmen priorisiert. Angesichts der Menge der Massnahmen und dem kurzen Zeitrahmen konnten nicht alle Vorhaben umgesetzt werden. Die Sprechweise des Frosches wurde angepasst, so dass er stottert (NU421-id6, NU43-id2). Die Blätter an den Bäumen sämtlicher Illustrationen wurden herbstlich gefärbt (AV14-id6 und NG51-id6). Auch die Emotionen wurden überarbeitet (AV13-id2), indem Adjektive im Dialog deutlicher hervorgehoben wurden. Die Illustratorin kreierte neue Illustrationen, welche das Problem der Unverständlichkeit durch die polternde Sprechweise klarer aufzeigen (AV13-id2), des Weiteren wurde das Bild des Hasenbaus so verändert, dass es wohnungsähnlicher aussieht (L. Häfeli, persönl. Mitteilung 20.12.23). Die Seiten, auf welchen die Figuren Eichhörnchen und Hase Rat bei den Eltern suchen, wurden ebenfalls überarbeitet (NG51-id2). Bei den interaktiven Aufgaben wurde die als zu schwierig beurteilte Übung «Mark the Words» herausgenommen (NG541+542). Ebenfalls angepasst wurden die Symptome des Eichhörnchens (FR31). Ein persönliches Feedback (S. Frédérickx, 30.11.23) empfahl das Einfügen eines Inhaltsverzeichnisses, welches ebenfalls umgesetzt wurde.

Im Massnahmenplan (Anhang G) ist der aktuelle Stand der Arbeiten zu sehen. Die unerledigten Massnahmen, welche mehrheitlich den Aufklärungsteil betreffen, werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgearbeitet. Einige Anmerkungen aus der Evaluation werden als relevant für Fachpersonen eingestuft und nicht primär für Bezugspersonen, an welche sich der Aufklärungsteil zum aktuellen Zeitpunkt richtet. Da die Befragung der Zielgruppe Kindergartenkinder stärker gewichtet wird, wurde das Fertigstellen der Geschichte sowie der Aufklärungsteil für Bezugspersonen priorisiert. Aus Zeitgründen sind die Massnahmen, die die Zusatzmaterialien betreffen, nicht ausgeführt worden. Die Version 1.0 des E-Books ist zum Zeitpunkt der Abgabe die aktuelle Version.

6.3 Methodenkritik

Der erste Forschungsteil, die Marktreview, stellte die Autorinnen vor die Herausforderung, ein Produkt zu analysieren, das es in dieser Form nicht gab. Die Suche nach interaktiven E-Books, speziell mit einem Sensibilisierungs- und Aufklärungsauftrag, musste auf analoge Bilderbücher angepasst werden. In der anschliessenden Literaturrecherche galt es, eine Übersicht über das Störungsbild «Poltern» und dessen Symptome zu erlangen. Es stellte eine Herausforderung dar, die Autor*innen und ihre unterschiedlichen Ansätze zu vergleichen. Die dritte Forschung zur Evaluierung des E-Books beinhaltete eine Befragung von Fachpersonen. Bei der Entwicklung der zu beurteilenden Produktversion 0.0 wurde die Zeit knapp, aber die Illustratorin lieferte rechtzeitig farbige Bilder. Die Ausarbeitung der Fragen mit LimeSurvey hätte mehr Zeit benötigt, um aufschlussreichere Antworten zu erhalten. Zusätzliche Folgefragen wären besonders bei der altersspezifischen Verständlichkeit sinnvoll gewesen. Die Logopädinnen gaben bei der Frage AV122 an, die Geschichte sei zu 100 % adäquat verständlich. Die Frage AV11 erfasste den gleichen Inhalt, bezog sich aber in der Fragestellung direkt auf die Zielgruppe. Drei von fünf Logopädinnen gaben an, die Geschichte sei mehrheitlich verständlich. Die Resultate sind deshalb nicht vergleichbar und es fehlt die Aussage darüber, was nicht verständlich war (AV11). Auch die Auswertung der Funktionalitäten der interaktiven Aufgaben zeigte ein unklares Bild. Alle Testpersonen bestätigten, dass das Öffnen, das Schliessen, der Seitenwechsel und die Navigation im E-Book funktionierten (NG53). Eine Logopädin meldete jedoch Probleme beim Ausführen der interaktiven Aufgaben. Der Fragebogen dieser Logopädin ergibt keine Aussage darüber, welche interaktive Aufgabe nicht funktioniert hat (NG541). Im Allgemeinen war der Fragebogen gut ausgearbeitet. Sämtliche Inhalte für die Beantwortung der Forschungsfrage wurden erfasst. Die geringe Teilnehmerzahl limitierte jedoch die Aussagekraft der Ergebnisse. Rückblickend hätte eine breitere Ansprache von Teilnehmern im deutschen Sprachraum die Repräsentativität verbessern können.

Nur logopädische Fachpersonen zu befragen, war die richtige Entscheidung. Allerdings konnten durch diese Entscheidung nur hypothetische Antworten generiert werden. Eine direkte Befragung der Zielgruppe muss somit noch erfolgen, um die qualitative Praxisforschung abzuschliessen. Ausserdem wäre es aufschlussreich, zu erforschen, wie wirksam Sensibilisierungs- und Aufklärungsbücher für Kinder und deren Angehörige sind. Dies kann mittels einer Langzeitstudie evaluiert werden und hätte somit den Rahmen dieser Arbeit überstiegen. Die Frage, ob die Wahl eines E-Books anstelle eines analogen Bilderbuches die richtige war, bleibt ebenfalls offen.

6.4 Weiteres Vorgehen

Die Zielgruppe der Kindergartenkinder und deren Bezugspersonen sollte befragt werden. Bestenfalls werden diese bereits durch eine Fachperson der Redefluss Therapie begleitet, sodass erste Informationen zur Störung «Poltern» bekannt sind (SA25-id7). Dabei sollen die Illustrationen und die Handlung der Geschichte durch das Zielpublikum beurteilt werden, da die Wahrnehmung von Kindern und Erwachsenen nicht identisch ist (Siegler, 2001, S. 157). Die zielgruppengerechte Verständlichkeit der Geschichte sowie der interaktiven Funktionen soll dabei erfasst werden. Für die Befragung der Kinder wird eine qualitative Usability-Forschung empfohlen. So können direkte Reaktionen auf die jeweiligen Seiten und interaktiven Aufgaben aufgezeigt werden (Fantapié, 2017, S. 385). Unter Berücksichtigung ethischer-

und Datenschutzrichtlinien könnten gleichzeitig Videoaufnahmen des Bildschirms (Screen-Recording) und der Testperson (Facial-Expression-Analysis) gemacht werden. Für die Zielgruppe der Bezugspersonen kann erneut ein Onlinefragebogen erstellt werden. Es wäre von Relevanz, den letzten Teil der Aufklärung detailliert zu erfragen, um zu klären, ob die Informationen ausreichend und die Links sowie die FAQs nützlich sind. Es kann in Betracht gezogen werden, Audiodateien für sämtliche Dialoge, etwa mittels Verwendung von Kinderstimmen, zu erstellen und ebenfalls evaluieren zu lassen.

Das Bedürfnis der befragten Logopädinnen scheint klar zu sein. Vier von fünf würden das E-Book «*Flitzi flitzt und Hila hoppelt*» für die Therapie nutzen (NU41). Deshalb wäre eine Entwicklung von Zusatzmaterialien und ein Ausbau des Aufklärungsteils für pädagogisches und therapeutisches Fachpersonal zu empfehlen.

7 Abbildungs-, und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Ausschnitt aus der Marktreview, Beispiel der Codierung	- 17 -
Abbildung 2: Bilderbuch [25], Emotion Angst Abbildung 3: Bilderbuch [25], Emotion Wut	- 18 -
Abbildung 4: Illustration und Entwicklung des Protagonisten «Eichhörnchen»	- 31 -
Abbildung 5: Illustration des Protagonisten «Eichhörnchen» aus verschiedenen Perspektiven	- 31 -
Abbildung 6: Storyboard mit Skizze	- 31 -
Abbildung 7: Storyboard mit finaler Illustration	- 31 -
Abbildung 8: Vom groben Entwurf zur fertigen Illustration	- 32 -
Abbildung 9: Von der Skizze zur fertigen Illustration	- 32 -
Abbildung 10: Grafik für die LimeSurvey-Frage FR31	- 39 -
Tabelle 1: Zielgruppenbeschreibung der Kindergartenkinder	- 8 -
Tabelle 2: Auflistung H5P-Funktionen (Landesbildungsserver Baden-Württemberg, n.d.)	- 22 -
Tabelle 3: Bearbeitungsprozess nach Usability-Test zu den interaktiven Aufgaben	- 23 -
Tabelle 4: Zuordnung der Poltersymptome mit möglichen Waldtieren	- 29 -
Tabelle 5: Vergleich zweier Grafiken aus der LimeSurvey-Umfrage, Fragen AV11 und AV122	- 37 -

8 Literaturverzeichnis

- Albertin, E. (2023). *22_25_TB08.1+2_Beratung*. Digitale Lerninhalte über Zuugs. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- American Speech- Language- Hearing Association (n.d.). *Fluency Disorders*. Verfügbar unter www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/fluency-disorders/
- Bannasch, B. & Mattens, E. (2018). *Kinder und Jugendliteratur: historische, erzähl- und medientheoretische, pädagogische und therapeutische Perspektiven*. Münster: Waxmann.
- Birsch, K. H. (2015). *Kindergartenalter. Bindungspsychotherapie. Bindungsbasierte Beratung und Psychotherapie*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Braun, W.G. & Schuler, J. (2020). *PolterKompass. Ersterfassungsinstrument für sprachtherapeutische Fachpersonen zur Erkennung und ersten Einschätzung von Poltern bei Kindern ab 5 Jahren*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH).
- Braun, W.G. (2021). Beachtet endlich Poltern. Annäherung an eine vergessene Sprachbehinderung und aktuelle Hilfen zur Erfassung und Therapie. *Forum Logopädie*, 35(1), 6-11.
- Bundesamt für Statistik (2022). *Instrumente zur medizinischen Kodierung*. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/nomenklaturen/medkk/instrumente-medizinische-kodierung.html>
- Deutscher Bundesverband für Logopädie (n.d.). *Redeflussstörungen (Stottern/Poltern)*. Verfügbar unter: <https://www.dbl-ev.de/erwachsene/redeflussstoerung>
- Dinkmeyer, D., McKay, G., Dinkmeyer, J. & McKay, J. (2004). *STEP- Das Elternbuch. Die ersten sechs Jahre*. Weinheim: Beltz.
- Deutschschweizer Logopädinnen und Logopäden Verband (2023). *Liste von Logopäd(inn)en, die Therapien für Menschen mit Redeflussstörungen/Stottern anbieten*. Verfügbar unter: https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/Listen/Liste%20Fachpersonen%20Stottern_01.03.2023.pdf
- Der deutsche Wortschatz (n.d.). *Sensibilisieren*. Verfügbar unter: <https://www.dwds.de/wb/sensibilisieren>
- Fantapié, C. (2017). *Marktforschung. Methoden, Anwendung, Praxisbeispiele*. (3. Aufl.). Konstanz: UVK.
- Genially (n.d.). *Verwandle deine Bildungsressourcen in interaktive Erlebnisse*. Verfügbar unter: <https://genial.ly/de/bildung/fur-schulen/>
- Hansen, B. & Iven, C. (2016). *Stottern bei Kindern. Ein Ratgeber für Eltern und pädagogische Fachkräfte*. Idstein: Schulz- Kirchner.
- Hartleb, V. (2009). *Brand Community Management*. (1. Aufl.). Wiesbaden: Gabler.
- H5P (n.d.). *Erstellen, teilen und verwenden sie interaktive HTML5-Inhalte in Ihrem Browser*. Verfügbar unter: <https://h5p.org/>
- International Cluttering Association (n.d.). *What is cluttering?* Verfügbar unter: <https://sites.google.com/view/icacluttering/information/what-is-cluttering>
- Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen. Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin: Springer.

- Kain, W. (2006). *Die positive Kraft der Bilderbücher. Bilderbücher in Kindertageseinrichtungen pädagogisch einsetzen*. (1. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Landesbildungsserver Baden-Württemberg (n.d.). *Übersicht über die Inhaltstypen (H5P-Module)*. Verfügbar unter: <https://www.schule-bw.de/themen-und-impulse/medienbildung/interaktiv/anleitung-h5p/h5p-module.html>
- Laube, A. (2017). Schwerpunkt: Buchstabe, Schrift, Typografie. Vom Umgang mit der Typographie im Bilderbuch. *Zeitschrift Buch & Maus*, 3, 2-5.
- Logan, K. (2022). *Fluency Disorders. Stuttering, Cluttering and related fluency problems*. (2nd ed.). San Diego: Plural.
- Marx, P. W. (2012). *Handbuch Drama. Theorie, Analyse, Geschichte*. Stuttgart: Metzler.
- Mayer, A. & Ulrich, T. (2023). *Sprachtherapie mit Kindern*. (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Microsoft (n.d.). *Was ist PowerPoint?* Verfügbar unter: <https://support.microsoft.com/de-de/office/was-ist-powerpoint-5f9cc860-d199-4d85-ad1b-4b74018acf5b>
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung*. (6., überarbeitete Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Pressbooks (n.d.). E- Books: Grundlagen und Praxis. Verfügbar unter: <https://pressbooks.pub/ebooks-grundlagen/chapter/definition-von-e-books/>
- Preusser, U. (2015). Das Bilderbuch aus didaktischer Perspektive: Ein Forschungsbericht. *Zeitschrift Didaktik Deutsch*, 20, 61-73.
- Rehadat (n.d.). *ICF-Klassifikation, Aktivitäten und Partizipation*. Verfügbar unter: <https://www.rehadat-icf.de/de/klassifikation/aktivitaeten-partizipation/>
- Sandrieser, P. & Schneider, P. (2015). *Stottern im Kindesalter*. (4., überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Thieme.
- Sick, U. (2014). *Poltern, Theoretische Grundlagen, Diagnostik, Therapie*. Stuttgart: Thieme.
- Siegler, R., Eisenberg, N., De Loache, J. & Saffran, J. (2016). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter*. (4. Aufl.). Berlin: Springer.
- Siegler, S. (2001). *Das Denken von Kindern*. (3. Aufl.) München: Oldenburg.
- Textor, M. & Fthenakis, W. (2000). *Das Jahrbuch der Frühpädagogik und Kindheitsforschung. Pädagogische Ansätze im Kindergarten*. Weinheim: Beltz.
- Thiele, J. (2000). *Das Bilderbuch: Ästhetik - Theorie - Analyse - Didaktik - Rezeption*. Oldenburg: Isensee.
- Unesco (2019). *Künstlerische Freiheit*. Verfügbar unter: https://www.unesco.de/sites/default/files/2019-05/kuenstlerische_freiheit_2019_0.pdf
- Van Zaalén, Y. & Reichel, I.K. (2015). *Cluttering. Current views on Its nature, diagnosis and treatment*. Bloomington: iUniverse.
- Van Zijll, L. (2017). *Übersetzungsuniversalien in Kinder- und Jugendliteratur. Universität Utrecht*. Verfügbar unter <https://studenttheses.uu.nl/bitstream/handle/20.500.12932/27448/Übersetzungsuniversalien%20in%20Kinder%20und%20Jugendliteratur%20%282017%29.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Ward, D. (2018). *Stuttering and Cluttering, Frameworks for Understanding and Treatment*. (2nd ed.). New York: Routledge.

Weber, C. (2002). *Poltern – eine vergessene Sprachbehinderung*. Berlin: Marhold.

Zang, J. & Metten, C. (2014). *Poltern. Ein Ratgeber für Betroffene und Therapeuten*. Idstein: Schulz-Kirchner.

Zuugs HfH (n.d.). *Zuugs Anleitungen*. Verfügbar unter: <https://zuugs.hfh.ch/zuugsanleitungen/frontmatter/wichtigsteinkuerze/>

8.1 Verzeichnis Datenbanken und Software

LimeSurvey (n.d.). *Ein Open Source Online-Umfragetool*. Verfügbar unter: <http://www.limesurvey.org>

Genially (n.d.). *Eine online Plattform für interaktive Präsentationen und Bilder*. Verfügbar unter: <https://genial.ly/de/erstellen/interaktive-bilder/>

Zuugs (n.d.). *Ein Open Source Plattform für interaktive Module*. Verfügbar unter: <https://zuugs.hfh.ch/zuugsanleitungen/>

HfH Swisscovery (n.d.). *EZproxy für den lizenzierten elektronischen Zugriff für die Bibliothek*. Verfügbar unter: https://zph.swisscovery.sls.ch/discovery/searchvid=41SLSP_PHZ:HfH&lang=de

Ilias (n.d.). *Studentenportal der Hochschule für Heilpädagogik. Überblick PolterKompass*. Verfügbar unter: https://ilias.hfh.ch/goto.php?target=cat_371571&client_id=ilias-hfh.ch

8.2 Verzeichnis Marktreview mit Code

Bauer, J. (2013). <i>Schreimutter</i> . Weinheim: Beltz.	[4]
Behrmann, K. & Seng, H. (2022). <i>Tomaten gehören nicht auf die Augen</i> . Langenargen: MTM.	[11]
Birchler, K. (2022). <i>Anna und Obur. Eine Mutmach-Geschichte für schweigende Kinder</i> . Idstein: Schulz-Kirchner.	[17]
Campos, J. & Costa, D. (2020). <i>Silberfunken- Plötzlich ist alles anders</i> . Zürich: Aracari.	[25]
Döge, E. & Tasch, C. (2015). <i>Der kleine Drache Lavazahn</i> . Köln: Demosthenes.	[18]
Fessel, K. (2019). <i>Selina stummfisch. Wenn Kinder schweigen</i> . Köln: Balance.	[15]
Fried, A. & Gleich, J. (1997). <i>Hat Opa einen Anzug an?</i> München: Carl Hanser.	[9]
Hendrich, A. & Bacher, M. (2018). <i>Yunis und Aziza</i> . Frankfurt am Main: Mabuse.	[14]
Herbst, L. (2021). <i>Genauso, nur anders</i> . Frankfurt am Main: Mabuse.	[13]
Holzer, A. (2019). <i>Das Haus im Schatten. Ein Bilderbuch zum Thema Sonnenschutz</i> . Bern: Krebsliga Schweiz.	[16]
Jüntgen, M. & Kuhlmann, P. (2009). <i>L-l-lissi will d-d-dazugehören</i> . Köln: Demosthenes.	[10]
Kaufmann, F. & Mettler, P. (2021). <i>Honigbär Kindergarten ahoi!</i> Glarus: Baeschlin.	[1]
Mannhard, A. (2014). <i>Till und Fips reisen nach Lingua</i> . Neuss: Natke.	[20]
Natke, B., Natke, U. & Pollmann, R. (2004). <i>Benni U-und? Wwwo ist das P-problem?</i> Köln: Demosthenes.	[23]
Nilsson, U. & Tidholm, A. (2003). <i>Adieu, Herr Muffin</i> . Frankfurt am Main: Moritz.	[8]
Ramann, A. & Schartmann, G. (2014). <i>Kai ist (k)ein blöder Name</i> . Neuss: Natke.	[22]
Reichenstetter, F. & Rieckhoff, J. (2006). <i>Wir sind trotzdem beide für dich da</i> . Würzburg: Arena.	[6]
Schneider, P. & Schartmann, G. (2011). <i>Fröschlein fährt Dreirad</i> . Neuss: Natke.	[21]
Schneider, P. & Schartmann, G. (2021). <i>Was ist ein U-U-Uhu?</i> Neuss: Natke.	[19]
Schönberg, M. & Keller, M. (2014). <i>Paulchen und die Quadrate. Eine Asperger-Schafsgeschichte</i> . Gelterkinden: Kirja- Verl.	[2]
Schweizer, S. & Gurtner, S. (2007). <i>Ina hört anders- vom Hören mit Hörgeräten</i> . Zürich: Atlantis.	[12]
Varley, S. (1984). <i>Leb wohl, lieber Dach</i> . Berlin: Ueberreuter.	[7]
Volmert, J. & Szesny, S. (2007). <i>Wir bleiben eure Eltern! Auch wenn Mama und Papa sich trennen</i> . Haan: Albarello.	[3]
Wirth, B. & Kolb, S. (2021). <i>Mila spricht! Ein Bilderbuch zum selektiven Mutismus</i> . München: Ernst Reinhardt.	[24]
Wunderer, S. (2014). <i>Warum ist Mama traurig?</i> Frankfurt am Main: Mabuse.	[5]

9 Anhang

A. Modelle	II
1. Levelt (1999).....	II
2. ICF (2023).....	II
B. Diagramm der Rahmenbedingungen: Projektschritte und Vorgehensweise	III
C. Marktreview	IV
D. Nutzwertanalyse.....	XV
E. Arbeitsmittel - PowerPoint Storyboard	XVI
1. Storyboard – Short	XVI
2. Storyboard – Szene 1	XVI
3. Storyboard - Szene 1.1.....	XVII
4. Storyboard – Szene 1.2.....	XVII
5. Storyboard – Interaktive Idee, nach Szene 1.2	XVIII
F. Evaluation durch Experten	XIX
1. Kommunikation: E-Mail (1) Anfrage.....	XIX
2. Kommunikation: E-Mail (2) Umfrage	XIX
3. Fragebogen programmiert über LimeSurvey	XX
4. Rohdaten der LimeSurvey Umfrage	XXVII
G. Massnahmenplan, Resultate der Umfrage (Stand 15.02.2024)	LIV
H. E-Book Version 1.0.....	LVII
I. Selbständigkeitserklärung; Baer Judith.....	LXXXIX
J. Selbständigkeitserklärung; Landert Céline.....	XC

A. Modelle

1. Levelt (1999)

2. ICF (2023)

B. Diagramm der Rahmenbedingungen: Projektschritte und Vorgehensweise

C. Marktreview

Einträge 1 – 5, Teil A

Nr.	Buchtitel	Author / Verlag	Thema	Zielgruppe	Wording Satzstruktur	Wording Sprache	Wording Zeitform	Textumfang	Protagonist	Erzählstimme
1	Honigbär, Kindergarten AHOI	Frank Kauffmann, Patrick Mettler (Baeschlin)	Start in den Kindergarten	4 Jahre, vor Kindergarteneinstieg	W/S durchschnittlich unter 10 (mehrfach kurze Sätze und zwischendurch einige lange mit 20)	lebendig, einige Imperative (Fang!) Präzise Verben (schreien, trösten, hüpfen) Etliche Kürzungen des Textes möglich (bei jedem Tier wird erwähnt, ob es nun Raupe oder Schmetterling ist im Kindergarten) Erkenntnis: Treffende Verben verwenden! (eliminieren Adjektive?)	Präsens ("Pause!", ruft Frau Wildschwein und läutet die Glocke.)	32 Seiten, wenig Text, 58 W/S	Tiere: Honigbär und seine Freunde	Ja
2	Paulchen und die Quadrate	Matthias Schönberg, Mirjam Keller, Kjria Verlag	Asperger Syndrom, Aderstartigkeit, Akzeptanz	Primarschule oder älter	Sehr lange, verschachtelte Sätze, über 10 Wörter pro Satz	Sprache komplex, schwierige Ausdrücke -altersgemäss? (Emma war tief beeindruckt von Hannes Autorität. Alle taten wie ihnen befohlen, zumindest hatte es den Anschein.) Präzise Adjektive argwöhnische Blicke. Viele unnötige Ausschmückungen welche nicht relevant sind (das dickste Schaf, das älteste Schaf, das ängstlichste Schaf, das zweitängstliche Schaf..)	Präteritum ("Wie schlau du bist", rief der... die Schafe erschrecken)	36 Seiten über 20 Sätze pro Seite, Blocksatz, sehr viel Text, <220 W/S	Tier: Schaf, Paulchen	Ja
3	Wir bleiben eure Eltern!	Julia Volmert, Susanne Szesny, Albarello Verlag	Trennung der Eltern	Unterstufe	W/S 9-10	Sehr gute Schilderung vom Ausziehen eines Elternteils (Wohnung scheint leer, verbleichte Tapete wo Bilder hingen)	Präsens (Lena und Jonas machen heute einen Ausflug. "Du Jonas, Mama und Papa sind heute so komisch", sagt Lena.	32 Seiten, viel Text, <115 W/S	Kinder (Jonas und Lena)	Ja
4	Schreimutter	Jutta Bauer, Beltz & Gelberg	Sensibilisierung von Kindern mit Schreimüttern	Vor Kindergarteneinstieg	W/S 7	Gut zum Vorlesen, wenig Text, treffende Verben und Adjektive, reduziert auf das Wichtigste , keine unnötigen Ausschmückungen.	Präteritum (Mein Schnabel landete in den Bergen. Mein Körper flog ins Meer.)	36 Seiten, halber Satz pro Seite, sehr wenig Text, 6 W/S	Tier: Pinguin	Nein
5	Warum ist Mama traurig?	Susanne Wunderer, Mabuse-Verlag	Kinder mit psychischkranken Müttern (Depression)	Vor Kindergarteneinstieg	sehr kurze Sätze, Subjekt und Prädikat	klar	Präsens (Das ist Lilly. Das ist Mama.)	37 Seiten, Ein kurzer Satz pro Doppelseite, sehr wenig Text	Tier: Schaf Lilli	Ja

Einträge 1 – 5, Teil B

Nr.	Sensibilisierungsaufbau	Ansprechen der Zielgruppe	Storyboard	Form digital, analog	Positiv?	Negativ?	Ressourcen (+)	visuelle Darstellung
1	Tagesablauf Kindergarten, Vorbereitung Übertritt	Erster Tag im Kindergarten, tolle Bilder mit satten Farben, Bilder ergänzen die Geschichte, macht Lust anzuschauen	Honigbärs erster Tag im Kindergarten, parat machen, weg zum Kindergarten, Freunde finden, einfacher roter Faden	analog	Gliederung der Geschichte. Headline und Geschichte Unterschiedliche Perspektiven visualisiert	nichts aufgefallen	Otter (Nebenfigur) ist traurig weil er Znüni vergessen, holt Wichtel aus dem See für Honigbär, Freundschaft als Ressource	Text in Bild integriert
2	Aufklärung über Autismus anhand einer Geschichte.	Abenteuergeschichte	Paulchen das Schaf ist anders, es wird von seinen Herdenkollegen ausgegrenzt. Seine Mutter steht für ihn ein. Alex der Bauernjunge kann mit Paul sprechen, Paul soll an einem Schafswettbewerb teilnehmen und sein spezielles Gras präsentieren	analog	Schafe schön gezeichnet, jedes anders (eins mit Schleife im Fell, anderes mit Brille usw.)	Geschichte ist im Vordergrund, Wissen über Autismus gerät in den Hintergrund	Anderssein als Ressource	Text teils im Bild integriert, mehrheitlich separat
3	Geschichte über eine Familie, dessen Eltern sich trennen. Gefühle der Kinder stehen im Fokus.	Bilder ergänzen die Geschichte, Emotionen gut abgebildet	Sich streitende Eltern trennen sich, die Kinder merken, wenn etwas nicht stimmt, realisieren aber nicht, dass die Eltern auch getrennt leben können. Es wird immer wieder nachgefragt, ob die Eltern die Kinder denn noch lieb haben. Roter Faden.	analog	Alltagsnähe , Emotionen der Kinder gut abgebildet	nichts aufgefallen	Kinder dürfen Kinder sein , Eltern trennen sich nicht wegen den Kindern.	Text im weissen Hintergrund der Zeichnung integriert. Bilder unterstützen die Geschichte
4	Gefühle des Kindes werden gut dargestellt. Auch der Punkt, dass die Mutter das Kind trotzdem lieb hat, wird am Schluss beleuchtet	Kurze Sätze , einfach gehaltene Zeichnungen	Der kleine Pinguin wird so laut angeschrien, dass er in verschiedene Teile fliegt. Diese werden an verschiedenen Orten verstreut. Die Mutter sammelt diese Teile auf und flickt sie liebevoll zusammen. Auch das Entschuldigen am Schluss fehlt nicht. Einfacher roter Faden.	analog	Emotionen des Kindes gut dargestellt (in Einzelteile zerspringen, kann nicht schreien - mein Schnabel liegt ...)	Sätze sind nicht auf einer Seite komplett abgebildet. Für ältere Kinder vielleicht nicht mehr so verständlich da Grammatikverständnis da ist	Liebe der Mutter	einfache Zeichnungen, gut visualisierter Gesamtkontext (Dschungel mit Dschungeltieren, etc.)
5	Plötzliches Auftreten einer Depression, Kind bemerkt Veränderungen. Nimmt die Schuld auf sich, sozialer Rückzug ist die Folge.	Gross geschrieben , einfache Bilder, einfache Sätze	Das Kind bemerkt, eine Veränderung bei Mama. Sie ist traurig und liest keine Geschichten mehr vor. Das Kind spielt nicht mehr mit ihren Freunden, will Mama nicht alleine lassen. Spricht dann mit der Oma, diese erkennt das Problem und schlägt eine Therapie in der Klinik vor.	analog	Emotionen gut in den Bilder wiedererkennbar. Bilder sehr einfach gezeichnet.	nichts aufgefallen	Das Kind öffnet sich einer bekannten Person, hat Freunde und Familie	Schriftfarbe (weiss/schwarz) ändert je nach Hintergrund

Einträge 6 – 10, Teil A

Nr.	Buchtitel	Author / Verlag	Thema	Zielgruppe	Wording Satzstruktur	Wording Sprache	Wording Zeitform	Textumfang	Protagonist	Erzählstimme
6	Wir sind trotzdem beide für dich da	Friederun Reichstetter, Jürgen rieckhoff, Edition Bücherbar im Arena Verlag GmbH	Scheidung	Kindergarten, untere Primarschulstufe	klare kurze Satzstruktur	gut zum Vorlesen, einfache Sprache, gute Schilderung der Gefühle	Präsens	32 Seiten, viel Text <115 W/S	Kinder Ellen, Jannis	Ja
7	Leb wohl, lieber Dachs	Susan Varley, Verlag Ueberreuter	Tod	Primarstufe	W/S 11-12	treffende Verben und Adjektive (über das Eis hinflitzen, die ersten unsicheren Schritte)	Präteritum (Der Dachs war schon sehr alt.)	32 Seiten, viel Text, <115 W/S	Tier: Dachs	Ja
8	Adieu, Herr Muffin	Ulf Nilsson, Anna-Clara Tidholm, Moritz Verlag	Tod	Primarstufe	W/S 10	Kohärenz teilweise etwas schwierig (Ausflug ans Ende der Welt, Hamster dreht im Rad?)	Präsens (Es tut so weh im Bauch und in den Beinen.)	47 Seiten, wenig Text	Tier: Meerschweinchen, Herr Muffin	Ja
9	Hat Opa einen Anzug an?	Amelie Fried, Jacky Gleich, Hanser Verlag	Tod	Kindergarten, untere Primarschulstufe	W/S 11, komplexe Satzstruktur	Der Tod in den Augen des Kindes eindrücklich wiedergegeben durch das gewählte Herauspicken gewisser Momente, klar und verständlich ausgedrückt.	Präteritum (Opa war kein bisschen davongegangen)	32 Seiten, viel Text <115 W/S	Kind: Junge Bruno (und viele weitere)	Ja
10	L-I-lissi will d-d-dazugehören	Mona Jüngten, Demosthenes Verlag	Stottern	untere Primarschule	W/S 7-8, kurze klare Satzstruktur	Lissis Sicht der Dinge wird eindrücklich übermittelt mit kurzen verständlichen Sätzen in einfach verständlicher Sprache.	Präsens (Lissy rennt so schnell wie möglich nach Hause.)	52 Seiten, sehr viel Text, eher Lesebuch als Bilderbuch, hat Kapitel, <220 W/S	Kind: Lissi	ja

Einträge 6 – 10, Teil B

Nr.	Sensibilisierungsaufbau	Ansprechen der Zielgruppe	Storyboard	Form digital, analog	Positiv?	Negativ?	Ressourcen (+)	visuelle Darstellung
6	Eltern trennen sich, sie streiten sich oft. Kind bezieht die Trennung auf sich.	Alltagsgeschichte mit viel Information angereichert, es entsteht eine Geschichte. Ob fiktiv oder real.	Ellen hat einen Freund im Kindergarten, heute wirkt er wütend und traurig. Im Kindergartenkreis stellt sich heraus, dass viele Kinder Scheidungskinder sind. Einige finden das sogar positiv, die Eltern streiten sich nicht mehr.	analog	Nachwort zum Thema Scheidung von einem Psychologen	Auf den Bildern passiert sehr viel, einzelne Teile der Geschichte sind in verschiedenen Zeichnungen auf der gleichen Seite abgebildet	Freunde und Familie der Freunde die zu einem halten (Soziales Auffangnetz)	Bilder teilweise freigestellt, Wolken, Rahmen oder Ganzseitig
7	In einer Gemeinschaft stirbt jemand. Es wird getrauert, darüber gesprochen und über die Heiterkeit des Wetters wird es leichter	Der Dachs fällt in den Schlaf, in einen schönen Traum.	Dachs ist alt, kann nicht mehr mit seinen Freunden umherrennen. Er schläft ein und geht den Weg durch ein Tunnel, er kann wieder ohne Gehstock gehen. Die hinterbliebenen Tiere trauern und erzählen einander Geschichten über tolle gemeinsame Erlebnisse. Im Frühling mit den warmen Sonnenstrahlen wird es einfacher positiv zu sein und positiv an den Dachs zurück zu denken	analog	nichts aufgefallen	Klassischer Zeichnungsstil, nicht besonders ansprechend für Kinder (heutzutage)?	Schwelgen in tollen vergangenen Geschichten (gemeinsamen Erlebnissen)	Bilder eher dunkel, klassisch gezeichnet
8	Ein altes Meerschweinchen stirbt, er sinniert über sein schönes Leben. Briefe von seiner Halterin begleiten ihn.	süsse Bilder, Tod eines geliebten Haustieres	Ein altes Meerschweinchen stirbt, er sinniert über sein schönes Leben. Briefe von seiner Halterin begleiten ihn.	analog	Bilder farbig, minimalistisch und hübsch gehalten. Die Bilder zeigen auf, was im Text geschrieben steht.	Komische Übersetzung	Erinnerungen geben Kraft	viele Bilder, trotzdem wirkt Design nicht überladen
9	Brunos Sicht von der Beerdigung und seine anschließenden Fragen zu Himmel, Tod, Seele, etc. helfen das Thema für junge Kinder anschaulich zu machen	Schöne Erläuterung zu kindlichen Fragen wie "Wie kann Opa gleichzeitig auf dem Friedhof sein und im Himmel?"	Brunos Opa ist gestorben. Er versteht vieles nicht, hinterfragt vieles, wird teilweise aussen vor gelassen von den Eltern, weil er noch so klein ist. Als die Realität von Opas Verlust Bruno erreicht, ist er traurig und weint. Er denkt noch viel an seinen Opa, der Schmerz wird von Tag zu Tag weniger. Bruno will Opa nie vergessen.	analog	Blickwinkel des kleinenJungen sehr gut hervorgehoben. "Opa schläft doch nur".	Textgestaltung, grosse Textblöcke	Kindliche Vorstellung, Familie	Bilder abstrakt, dunkel und eindrücklich
10	Protagonistin stottert und hat hohes Störungsbewusstsein, hat Angst in der Schule ausgelacht zu werden. Durch Verständnis, Unterstützung und Begleitung der Mutter und Logopädin fasst sie neuen Mut und findet eine Freundin.	Relatable Alltagssituationen in der Schule und zu Hause, einfacher Zeichnungsstil	Lissi (7Jahre alt) macht im Unterricht nicht mit, weil sie stottert und nicht ausgelacht werden möchte. Zu Hause fühlt sie sich von ihrer Mutter verstanden. Lissi besucht regelmässig eine Logopädin, die sie unterstützt. Bald findet sie neuen Mut, eine neue Freundin und trifft einen stotternden Erwachsenen.	analog	Protagonistin ist aufgeweckt, Autorin hat selbst gestottert und hat Sohn der stottert. Buchende enthält Informationen für Eltern , Adressen Stotterer-Selbsthilfe, Literaturempfehlung zum Thema Stottern	Illustrationen bilden lediglich den Text ab	(-) hohes Störungsbewusstsein Charakter der Protagonistin --> schlau und aufgeweckt, Beziehung : Verständnis und Unterstützung (Mutter stotterte selbst, Logopädie, Kennenlernen eines Erwachsenen, der stottert.	Illustrationen sind einfach gehalten, bilden im Text beschriebene Szenen ab, Text dominiert.

Einträge 6 – 14, Teil A

Nr.	Buchtitel	Author / Verlag	Thema	Zielgruppe	Wording Satzstruktur	Wording Sprache	Wording Zeitform	Textumfang	Protagonist	Erzählstimme
11	Tomaten gehören nicht auf die Augen	Kristin Behrmann, Hajo Seng Papierfresserchens MTM- Verlag	Autismus/Aspergers Aufklärungsbuch	Primarschule oder älter	Reime--> macht Lust, laut vorzulesen, rhythmisiert	Auf Kosten des Reimes kann sprachlicher Ausdruck leiden.	Präteritum	40 Seiten, viel Text	Kinder Hajo und Kristin	Reime
12	Ina hört anders- vom Hören mit Hörgeräten	Sibylle Gurtner May, Suse Schweizer Atlantis Orell Füessli Verlag	Kinder mit Schwerhörigkeit	Kindergarten, untere Primarschulstufe	Viele kurze Sätze	Alltagssprache, sehr angenehm zum Vorlesen. Eindrückliche Schilderung aus Sicht von Ina (Das macht mich traurig. Ich fühle mich dann so als würde mich niemand sehen)	Präsens (Ich habe zwei Hörgeräte, ein blaues und ein rotes.)	32 Seiten, wenig Text	Tier: Hundemädchen Ina hat Hörgerät	nein
13	Genauso, nur anders	Lena-Marie Herbst, Mabuse-Verlag	Vorurteile und Ausgrenzung weil nicht alle gleich sind	Vor Kindergarteneinstieg & Kindergarten	W/S 14, Wiederholung; Abschnitt startet fast immer mit Manchmal... oder Manche... gibt gewisse Routine und Rhythmus	Hasenkind stellt eine Frage am Anfang, alle anderen Seiten beantwortet Mutter diese Frage. Persönlich wie Vortrag der Mutter, belehrend?	Präteritum ("Mama, sind eigentlich alle Tiere so wie ich?", fragte der kleine Hase.)	28 Seiten, jeweils 1 Satz, wenig Text	Tier: kleiner Hase	Ja
14	Yunis und Aziza	Andrea Hendrich, Monika Bacher, Mabuse-Verlag GmbH	Flucht und Trauma	Kindergarten	W/S 8	Sehr klar und gut formuliert, bringt Perspektive von Flüchtlingskinder gut herüber.	Präsens	47 Seiten, viel Text <115	Kinder Yunis und Aziza	Ja

Einträge 6 – 14, Teil B

Nr.	Sensibilisierungsaufbau	Ansprechen der Zielgruppe	Storyboard	Form digital, analog	Positiv?	Negativ?	Ressourcen (+)	visuelle Darstellung
11	Innenansicht und Aussenansicht von Menschen mit Asperger Syndrom, Sensibilisierung von Menschen ohne Asperger, zum Umgang und zur Akzeptanz.	Illustrationen: Kontrastierende Zeichenstile der beiden Autoren wecken Neugierde .	Keine zusammenhängende Geschichte, Autoren geben Einsicht in Schulsituation, spezielle Interessen, beschreiben wie Witze schwer verständlich sind. Ordnung wichtig und andere Eigenheiten und Fähigkeiten, beleuchten Verschiedenheit	analog	Komplex? Beide Autoren haben Asperger-Syndrom, kreative Idee, interessante und aussergewöhnliche Gestaltung	komplex? Zielgruppe?	Anderssein als Ressource	jeder Autor gestaltet eine Seite der Doppelseite, kontrastierende Illustrationen, sw, abstrakter Stil und skizzenartige bunte Zeichnungen
12	Identität und Integration schwerhöriger Kinder. Schildert Tag im Leben von Protagonist, normalisiert Leben mit Hörgerät, thematisiert Tipps zum Umgang ("ich kann Moni gut verstehen, sie schaut mich beim reden an"), spricht an was Mühe macht (Lärm, Restaurant) und nimmt Angst/ informiert über den Besuch beim Audiologen	Ablauf eines Tages von Protagonist, nachvollziehbare Routine (aufstehen, anziehen, Zähne putzen, Hörgerät anziehen) tolle Illustrationen (nicht überladen und lädt trotzdem zum Hinschauen ein), kurze prägnante Sätze	Hundefamilie lebt wie Menschenfamilie. Schildert Inas Tagesablauf, vom Anziehen des Hörgerätes am Morgen, draussen spielen mit Freundin, zu unbeliebten lärmigen Situationen, zum Hörtest beim Audiologen bis am Abend nach dem Herausnehmen der Hörgeräte wieder schöne Stille einkehrt.	analog	Enthält Begleitbroschüre mit Informationen über Hörtests, verschiedene Hörgeräte, goldene Regeln für Unterricht, Spiele und Adressen, Autorin schafft es mit ganz viel Selbstverständlichkeit den Alltag von Ina aufzuzeigen, der sich nicht sonderlich von dessen anderer Kinder unterscheidet (normalisiert), Hörgerät abschalten und Stille geniessen	nichts aufgefallen	Ganz normal anders, Beziehungen Freundin, Austausch, Kontakt mit Gleichgesinnten , Begegnung mit anderen Kindern mit Hörbehinderung, Fachliche Unterstützung, Interessen an Vögel	Bilder ergänzen Geschichte (nicht nur abbilden der Geschichte)
13	Sensibilisierung, dass keiner so ist wie der andere und dass das gut ist so. Man soll sich so wohlfühlen wie man ist. Ausserdem kann man überall Gemeinsamkeiten finden, auch wenn sich vieles trotzdem unterscheidet.	Einfache und signifikante Bilder, nicht viel brimborium drum herum	Der kleine Hase fragt die Mama ob alle Tiere so seien wie sie. Anschliessend erzählt die Mama, dass sie sich unterscheiden aber doch gleichen. Einfacher roter Faden.	analog	Sehr ausführlicher Teil für Erwachsene und Fachkräfte (direkte Ansprache) + (Wie reagiere ich...) & der mitmachteil für die Kinder	nichts aufgefallen	Das Gefühl so sein zu können wie man ist.	Abbilder der Geschichte, minimalistisch gezeichnet aber ausdrucksstark
14	Integration von Flüchtlingskinder, wenig bis keine Deutschkenntnisse. Sie müssen sich in einer neuen Kultur zurechtfinden und haben eine lange und gefährliche Reise hinter sich.	Reale Kindergarten Situation, minimalistische aber farbig gezeichnete Illustrationen	Im Kindergarten werden zwei neue Kinder willkommen geheissen. Sie sprechen und verstehen kaum Deutsch. Sie verhalten sich komisch und sind in sich gekehrt. Sie kommen aus einem Flüchtlingsland und sind traumatisiert.	analog	Fachteil klärt über Flucht und Trauma auf. Tipps wie den Kindern und der gesamten Familie Sicherheit und Freude vermittelt werden kann. Wochentage als Übertitel , vermittelt Realität und zeigt die Kiga Routine auf.	nichts aufgefallen	Beide Seiten sind unsicher. (Kiga Kinder und Yunis und Aziza)	Fliessende Farben und Formzeichnungen . Abbild des Textes

Einträge 15 – 18, Teil A

Nr.	Buchtitel	Author / Verlag	Thema	Zielgruppe	Wording Satzstruktur	Wording Sprache	Wording Zeitform	Textumfang	Protagonist	Erzählstimme
15	Selina Stummfisch	Rosa Linke, Karen-Susan Fessel, Kids in BALANCE	Mutismus	Kindergarten, untere Primarschulstufe	W/S 10	Klar formuliert	Präsens	40 Seiten, viel Text	Kind Selina	Ja
16	Das Haus im Schatten	Anina Holzer über die Krebsliga	Hautkrebs	Primarschulstufe	-	Buch digital gefunden, allerdings keine Leseprobe einsehbar. Kann daher nicht umfassend analysiert werden.	-	32 Seiten, -	Kind Mia	Ja
17	Anna und Obur- Eine Mutmach-Geschichte für schweigende Kinder	Karin Birchler Hofbauer, Monika Birchler- Kuchlin Schulz-Kirchner Verlag	Bilderbuch zum Selektiven Mutismus	Kinder Primarschule, sowie Eltern, Lehrer, KindergärtnerInnen	Meist einfache Hauptsätze, W/S 7	Teilsätze teilweise wiederholt . (Er frisst Worte. Er frisst Annas Worte. Manchmal ist er riesengross und stark. Manchmal ist er ganz klein und schwach.)	Präsens (Das ist Anna. Anna ist 5 Jahre alt. Das ist Obur. Obur ist ein Vielfrass.)	64 Seiten, viel Text	Kind. Anna, 5 Jahre alt	Ja
18	Der kleine Drache Lavazahn	Elisabeth Döge, Demosthenes Verlag	Stottern	Kindergarten, untere Primarschulstufe	10 W/S, Text reimt sich	Zum Vorlesen geeignet, rhythmisiert wegen Reim, Kosten des Reims (Vater stotter selbst, auch seine Wörter springen. Anders ist es nur, wenn er ein Lied kann singen.)	Präsens (warum sprichst du in so seltsam holprigen Sätzen?)	34 Seiten, viel Text	Tier: Drache Lavazahn	Reime

Einträge 15 – 18, Teil B

Nr.	Sensibilisierungsaufbau	Ansprechen der Zielgruppe	Storyboard	Form digital, analog	Positiv?	Negativ?	Ressourcen (+)	visuelle Darstellung
15	Zeigt auf, wie selektiver Mutismus sein kann. Zuhause wird gesprochen, mit Fremden aber nicht. Anschliessend folgt der Weg zum Arzt und dann zur Therapeutin.	Geschichte von Selli, wie sie Angst hat um ein Autogramm ihres Liebesschriftstellers zu bitten und ausgelacht wird. Geschichte sehr Realitätsnahe	Selina spricht zu Hause mit den Eltern und der Schwester, draussen mit Fremden aber nicht. Die Schwester steht oft für sie ein, trotzdem wird sie ausgelacht. Die Eltern gehen mit Selli zum Arzt, dieser verweist an einen Therapeuten. Die kleinen Schritte der Therapie werden ebenfalls aufgezeigt.	analog	Viele ansprechende Farben	Zeichnungen eher abstrakt (Comic like), Zeichnungen mehrdimensional (Fische skizziert)	Zusammenhalt in der Familie	Text in die Seite eingebettet, nahe an der Geschichte. Im Comic Style, es ist sehr viel los.
16	Die Sonne ist schön, aber auch gefährlich für die Haut. Sensibilisierung für Hautkrebs. Kinder sollen lernen selbst Verantwortung zu übernehmen	Kann gut in eine Themenwoche zur Sonne eingebunden werden.	Das Mädchen Mia hat einen Sonnenbrand und darf deshalb nicht in die Sonne. Ihre Freunde bauen ihr ein Haus wo sie im Sommer im Schatten mit ihnen spielen kann.	analog (Zusatzmaterialien, digital)	Zusatzmaterial wie "Mini-Buch" , "Wimmelbild" , "Themenmappe" und Kontakt der Krebsliga sowie Unterrichtsmaterialien zum Thema Sonne	-	Kinder die etwas wissen, können sich selber schützen	-
17	Kind kann durch Therapie Selektiven Mutismus überwinden, thematisiert wie sich Mutismus anfühlt, macht Mut.	Eindrückliche Bilder	Wesen Obur (kann nur von Anna gesehen werden) klagt Protagonistin Anna die Worte, er ist ein Wortevielfrass. Mit der Zeit beginnt Anna mit Obur zu sprechen und sagt ihm, er soll aufhören immer ihre Worte zu stehlen. Leute kein Verständnis (unhöflich nicht danke zu sagen) dies macht Anna traurig. Ihre Katze spendet Trost, Situation im Kindergarten ist schwierig, Anna beginnt eine Therapie, diese macht Anna stärker und Obur schwächer.	analog	Zu Beginn des Buches eine Seite Informationen über zu "Was ist Mutismus?" Kurze prägnante Sätze mit Wiederholungen, Omar frisst Worte. Er frisst Annas Worte	nichts aufgefallen	Umfeld, Therapie (Unterstützt), Katze, Anna ist stark	eindrückliche Zeichnungen, stellt dar wie Wesen in schwarz Anna (zurück)hält, Text immer auf linker Seite, Bild immer auf rechter
18	Selbsthilfebuch, Lavazahn stottert und muss negative Reaktionen der Mitschüler aushalten. Sein Vater spendet Trost und Halt. Lavazahn entdeckt Ressource (Feuerspucken) und findet Freundschaft.	Hineinversetzen in den ersten Schultag von Lavazahn, viele farbige Illustrationen	Drache Lavazahn geht zur Drachenschule und stottert als er sich vorstellen muss. Lavazahn wird wütend als er ausgelacht wird und speit Feuer. Er fühlt sich allein, Vater spendet Trost, er stottert auch. Bald findet Lavazahn einen Freund und zeigt ihm wie das Feuerspucken geht.	analog	Info an Eltern, Autorin hat selbst Sohn der stottert	auf manchen Seiten eher unruhige Gestaltung	Unterstützung durch Vater, Eigene Fähigkeiten: stotternder Drache kann gut Feuer spucken, findet Beziehung zu Freund	sehr farbig, teilweise ganzseitige Bilder

Einträge 19 – 22, Teil A

Nr.	Buchtitel	Author / Verlag	Thema	Zielgruppe	Wording Satzstruktur	Wording Sprache	Wording Zeitform	Textumfang	Protagonist	Erzählstimme
19	Was ist ein U-U-Uhu?	Peter Schneider, Gisela Schartmann, Natke Verlag	Stottern	Kindergarten, untere Primarschulstufe	11 W/S Bei jedem neuen Tier, welches der Uhu trifft kommt: "Was ist ein u u uhu?" Wiederkehrende Sätze geben Struktur.	Lautmalerei (U U uhu, Ts, ts ts du kannst ja gar nicht richtig reden, du hassst wohl Angsst, lachte die Schlange.) Zum Vorlesen sehr geeignet! Wiederholungen vorhanden. Treffende Verben und Adjektive (murmelte, flüsterte, grunzte, keckerte nicht zurückschrecken vor selten gebräuchlichem Wort?)	Präteritum ("Was ist ein Uhu?", fragte der kleine Igel und dabei stotterte er.)	28 Seiten, viel Text	Tier: der kleine Igel	Ja
20	Till und Fips reisen nach Lingua	Anja Mannhard, Natke Verlag	Stottern	Kindergarten	Satzstruktur und Wortwahl beim Treffen eines neuen Wesens konstant "Wer seid denn ihr?" oder "Wer bist denn du?", fragt Till die 7/6/5 usw... W/S 11	Sehr fantasievolle Sprachbeispiele, Rückwärtsreden, Lispeln, Stottern, Poltern, Schweigen usw (zum Poltern steht..fragt Till 5 karierte Kugelpolterer, deren Haare vor lauter schnellem Tempo zu Berge stehen. In einem Affenzahn sagen sie: "Wir sind die schnell schneller die 7/6/5 usw... W/S 11	Präsens ("Wer seid denn ihr?", fragt Till drei dünne Wichtelnasen)	28 Seiten, viel Text	Kinder: Till und Fips	ja
21	Fröschlein fährt Dreirad	Peter Schneider, Gisela Schartmann, Natke Verlag	Stottern	Eltern von Kindergärtnern (oder jünger) unter Anleitung einer Logopädin (Mini-KIDS Ansatz)	W/S 9 Jeweils 2 Sätze, letztes Wort vom ersten Satz reimt sich mit letztem Wort vom zweiten Satz (Das Fröschlein fährt Dreirad um den See. Es fährt immer schneller und ruft "juchhe!")	Reimt sich, gute "Reimqualität", gut zum Vorlesen. Lautmalerei "Juchheh", "Krach peng krawong!"	Präsens ("Du musst noch mehr ziehen", sagt der Bär.)	28 Seiten, wenig Text	Tiere: Fröschlein und andere	Reime
22	Kai ist (k)ein blöder Name	Anina Ramann, Gisela Schartmann, Natke Verlag	Stottern	untere Primarstufe	W/S 13, Rekord von 29 Wörtern in einem Satz :) Lange Satzstrukturen, kürzen können.	Längere Satzstrukturen, für ältere Kinder als Kindergartenkinder.	Präteritum	28 Seiten, viel Text	Kind Junge; Kai, 7 Jahre	ja

Einträge 19 – 22, Teil B

Nr.	Sensibilisierungsaufbau	Ansprechen der Zielgruppe	Storyboard	Form digital, analog	Positiv?	Negativ?	Ressourcen (+)	visuelle Darstellung
19	Mut mach Buch, thematisiert negative Reaktionen anderer auf Leute mit Stottersymptomatik, "zusammen ist man stark"	direkter Sprung in Geschichte, Situation die Kindern bekannt ist (Igel hört komisches Geräusch in der Nacht und fragt Mutter danach), einladende Bilder	Der kleine Igel möchte wissen, was ein Uhu ist und so fragt er stotternd andere Tiere. Diese reagieren unfreundlich. Dann trifft er auf die Maus, welche auch stottert. Uhu warnt die beiden vor einem Ungeheuer. Maus und Igel warnen alle Tiere und zusammen schlagen sie das Ungeheuer schliesslich in die Flucht. Bis dies gelingt, müssen Maus und Igel immer wieder neuen Mut fassen, um die anderen Tieren anzusprechen.	analog	eine Seite Info zum Thema Stottern, geschrieben von Logopäde	Bei manchen Seiten ist der Hintergrund auf welchem der Text steht unruhig	Freundschaften, gemeinsam ist man stark	Bilder mit satten Farben, auf jeder Seite ist ein Insektenpaar zu finden (lädt zum genaueren Hinschauen ein), Bilder unterstreichen Text
20	Es ist okay anderst zu sprechen , im Fantasieland Lingua sprechen alle Wesen anders und das ist okay.	Geschichte startet mit Till und Fips Langeweile im Kinderzimmer, imaginäre Reise, Wesen zB. aufgeblasener Kuhfladen der den ganzen Tag rülpst und pupst.	Till und Fips reisen in ihrer Vorstellung auf Insel Lingua auf der alle Wesen anders sprechen, manche Rückwärts, manche sprechen nicht usw.	analog	eigen in der Gestaltung	Textgestaltung eng, Bilder verwirrend	Fips hat Freund Till (imaginär), erlebt die Vielseitigkeit der Wesen, jeder ist anders.	Darstellung "laut"
21	Vermittelt erstes Wissen über Stottern. Druckaufbau hindert Erfolg beim flüssigen Sprechen, viele verschiedene Dinge ausprobieren.	Etwas was man will klappt nicht, Problem auf verschiedene Arten angehen (auch mittels Ideen anderer) bis eine Lösung gefunden werden kann.	Fröschlein bleibt mit Dreirad stecken in einem Busch, weil es zu schnell unterwegs war. Es ärgert sich und schreit. Andere Tiere geben Ratschläge ohne Erfolg für Frosch. Schliesslich funktioniert der Vorschlag einer Maus "ein vorsichtiges Ziehen am richtigen Ort". Die Maus will mitfahren und stottert beim Reden, darauf gibt Fröschen Ratschlag retour: Wenn Wort steckt, sag es vorsichtig wie beim Dreirad.	analog	schön, einfach und schlichte Gestaltung, einfache Sätze, bezieht sich auf Therapie Mini Kids	nichts aufgefallen	dranbleiben, verschiedenes Probieren, Hilfe annehmen , Freundschaft, Akzeptanz	Bilder unterstreichen Text, Frosch ist sehr ausdruckstark gezeichnet, auch Bewegungen fast überzeichnet (positiv)
22	Kai stottert immer wenn er seinen Namen sagen muss. Stottern thematisieren, Gespräche ermöglichen über Gefühle bezüglich des Stotters. Ziel ist das Stottern anzunehmen, anstatt sich davon Einnehmen zu lassen.	Geschichte aus dem Alltag, spielen mit anderen Kindern, frage nach Namen	Kai spielt mit neuen Kindern, diese Fragen nach seinem Namen. Kai stottert immer wenn er seinen Namen sagen muss, was ihn frustriert. Ein neuer Junge zieht in Gegend, dieser lacht nicht, wenn Kai stottert. Der Junge hat ein Hörgerät und dient Kai als Vorbild, wie er mit Höhrhilfe umgeht und den negativen Kommentaren dazu.	analog	alltagsnah	Zeichnungen laden nicht zum verweilen ein, sind nicht aussagekräftig	Tobi als Vorbild beweist Mut, Freundschaft	Zeichnungen spiegeln erzähltes wieder

Einträge 23 – 25, Teil A

Nr.	Buchtitel	Author / Verlag	Thema	Zielgruppe	Wording Satzstruktur	Wording Sprache	Wording Zeitform	Textumfang	Protagonist	Erzählstimme
23	Benni Uund? Wwwo ist das P-problem?	Bernd Natke, Ulrich Natke, Ralf Pollmann (Stotterer Selbsthilfe Köln) Demosthenes	Stottern	Primarschule oder älter	Knappe Sätze, Ausdrücke, da Comic	Piep! Ding Dong! Uups! Schmatz!	Präsens	Comics	Kind Junge; Benni, 12 Jahre, selbstbewusst und meistert das Leben	Comic
24	Mila spricht! Ein Bilderbuch zum selektiven Mutismus	Babette Bürgi Wirth, Stefanie Kolb, Reinhardt Verlag	Selektiver Mutismus	Kindergarten, untere Primarschulstufe	W/S 7	Teilweise etwas komplexere und anspruchsvollere Satzstellung	Präsens ("Milla öffne die Tür!", ruft Mama.)	31 Seiten, viel Text <115	Kind: Mila	ja
25	Silberfunken-Plötzlich ist alles anders	Juliana Campos, Daniela Costa, Aracarí Verlag	Hirnverletzung	Primarschule, Familien von Betroffenen	Sehr kurze, einfache Satzstruktur, Mara ist wütend. "Nein", sagt er. Er lächelt traurig. W/S 7	Zahlreiche Verwendung von Adjektiven (blöde, faule, müde, bekümmert) Verben (schämen, mahnen, entgegnet)	Präsens (Er schaut Mara an.)	28 Seiten, viel Text <115 W/S	Kind: Mara	ja

Einträge 23 – 25, Teil B

Nr.	Sensibilisierungsaufbau	Ansprechen der Zielgruppe	Storyboard	Form digital, analog	Positiv?	Negativ?	Ressourcen (+)	visuelle Darstellung
23	Alltägliche Situationen und lockerer Umgang mit der Stottersymptomatik	Comic Form, Zeichnungen machen Lust zum Lesen, humorvoller Umgang mit dem Stottern	Benni und sein Leben, Anekdoten aus Schule, mit Mädchen, über Hausarbeiten und seinem besten Freund Sven	analog	Comic, mehrere Bände existieren, positives Selbstbild "aufgeweckter Junge"	nichts aufgefallen	Humorvoller Umgang mit Themen (Präsentation in Schule, Benni stottert-> Lehrer sagt er soll es ein anderes Mal probieren. Benni hat Vortrag gar nicht vorbereitet gehabt usw	sehr ansprechend
24	Ermutigt Kinder mit selektivem Mutismus und deren Eltern, thematisiert Schwierigkeiten und macht Hoffnung was durch Begleitung und viele kleine Schritte möglich wird.	Hineinversetzen in bekannte Alltagssituation, schöne und farbindensive Illustrationen	Kindergarten fällt Mila schwer aufgrund ihres Schweigens, Therapeutin hilft Sprechangst Schritt für Schritt abzubauen, bis Mila schliesslich auf Bühne auftritt	analog (Zusatzmaterialien, digital)	online Infos zu SM	nichts aufgefallen	Charaktereigenschaft des Protagonisten, Familie und Therapeutin als Unterstützung	farbige, abwechslungsreiche Illustrationen aus verschiedenen Perspektiven
25	Situation der Wiedereingliederung nach Hirnverletzung, ganzes Leben von Betroffenen und Angehörigen ändert sich mit einem Schlag, ein Leben vor- und eines nach dem Vorfall. Unterstützt von FRAGILE suisse	Versetzt sich in junge Tochter und erlebt ihre Gefühle und Wahrnehmung der Situation	Maras Papa kommt nach langem Spitalaufenthalt nach Hause zurück. Wegen der erlittenen Hirnverletzung ist er jedoch anders. Umgang mit Veränderungen nach Hirnverletzung, ganze Familie ist betroffen	analog (Zusatzmaterialien, digital)	Spricht Themen wie Wut und Scham an und stellt diese als etwas Normales dar	nichts aufgefallen	Protagonist trifft Nachbar, dessen Tochter auch eine Hirnverletzung hat, eine Freundschaft bildet sich	Bilder unterstreichen Geschichte, laden zum Verweilen ein, ausdrucksstarke Darstellung der Gefühle mithilfe von Farben rot/wut, schwarz/trauer

D. Nutzwertanalyse

Poltersymptome											
ICF-Kriterien		Erhöhte/irreguläres Sprechtempo	Phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Sprechunflüssigkeiten	Sprachstörungen	Pragmatisch-kommunikative Auffälligkeiten	Prosodische Merkmale	Störung der Schriftsprache	Selbstwahrnehmung, Monitorprozesse	Aufmerksamkeit, auditive Wahrnehmung und Verarbeitung	Total Punkte
		A/P	A/P	K	A/P	U	K	A/P	Pe	Pe	
A	Lernfähigkeit	2	1	1	3	2	1	3	3	4	20
A	Allgemeine Aufgaben und Anforderungen im Alltag	3	2	3	3	2	1	2	2	2	20
A	Kommunikationsfähigkeit	4	4	3	4	4	3	3	3	3	31
A	Fähigkeit der Selbstversorgung	1	2	1	2	1	1	2	3	3	16
P	Interaktion mit Freunden / Familie	4	3	2	2	2	2	1	2	3	21
P	Interaktion mit Lehrpersonen	4	4	3	4	4	2	4	3	4	32
Total Punkte		18	16	13	18	15	10	15	16	19	

1 unwichtig

2 eher unwichtig

3 eher wichtig

4 wichtig

A Aktivität

P Partizipator

K Körperfunktion

Pe Personenbezogen

U Umweltfaktoren

E. Arbeitsmittel - PowerPoint Storyboard

1. Storyboard – Short

Storyboard – Short

- (1) Tierfreunde (Protagonist = PT, Freunde = FR) holen sich gegenseitig zum Spielen ab, es ist Mittwochnachmittag. Sie gehen in den Wald.
- (2) Aktivität im Wald, PT fällt auf durch „Schusseligsein“
- (3) FR ärgern sich über PT und schnauzen es an, die Aktivität wird nicht fertig, sie reden aneinander vorbei
- (4) Am Abend zuhause; PT ist traurig und spricht mit Eltern darüber → geben Rat
- (5) Am Abend zuhause; FR ist noch immer verärgert, spricht mit Eltern darüber → geben Rat
- (6) Eine Woche später, Mittwochnachmittag, Freunde holen sich gegenseitig zum Spielen im Wald ab
- (7) Aktivität im Wald, PT fällt durch Anpassung, Verständlichkeit positiv auf, die Hütte wird fertig
- (8) FR konfrontieren PT, sie sprechen gemeinsam darüber was sich verändert hat
- (9) Alle sind happy und freuen sich auf den nächsten Mittwochnachmittag
- (10) Informationen (inkl. FAQ's) für Eltern und/oder Bezugspersonen

2. Storyboard – Szene 1

Szene 1 – Tierfreunde holen sich ab

- 1.1 Eichhörnchen holt ersten Freund ab
- 1.2 Freunde werden nacheinander abgeholt

3. Storyboard - Szene 1.1

Skizze – Szene 1.1

Eichhörnchen holt 1. Freund ab

Bild (1/2 Seite, Text füllt die andere halbe Seite)

Emotionen: Freude

Freund: Hase

- Eichhörnchen von hinten zu sehen, hebt die Hand zum Gruss
- Freund Hase wohnt im Hasenbau, guckt freundlich aus dem Hasenbau und sieht das Eichhörnchen

„Juuuuui! Endlich Mittwochnachmittag!“

Zeit zum Spielen. "Ob meine Freundin Hila wohl zu Hause ist?", fragt sich Flitzi übermütig. Hila wartet bereits auf ihn. „Schnell, lass den Wald gehen!“, sprudelt es aus Flitzi heraus.

4. Storyboard – Szene 1.2

Skizze – Szene 1.2

Freunde werden nacheinander abgeholt

Bild (ganze Seite), Text findet im Bild integriert auf neutralem Hintergrund platz

Emotionen: Freude

Freunde: Frosch + Eule

- Frosch wohnt in einem Teich an einem Fluss
- Eule wohnt auf einem Baum

Zusammen holen Flitzi und Hila ihre Freunde Quax und Lui ab. Die schlaue Eule Lui wohnt hoch oben im Baum. Auf dem daher schwimmenden Pilz kommen sie am schnellsten zur Waldlichtung. Dort spielen sie jeden Mittwochnachmittag.

"Wow, das sind ja Wellen!"

Hila ist das auf und ab nicht geheuer. „Ahoi!, auf zum Wald,“ quakt Quax laut und vergnügt.

5. Storyboard – Interaktive Idee, nach Szene 1.2

Interaktive Idee

HSP – Memory (nach Szene 1.2)

- Tierbild einer Sprechweise zuordnen
- Hörbeispiel (gleicher Satz) in unterschiedlichen Sprechgeschwindigkeiten

Was gehört zusammen?

Bild der Tierfigur einer Sprechweise zuordnen um die Figuren kennen zu lernen

Satz könnte sein „Juhui, endlich Mittwochnachmittag. Lass uns zusammen spielen“

Hase = normales Sprechtempo

Eichhörnchen = schnelles Sprechtempo (Poltern)

Eule = langsames Sprechtempo

Frosch = normales Sprechtempo, lange Sprechpausen

F. Evaluation durch Experten

1. Kommunikation: E-Mail (1) Anfrage

Liebe zukünftige Arbeitskollegen*innen

Wir sind zwei Logopädie Studierende der HfH Zürich und erarbeiten im Rahmen der Bachelorarbeit ein interaktives eBook zum Thema Poltern. Ihre E-Mail-Adresse haben wir der DLV-Liste für Redefluss Therapeuten*innen im Kinderbereich entnommen.

Ziel des interaktiven eBooks ist es, auf das Störungsbild Poltern aufmerksam zu machen. Es soll 4–6-jährige Kinder sensibilisieren und durch die Charaktere der Figuren auf ihre eigenen Poltersymptome aufmerksam machen. Der Anhang des eBooks enthält FAQ für Eltern und Erziehungsberechtigte.

Um die fachliche Repräsentation überprüfen zu können, sind wir auf der Suche nach Teilnehmer*innen, welche sich die Zeit nehmen, das eBook zu lesen, die interaktiven Aktivitäten anzuschauen und anschliessend einen Fragebogen online auszufüllen.

Falls Sie zustimmen, wird Ihnen in einem **nächsten Schritt (KW 48)** ein Link für den Fragebogen, sowie ein Link für das eBook zugesendet.

Ihre Zeit als Logopäde*in ist knapp, das wissen wir aus Erfahrung – deshalb hier folgende Informationen bezüglich des Umfangs:

Ungefähre Lesezeit inkl. Ausführen der Interaktiven Spiele und Aufgaben: **ca. 35 min**

Ungefähre Bearbeitungszeit des Fragebogens (Bilderbuch anschauen ausgenommen): **ca. 8min**

Anzahl Fragen: 36

Versand des Umfragelinks: KW 48

Ausfüllen der Umfrage bis am: 15.12.23

Es wird **nicht** verlangt, das eBook mit einem Kind anzuschauen.

Um Ihre kollegiale Mitarbeit sind wir sehr dankbar. Wer an der Teilnahme mitmacht, wird vor der Veröffentlichung bereits Zugang zum eBook bekommen und kann dies exklusiv nutzen. Das eBook wird später kostenlos über den HfH e-shop zur Verfügung stehen.

Bitte teilen Sie uns [hier](#) Ihre Rückmeldung mit bis zum 24.11.23.

Freundliche Grüsse

Judith Baer & Céline Landert

2. Kommunikation: E-Mail (2) Umfrage

Liebe zukünftige Arbeitskollegen*innen

Herzlichen Dank, dass Sie zugestimmt haben und an der Umfrage über das eBook zum Thema Poltern teilnehmen.

Bitte nehmen Sie sich vorgängig Zeit das eBook (Passwort: Poltern23) unter diesem [Link](#) bis zum Schluss zu lesen und die interaktiven Aufgaben zu testen (ca. 40 min). Wichtig; es wird **nicht verlangt** das eBook mit einem Therapiekind zusammen anzuschauen. Uns geht es zum jetzigen Stand der Arbeit um Ihre fachliche Rückmeldung.

Unter folgendem [Link](#) gelangen sie zur **Umfrage** (ca. 8 min). Aufgrund der Darstellung empfehlen wir die Umfrage an einem PC/Laptop auszufüllen.

Um die Daten im Anschluss auswerten und verarbeiten zu können benötigen wir Ihre Antworten zur Umfrage bis am **15.12.23**.

Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Mitmachen und Verbleiben mit freundlichen Grüssen

Judith Baer & Céline Landert

Bei technischen Schwierigkeiten mit dem eBook wenden Sie sich bitte an: dlc@hfh.ch

Bei technischen Problemen mit der Umfrage wenden Sie sich bitte an: landert.celine@learnhfh.ch

P.s. Wir haben nicht vergessen, was wir versprochen haben 😊 Sobald das eBook fertiggestellt ist, erhalten Sie als Erste*r den Link und dürfen das eBook exklusiv einsehen und nutzen.

3. Fragebogen programmiert über LimeSurvey

Altersspezifische Verständlichkeit (AV)

Altersspezifische Verständlichkeit

In der folgenden Kategorie werden Fragen zur altersspezifischen Verständlichkeit gestellt. Die Zielgruppe beinhaltet Kindergartenkinder im Alter von vier bis sechs Jahren.

* AV11 **Wie gut würden Ihrer Meinung nach vier bis sechs jährige Kinder den Handlungsablauf dieses eBooks verstehen?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Gut verständlich

Mehrheitlich verständlich

Nicht verständlich

* AV121 **Wie bewerten Sie die Satzlänge?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Adäquat

Zu lang

Zu kurz

* AV122 **Wie bewerten Sie die Verständlichkeit?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Adäquat

Nicht verständlich

* AV123 **Wie bewerten Sie die Textmenge?**

Bitte beachten Sie, dass es sich um ein Vorlesebuch handelt.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Adäquat

Zu viel

Zu wenig

* AV124 **Ist das eBook zum Vorlesen geeignet?**

Ja

Nein

* AV13 Denken Sie, dass die Illustrationen einem Kind im Alter von vier bis sechs Jahren gefallen?

🗨 Bitte begründen Sie Ihre Antwort im Kommentarfeld nebenan.

🗨 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Ja

Nein

Bitte geben Sie hier Ihren Kommentar ein:

AV14 Gibt es weitere Anmerkungen zur altersspezifischen Verständlichkeit?

Sensibilisierung und Aufklärung (SA)

Sensibilisierung und Aufklärung

In der folgenden Kategorie werden Fragen zum Sensibilisierungs- und Aufklärungscharakter gestellt.

* SA21 Denken Sie, dass das Therapiekind sich mit dem Protagonisten (Flitzi) identifiziert?

Ja

Nein

* SA22 Bewerten Sie: inwiefern gibt die Geschichte Anlass, die Wahrnehmung über die Poltersymptome des Therapiekindes anzuregen?

🗨 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Trägt dazu bei

Trägt nichts dazu bei

* SA23 Sind die Informationen im letzten Kapitel der Aufklärung ausreichend, um den Eltern oder Bezugspersonen erste Informationen zum Thema Poltern zu vermitteln?

Ja

Nein

* SA231 Welche relevanten Informationen fehlen Ihrer Meinung nach?

* SA24 Können sie sich vorstellen, das eBook zur Aufklärung den Eltern mit nach Hause zu geben?

<input checked="" type="radio"/> ja	<input type="radio"/> Nein
-------------------------------------	----------------------------

* SA25 Bewerten Sie, inwiefern das eBook (Flitzi flitzt und Hila hoppelt) zur Sensibilisierung und Aufklärung beiträgt?

	Beitrag zur Sensibilisierung	Beitrag zur Aufklärung
Trägt dazu bei	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Trägt nicht dazu bei	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

SA26 Gibt es weitere Anmerkungen zum Aufklärungs- und Sensibilisierungscharakter?

Fachliche Repräsentation (FR)

Fachliche Repräsentation

In der folgenden Kategorie wird die Korrektheit der Darstellung überprüft, wie sich das Poltern üblicherweise zeigt.

* FR31 Welche Poltersymptome erkennen Sie in der Geschichte?

🗳 Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

- Erhöhtes Sprechtempo
- Phonetische Auffälligkeiten
- Sprechunflüssigkeit
- Sprachstörungen
- Störung der Kommunikation und Pragmatik
- Prosodische Auffälligkeiten
- Fehlende Sprechpausen
- Störung der Selbstwahrnehmung (Monitoring)
- Störung der Aufmerksamkeit und Konzentration

* FR32 Wurde die fachliche Repräsentation von Poltern im eBook (Flitzi flitzt und Hila hoppelt) erreicht?

<input checked="" type="radio"/> ja	<input type="radio"/> Nein
-------------------------------------	----------------------------

* FR321 Was fehlt, um die fachliche Repräsentation zu erlangen?

FR33 Gibt es weitere Anmerkungen zur fachlichen Repräsentation von Poltern?

Nutzung in der logopädischen Therapie (NU)

Nutzung in der logopädischen Therapie

In der folgenden Kategorie werden Fragen über Anwendungsmöglichkeiten in der Therapie gestellt.

* NU41 Würden Sie das eBook (Flitzi flitzt und Hila hoppelt) für das nächste Kind im Alter von vier bis sechs Jahren mit Polter-Symptomatik in der Therapie nutzen?

🗨 Bitte begründen Sie Ihre Auswahl im Kommentarfeld nebenan.

🗳 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Ja
- Nein
- Vielleicht

Bitte geben Sie hier Ihren Kommentar ein:

* NU42 Können Sie sich vorstellen, die Tiercharaktere als Metapher oder als kindgerechte Darstellung der Symptomatik in die Poltertherapie zu übernehmen.

Ja Nein

* NU421 Weshalb nicht?

NU43 Gibt es weitere Anmerkungen zur Nutzung in der logopädischen Therapie?

Nützliche Informationen zum E-Book (NG)

Zusätzliche Informationen zum eBook

In der folgenden Kategorie werden Ihnen Fragen zur Funktionalität und Attraktivität gestellt.

NG51 Was ist Ihnen beim eBook (Flitzi flitzt und Hila hoppelt) negativ aufgefallen?

NG52 Was ist Ihnen beim eBook (Flitzi flitzt und Hila hoppelt) positiv aufgefallen?

* NG53 Wie bewerten Sie die Funktionalitäten in Bezug auf die Nutzung des eBooks?

	Ja	Nein
Funktioniert das Öffnen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funktioniert das Schliessen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funktionieren die Seitenwechsel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funktioniert die Navigation zu den interaktiven Elementen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funktioniert die Ausführung der interaktiven Aufgaben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* NG541 Wie zutreffend bewerten Sie folgende Aussagen:

Die Aufgabenstellung ist für den/die Therapeut*in verständlich.

	Trifft zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
Memory - Figuren kennen lernen mit Sound	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drag and Drop - Traumhaus zuordnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wörter markieren - Passende Verben finden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drag and Drop - Wie laufen die Figuren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rätselfrage - Zähle die Haselnüsse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Memory - Spuren im Schnee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* NG542 Wie zutreffend bewerten Sie folgende Aussagen:

Die Aufgabenstellung ist für das Therapiekind verständlich.

	Trifft zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
Memory - Figuren kennen lernen mit Sound	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Drag and Drop - Traumhaus zuordnen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wörter markieren - Passende Verben finden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Drag and Drop - Wie laufen die Figuren?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rätselfrage - Zähle die Haselnüsse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Memory - Spuren im Schnee	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* NG55 Wie bewerten Sie den Umfang des interaktiven Angebotes?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Zu viel
- Angemessen, gut
- Zu wenig

* NG56 Sollte das interaktive Angebot des eBooks ausgebaut werden?

Ja Nein

* NG561 Was fehlt und sollte noch in Betracht gezogen werden?

Informationen über Logopäd*innen (LO)

Informationen über Sie

Damit wir die Stichprobe genauer beschreiben können, wären wir froh um ein paar persönliche Angaben.

* LO61 **Bitte geben Sie ihr Geschlecht an:**

📌 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Weiblich

Männlich

Divers

* LO62 **Zu welcher der nachfolgenden Alterskategorie gehören Sie?**

📌 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte auswählen...

* LO63 **Über wie viele Jahre Erfahrung als Redeflusspezialist*in verfügen Sie?**

📌 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte auswählen...

* LO64 **Arbeiten Sie als Logopäde*in zurzeit mit einem Kind/Kindern mit Poltersymptomatik?**

Ja

Nein

* LO65 **Arbeiten Sie mit digitalen Medien im therapeutischen Setting?**

Ja

Nein

* LO651 **Weshalb nicht?**

4. Rohdaten der LimeSurvey Umfrage

Ergebnisse

Umfrage 516799

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	5
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	5
Anteil in Prozent:	100.00%

Zusammenfassung für AV11

Wie gut würden Ihrer Meinung nach vier bis sechs jährige Kinder den Handlungsablauf dieses eBooks verstehen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Gut verständlich (AO01)	2	40.00%
Mehrheitlich verständlich (AO02)	3	60.00%
Nicht verständlich (AO03)	0	0.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für AV121

Wie bewerten Sie die Satzlänge?

Antwort	Anzahl	Prozent
Adäquat (AO01)	4	80.00%
Zu lang (AO02)	1	20.00%
Zu kurz (AO03)	0	0.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für AV122

Wie bewerten Sie die Verständlichkeit?

Antwort	Anzahl	Prozent
Adäquat (AO01)	5	100.00%
Nicht verständlich (AO02)	0	0.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für AV123

Wie bewerten Sie die Textmenge?

Antwort	Anzahl	Prozent
Adäquat (AO01)	3	60.00%
Zu viel (AO02)	1	20.00%
Zu wenig (AO03)	1	20.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für AV124

Ist das eBook zum Vorlesen geeignet?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	5	100.00%
Nein (N)	0	0.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für AV13

Denken Sie, dass die Illustrationen einem Kind im Alter von vier bis sechs Jahren gefallen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	5	100.00%
Nein (AO02)	0	0.00%
Kommentar	3	60.00%
Keine Antwort	0	0.00%

ID	Antwort
2	Ja, mit Einschränkung. Die Zeichnungen sind schön, haben allerdings zu wenig emotionalen Ausdruck. Ausserdem sind sie zu klein auf dem Bildschirm. Die Geschichte ist zu kurz, hat keine WIRKLICHE Krise und keinen WIRKLICHEN Höhepunkt. Das ist wohl das Hauptproblem.
6	Es ist sehr liebevoll illustriert und hat schöne Details wie die Gesichtsausdrücke der Tiere. Diese werden die Kinder zum Lachen bringen.
8	Die Illustrationen sind wunderschön und sehr ansprechend, da sie den Inhalt der Geschichte sehr klar darstellen und gleichzeitig nicht durch zu viel Details ablenken.

Zusammenfassung für AV14

Gibt es weitere Anmerkungen zur altersspezifischen Verständlichkeit?

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	4	80.00%
Keine Antwort	1	20.00%

ID	Antwort
2	<p>Die Geschichte ist zu kurz, hat keine WIRKLICHE Krise und keinen WIRKLICHEN Höhepunkt.</p> <p>Sie endet genau an der Stelle, an der die Phantasie der 4-6- Jährigen beginnen würde: was machen die in der Hütte?</p> <p>Vor wem verstecken sie sich dort? Kommt das Wildschwein/der Fuchs/Wolf? ...sind sie dann trotzdem noch sicher?</p> <p>Die Sprechschwierigkeiten kommen zu wenig zum Ausdruck. Das soziale Argument ist stärker. Das ist kein Nachteil.</p> <p>Die Diagnose "POLTERN" ist hingegen nicht eindeutig und nicht gesichert. Es ist ein veralteter Begriff, der in anderen Ländern so nicht mehr vorkommt. Siehe Thieme... E-Books: Definitionen und Konzepte von Poltern.</p> <p>Mir ist nicht klar geworden, was ihr bei den Kindern erreichen wollt.</p> <p>Auch nicht, wie ihr mit ihnen arbeiten wollt.</p> <p>Es gibt viele Bilderbücher zum Thema "Wie gehen wir miteinander um" / Missverständnisse / Lösungen / Freundschaft trotz Beeinträchtigung / etc.</p> <p>Worin besteht ZIFISCHE BEITRAG dieses Buch?</p> <p>Viel Erfolg jedenfalls und toi toi toi!</p>
6	<p>Ich persönlich finde, dass die Jahreszeit Herbst nur auf dem zweiten Bild mit dem Fluss gut sichtbar ist. Ab dann werden die Bäume mit weniger aber sehr grünen Blättern dargestellt und es befindet sich kein Laub am Boden. Deswegen kann es etwas plötzlich wirken, wenn dann vom Winter gesprochen wird der bald kommt. Wäre noch etwas Laub am Boden sichtbar oder hätten die wenigen übrigen Blätter an den Bäumen noch einen orangen Touch, denke ich wäre der Jahreszeitpunkt klar ersichtlicher und das Gespräch über den baldigen Winter wäre klarer.</p>
7	<p>Es ist sehr schwierig allgemein zu beantworten, ob die Sätze zu lang/kurz, die Verständlichkeit adäquat und die Textmenge zu viel ist. Je nach Schulgemeinde sind die Störungsbilder der Kinder verschieden. In dieser Schulgemeinde, in der ich gearbeitet habe, hatten die Kindergartenkinder mit Therapiebedarf (nur Poltern war sehr selten...) die Sätze nicht verstanden. Wenn ich an den Kindergarten meines Sohnes denke, dann würden alle Kinder der Geschichte gut folgen können.</p>
8	<p>Es sind tolle, kurze Sätze gewählt worden. Auch die Beispielsätze, in denen Poltersymptomatik zu hören ist, sind sehr toll gewählt.</p>

Zusammenfassung für SA21

Denken Sie, dass das Therapiekind sich mit dem Protagonisten (Flitzi) identifiziert?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	3	60.00%
Nein (N)	2	40.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für SA22

Bewerten Sie: inwiefern gibt die Geschichte Anlass, die Wahrnehmung über die Poltersymptome des Therapiekindes anzuregen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Trägt dazu bei (AO01)	4	80.00%
Trägt nichts dazu bei (AO02)	1	20.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für SA23

Sind die Informationen im letzten Kapitel der Aufklärung ausreichend, um den Eltern oder Bezugspersonen erste Informationen zum Thema Poltern zu vermitteln?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	4	80.00%
Nein (N)	1	20.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für SA231

Welche relevanten Informationen fehlen ihrer Meinung nach?

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	1	100.00%
Keine Antwort	0	0.00%

ID	Antwort
2	<p>Dass Poltern keine gesicherte Diagnose ist. Dass auf eine schnelle, überhastete Sprechweise immer auch im Umfeld eingegangen werden muss. Es scheint wenig hilfreich, das Kind in Therapie zu geben und zuhause den Gesprächsstil und die Geschwindigkeit im Alltagsbeizubehalten. In der Literatur wird immer wieder darauf hingewiesen, dass POLTERN ein SYNDROM ist, spich: dass es keine monokausale Zuordnung gibt. ALLE SIND AN DER VERÄNDERUNG BETEILIGT!!! Das kommt zu wenig raus!!!</p>

Zusammenfassung für SA24

Können sie sich vorstellen, das eBook zur Aufklärung den Eltern mit nach Hause zu geben?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	4	80.00%
Nein (N)	1	20.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für SA25(SQ001)[Beitrag zur Sensibilisierung]

Bewerten Sie, inwiefern das eBook (Flitzi flitzt und Hila hoppelt) zur Sensibilisierung und Aufklärung beiträgt?

Antwort	Anzahl	Prozent
Trägt dazu bei (AO01)	4	80.00%
Trägt nicht dazu bei (AO02)	1	20.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für SA25(SQ002)[Beitrag zur Aufklärung]

Bewerten Sie, inwiefern das eBook (Flitzi flitzt und Hila hoppelt) zur Sensibilisierung und Aufklärung beiträgt?

Antwort	Anzahl	Prozent
Trägt dazu bei (AO01)	4	80.00%
Trägt nicht dazu bei (AO02)	1	20.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für SA26

Gibt es weitere Anmerkungen zum Aufklärungs- und Sensibilisierungscharakter?

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	4	80.00%
Keine Antwort	1	20.00%

ID	Antwort
2	Das Bilderbuch "U-U-Uhu" trägt meiner Meinung nach mehr zur Sensibilisierung bei, obwohl es für den Bereich Stottern konzipiert wurde. Darin enthalten sind jedoch ebenfalls Sensibilisierung und Aufklärung für die Sprechweise UND für die soziale Ausgrenzung. Beides trifft auch für die überhastete Sprechweise des Polters zu, nur, dass sich die Betroffenen dessen weniger bewusst sind. Durch die Konfrontation mit dem Thema Stottern wird ihnen ev. bewusster, wie sie wahrgenommen werden.
6	Ich denke für die Darstellung der Unverständlichkeit, die durch das Poltern erfolgt, dürfte zum Teil noch etwas stärker nicht verständlich geschrieben sein. Ob die Symptomatik wirklich rüber kommt hängt hier auch stark von der erzählenden Person ab.
7	Ich denke, dass sich das Kind nur mit Flitzi identifizieren kann, wenn man vorher die Poltersymptomatik schon mal besprochen hat. Kinder, die Poltern, bemerken dies ja meistens nicht. Deshalb kämen sie wahrscheinlich nicht auf die Idee, dass Flitzi ähnlich sprechen würde, wie sie. Ich habe deshalb diese Frage "Denken Sie, dass das Therapiekind sich mit dem Protagonisten (Flitzi) identifiziert?" mit nein beantwortet. Wurde das Thema Poltern schon mit dem Kind thematisiert, kann es sich bestimmt mit dem Eichhörnchen identifizieren.
8	Kompakte und ausreichende Infos, die auch gelesen werden, da sie eben nicht ZU umfangreich sind! Also sehr geeignet für Eltern.

Zusammenfassung für FR31

Welche Poltersymptome erkennen Sie in der Geschichte?

Antwort	Anzahl	Prozent
Erhöhtes Sprechtempo (SQ001)	5	100.00%
Phonetische Auffälligkeiten (SQ002)	5	100.00%
Sprechunflüssigkeit (SQ003)	0	0.00%
Sprachstörungen (SQ004)	1	20.00%
Störung der Kommunikation und Pragmatik (SQ005)	1	20.00%
Prosodische Auffälligkeiten (SQ006)	0	0.00%
Fehlende Sprechpausen (SQ007)	2	40.00%
Störung der Selbstwahrnehmung (Monitoring) (SQ008)	4	80.00%
Störung der Aufmerksamkeit und Konzentration (SQ009)	1	20.00%

Zusammenfassung für FR32

Wurde die fachliche Repräsentation von Poltern im eBook (Flitzi flitzt und Hila hoppelt) erreicht?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	4	80.00%
Nein (N)	1	20.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für FR321

Was fehlt, um die fachliche Repräsentation zu erlangen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	1	100.00%
Keine Antwort	0	0.00%

ID	Antwort
2	wie bereits geschrieben.

Zusammenfassung für FR33

Gibt es weitere Anmerkungen zur fachlichen Repräsentation von Poltern?

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	3	60.00%
Keine Antwort	2	40.00%

ID	Antwort
2	Diagnose POLTERN im internationalen Kontext hinterfragen.
6	Die Prosodischen Abweichungen könnten vielleicht mit fetten Buchstaben dargestellt werden. Insgesamt dürfte für mich noch mehr Unverständlichkeit drin sein, sodass seine Freunde nachfragen müssten oder so. Damit auch die erschwerte Kommunikation mehr hervorkommt.
8	Es wurde eine sehr passende Symptomatik ausgewählt, die Flitzi in diesem Buch zeigt.

Zusammenfassung für NU41

Würden Sie das eBook (Flitzi flitzt und Hila hoppelt) für das nächste Kind im Alter von vier bis sechs Jahren mit Polter-Symptomatik in der Therapie nutzen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	4	80.00%
Nein (AO02)	0	0.00%
Vielleicht (AO03)	1	20.00%
Kommentar	3	60.00%
Keine Antwort	0	0.00%

ID	Antwort
2	Ich verwende andere Bilderbücher.
6	Wenn es zum Kind passt sicher! Ich denke, dass die Interaktiven Aufgaben das Kind noch zusätzlich zu den tollen Zeichnungen motivieren.
8	Da ich die Geschichte toll finde und in der Therapie immer Geschichten nutze, um die Symptomatik mit den Kindern zu thematisieren. Zudem bin ich überzeugt, dass die Geschichte mit der Figur von Flitzi sehr ansprechend ist für die Kinder.

Zusammenfassung für NU42

Können Sie sich vorstellen, die Tiercharaktere als Metapher oder als kindgerechte Darstellung der Symptomatik in die Poltertherapie zu übernehmen.

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	4	80.00%
Nein (N)	1	20.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für NU421

Weshalb nicht?

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	1	100.00%
Keine Antwort	0	0.00%

ID	Antwort
6	Ich würde nicht alle übernehmen. Das Eichhörnchen finde ich süß, ebenso die Eule könnte ich mir vorstellen. Der Unterschied zwischen dem Frosch und dem Hasen jedoch ist mir zu klein.

Zusammenfassung für NU43

Gibt es weitere Anmerkungen zur Nutzung in der logopädischen Therapie?

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	2	40.00%
Keine Antwort	3	60.00%

ID	Antwort
2	Den Frosch finde ich uneindeutig. "Froschwörter" = in der Stotter-Therapie ein Synonym für Pseudostottern. Von daher finde ich den Frosch ungünstig.
8	Toll wäre natürlich, wenn es noch Downloadmaterialien gäbe wie z.B. Bildkarten von den vier Figuren oder ein Memory usw... Womit man dann in der Therapie auch physisch arbeiten kann. :-)

Zusammenfassung für NG51

Was ist Ihnen beim eBook (Flitzi flitzt und Hila hoppelt) negativ aufgefallen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	3	60.00%
Keine Antwort	2	40.00%

ID	Antwort
2	Die Hütte ist zu perfekt. Kinder identifizieren sich nicht in einem solchen PILZ. Sie bauen aus Stecken eine Waldhütte.
6	Mir war nicht ganz klar, dass jetzt Herbst ist, als sie über den baldigen Winter gesprochen haben, weil die Blätter noch so grün waren.
8	Nicht negativ, aber was das eBook noch attraktiver machen würde: Toll wäre, wenn man die Dialoge anhören könnte. Also die Sprechsequenzen als Audiodatei zum anklicken.

Zusammenfassung für NG52

Was ist Ihnen beim eBook (Flitzi flitzt und Hila hoppelt) positiv aufgefallen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	4	80.00%
Keine Antwort	1	20.00%

ID	Antwort
2	Die Eltern geben die Idee zur Lösung. Flitzi und Hila jammern, werden jedoch nicht gefragt, um zur Lösung beizutragen.
6	die Bilder sind sehr liebevoll gezeichnet. Es macht Freude sich gemeinsam die Bilder noch genauer anzuschauen und neues darauf zu entdecken.
7	sehr süß gezeichnet! Sprachaufnahmen sinnvoll
8	Die kleinen Aufgaben zwischendurch, die man lösen kann Die tollen Illustrationen Die Geschichte an sich, die interessant ist und trotzdem nicht zu viel beinhaltet - dadurch bleibt der Fokus stark auf dem Thema Die Theoretischen Hintergründe und FAQ's für die Eltern!

Zusammenfassung für NG53(SQ001)[Funktioniert das Öffnen?]

Wie bewerten Sie die Funktionalitäten in Bezug auf die Nutzung des eBooks?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	5	100.00%
Nein (AO02)	0	0.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für NG53(SQ002)[Funktioniert das Schliessen?]

Wie bewerten Sie die Funktionalitäten in Bezug auf die Nutzung des eBooks?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	5	100.00%
Nein (AO02)	0	0.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für NG53(SQ004)[Funktionieren die Seitenwechsel?]

Wie bewerten Sie die Funktionalitäten in Bezug auf die Nutzung des eBooks?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	5	100.00%
Nein (AO02)	0	0.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für NG53(SQ003)[Funktioniert die Navigation zu den interaktiven Elementen?]

Wie bewerten Sie die Funktionalitäten in Bezug auf die Nutzung des eBooks?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	5	100.00%
Nein (AO02)	0	0.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für NG53(SQ005)[Funktioniert die Ausführung der interaktiven Aufgaben?]

Wie bewerten Sie die Funktionalitäten in Bezug auf die Nutzung des eBooks?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	4	80.00%
Nein (AO02)	1	20.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für NG541(SQ001)[Memory - Figuren kennen lernen mit Sound]

Wie zutreffend bewerten Sie folgende Aussagen: Die Aufgabenstellung ist für den/die Therapeut*in verständlich.

Antwort	Anzahl	Prozent
Trifft zu (AO01)	5	100.00%
Trifft eher zu (AO02)	0	0.00%
Trifft eher nicht zu (AO03)	0	0.00%
Trifft nicht zu (AO04)	0	0.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für NG541(SQ002)[Drag and Drop - Traumhaus zuordnen]

Wie zutreffend bewerten Sie folgende Aussagen: Die Aufgabenstellung ist für den/die Therapeut*in verständlich.

Antwort	Anzahl	Prozent
Trifft zu (AO01)	3	60.00%
Trifft eher zu (AO02)	1	20.00%
Trifft eher nicht zu (AO03)	1	20.00%
Trifft nicht zu (AO04)	0	0.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für NG541(SQ003)[Wörter markieren - Passende Verben finden]

Wie zutreffend bewerten Sie folgende Aussagen: Die Aufgabenstellung ist für den/die Therapeut*in verständlich.

Antwort	Anzahl	Prozent
Trifft zu (AO01)	1	20.00%
Trifft eher zu (AO02)	3	60.00%
Trifft eher nicht zu (AO03)	0	0.00%
Trifft nicht zu (AO04)	1	20.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für NG541(SQ004)[Drag and Drop - Wie laufen die Figuren?]

Wie zutreffend bewerten Sie folgende Aussagen: Die Aufgabenstellung ist für den/die Therapeut*in verständlich.

Antwort	Anzahl	Prozent
Trifft zu (AO01)	3	60.00%
Trifft eher zu (AO02)	1	20.00%
Trifft eher nicht zu (AO03)	1	20.00%
Trifft nicht zu (AO04)	0	0.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für NG541(SQ005)[Rätselfrage - Zähle die Haselnüsse]

Wie zutreffend bewerten Sie folgende Aussagen: Die Aufgabenstellung ist für den/die Therapeut*in verständlich.

Antwort	Anzahl	Prozent
Trifft zu (AO01)	3	60.00%
Trifft eher zu (AO02)	1	20.00%
Trifft eher nicht zu (AO03)	1	20.00%
Trifft nicht zu (AO04)	0	0.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für NG541(SQ006)[Memory - Spuren im Schnee]

Wie zutreffend bewerten Sie folgende Aussagen: Die Aufgabenstellung ist für den/die Therapeut*in verständlich.

Antwort	Anzahl	Prozent
Trifft zu (AO01)	4	80.00%
Trifft eher zu (AO02)	0	0.00%
Trifft eher nicht zu (AO03)	1	20.00%
Trifft nicht zu (AO04)	0	0.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für NG542(SQ001)[Memory - Figuren kennen lernen mit Sound]

Wie zutreffend bewerten Sie folgende Aussagen: Die Aufgabenstellung ist für das Therapiekind verständlich.

Antwort	Anzahl	Prozent
Trifft zu (AO01)	4	80.00%
Trifft eher zu (AO02)	1	20.00%
Trifft eher nicht zu (AO03)	0	0.00%
Trifft nicht zu (AO04)	0	0.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für NG542(SQ002)[Drag and Drop - Traumhaus zuordnen]

Wie zutreffend bewerten Sie folgende Aussagen: Die Aufgabenstellung ist für das Therapiekind verständlich.

Antwort	Anzahl	Prozent
Trifft zu (AO01)	4	80.00%
Trifft eher zu (AO02)	1	20.00%
Trifft eher nicht zu (AO03)	0	0.00%
Trifft nicht zu (AO04)	0	0.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für NG542(SQ003)[Wörter markieren - Passende Verben finden]

Wie zutreffend bewerten Sie folgende Aussagen: Die Aufgabenstellung ist für das Therapiekind verständlich.

Antwort	Anzahl	Prozent
Trifft zu (AO01)	0	0.00%
Trifft eher zu (AO02)	0	0.00%
Trifft eher nicht zu (AO03)	4	80.00%
Trifft nicht zu (AO04)	1	20.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für NG542(SQ004)[Drag and Drop - Wie laufen die Figuren?]

Wie zutreffend bewerten Sie folgende Aussagen: Die Aufgabenstellung ist für das Therapiekind verständlich.

Antwort	Anzahl	Prozent
Trifft zu (AO01)	3	60.00%
Trifft eher zu (AO02)	1	20.00%
Trifft eher nicht zu (AO03)	1	20.00%
Trifft nicht zu (AO04)	0	0.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für NG542(SQ005)[Rätselfrage - Zähle die Haselnüsse]

Wie zutreffend bewerten Sie folgende Aussagen: Die Aufgabenstellung ist für das Therapiekind verständlich.

Antwort	Anzahl	Prozent
Trifft zu (AO01)	4	80.00%
Trifft eher zu (AO02)	1	20.00%
Trifft eher nicht zu (AO03)	0	0.00%
Trifft nicht zu (AO04)	0	0.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für NG542(SQ006)[Memory - Spuren im Schnee]

Wie zutreffend bewerten Sie folgende Aussagen: Die Aufgabenstellung ist für das Therapiekind verständlich.

Antwort	Anzahl	Prozent
Trifft zu (AO01)	4	80.00%
Trifft eher zu (AO02)	1	20.00%
Trifft eher nicht zu (AO03)	0	0.00%
Trifft nicht zu (AO04)	0	0.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für NG55

Wie bewerten Sie den Umfang des interaktiven Angebotes?

Antwort	Anzahl	Prozent
Zu viel (AO01)	1	20.00%
Angemessen, gut (AO02)	4	80.00%
Zu wenig (AO03)	0	0.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für NG56

Sollte das interaktive Angebot des eBooks ausgebaut werden?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	2	40.00%
Nein (N)	3	60.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für NG561

Was fehlt und sollte noch in Betracht gezogen werden?

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	2	100.00%
Keine Antwort	0	0.00%

ID	Antwort
5	Noch mehr Übungen zu den Polterspez, Auffälligkeiten, z.B. Kind soll etwas in Eulen-Geschwindigkeit sagen + TherapeutIn klickt entsprechend an
8	hier der Punkt, den ich bei "negativ" notiert hatte: Toll wären Audiodateien für die Dialoge (oder nur für Flitzi)

Zusammenfassung für LO61

Bitte geben Sie ihr Geschlecht an:

Antwort	Anzahl	Prozent
Weiblich (AO01)	5	100.00%
Männlich (AO02)	0	0.00%
Divers (AO03)	0	0.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für LO62

Zu welcher der nachfolgenden Alterskategorie gehören Sie?

Antwort	Anzahl	Prozent
21-29 (AO01)	2	40.00%
30-39 (AO02)	1	20.00%
40-49 (AO03)	1	20.00%
50-59 (AO04)	1	20.00%
60 oder älter (AO05)	0	0.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für LO63

Über wie viele Jahre Erfahrung als Redeflusspezialist*in verfügen Sie?

Antwort	Anzahl	Prozent
0-2 Jahre (AO01)	1	20.00%
3-5 Jahre (AO02)	0	0.00%
6-10 Jahre (AO03)	2	40.00%
Mehr als 10 Jahre (AO04)	2	40.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für LO64

Arbeiten Sie als Logopäde*in zurzeit mit einem Kind/Kindern mit Poltersymptomatik?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	3	60.00%
Nein (N)	2	40.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für LO65

Arbeiten Sie mit digitalen Medien im therapeutischen Setting?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Y)	4	80.00%
Nein (N)	1	20.00%
Keine Antwort	0	0.00%

Zusammenfassung für LO651

Weshalb nicht?

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	1	100.00%
Keine Antwort	0	0.00%

ID	Antwort
7	<ul style="list-style-type: none">- ich habe nichts Schlaues- die Kinder verbringen zuhause schon viel vor dem Bildschirm- zurzeit therapiere ich Vorschulkinder

G. Massnahmenplan, Resultate der Umfrage (Stand 15.02.2024)

Massnahmen, nach Fragekategorie geordnet		Wer	Prio.	Stand
Altersspezifische Verständlichkeit (AV)	Emotionen zeichnerisch besser darstellen (AV13-id2)	Judith	High	✓
	<ul style="list-style-type: none"> - Aura Farben (rot-wut/gelb-Freude/ schwarz-Trauer) - Keine Option aus Zeitgründen - Verbal, Adjektive ergänzen im Text (Sagt Flitzi zornig) 			
	Illustration von Herbst verdeutlichen (AV14-id6), (NG51-id6)	Judith	Medium	✓
	<ul style="list-style-type: none"> - Blätter einfärben - Evtl. Blätterhaufen einfügen? 			
	Zusätzliche Illustration von Problemseite (AV13-id2)	Judith & Céline	High	✓
	<ul style="list-style-type: none"> - Problem im Skript verdeutlichen - Neue Zeichnungen anfertigen lassen - Genially um diese neuen Seiten ergänzen - Flitzi zu Wort kommen lassen - Beide Perspektiven beleuchten (Flitzi/Hila) 			
	Bildgrösse überprüfen (AV13-id2)	Céline	Medium	✓
	<ul style="list-style-type: none"> - Bilder weglassen - Oder Bilder in zwei Seiten einplanen, mehr Dramaturgie 			
	FAQ: überarbeiten, ausarbeiten (AV14-id2)			
<ul style="list-style-type: none"> - Zielgruppe Bezugspersonen stärker Hervorheben im Titelbild (AV14-id2) 	Céline	High	✓	
<ul style="list-style-type: none"> - Definition Poltern überarbeiten - Umgebung zuhause, Tipps für die Eltern und das Umfeld stärker hervorheben (SA231-ID2) - Beitrag dieses Buches stärker hervorheben 	Céline	Medium	✓	
<ul style="list-style-type: none"> - Kanal Eltern und Bezugsperson (einfache Sprache), separater Kanal Therapeut und LP (Diagnostik und Therapie hervorheben, Tipps für LP im Klassenzimmer) 	tbd	Medium	○	
Einleitung, dass E-Book als Vorlesebuch gedacht ist mit Bezugspersonen (AV14-id2)	Céline	High	✓	
Verständlichkeit, „kindgerechtes Storytelling“ nochmals anschauen. Perspektivenübernahme Kiga-Kind (AV11) à next Step, Befragung Kiga-Kinder	Judith & Céline	High	✓	
Story – Geschichte endet bei Kreativität der Kinder, was machen die Kinder im Haus? (AV14-id2)	tbd	Low	○	

Sensibilisierung und Aufklärung (SA)	Sprache von Flitzi überarbeiten, wo können noch mehr Poltersymptome eingebaut werden (AV14-id2), (SA26-id6)	Judith	High	<input checked="" type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> - Prosodische Abweichungen Fett markieren (FR33-id6) - Mehr Unverständnis von Freunde vermitteln, nachfragen wenn unverständlich (darstellen erschwerter Kommunikation) (FR33-id6) 			
	Definition Poltern (FAQs) – (SA231-id2) (Relevant für Fachpersonen)	Tbd	Low	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> - Poltern ist keine gesicherte Diagnose (Relevant für Fachpersonen) - Poltern als Syndrom (Relevant für Fachpersonen) 			
	<ul style="list-style-type: none"> - Umgebung ist mitbeteiligt 	Céline	Medium	<input checked="" type="checkbox"/>

Fachliche Repräsentation (FR)	Folgende Massnahmen stärker hervorheben (FR31)	Judith & Céline	High	<input checked="" type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> - Störung der Kommunikation und Pragmatik - Störung der Aufmerksamkeit und Konzentration - Fehlende Sprechpausen - Sprechunflüssigkeiten (abgedeckt durch neue Rolle von Quax) 			
	Diagnose Poltern im internationalen Kontext anschauen (FAQ's) und ergänzen (FR33-id2) (Relevant für Fachpersonen)	tbd	Low	<input type="checkbox"/>

Nutzung in der logopädischen Therapie (NU)	Protagonist Frosch überdenken	Judith	High	<input checked="" type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> - Frosch ersetzen? (NU43-id2) à Nein - Unterschied von Frosch und Hase sind zu klein (NU421-id6) - Stottersymptome in der Sprechweise von Quax einbauen - Vorstellung der Protagonisten anpassen - Tonaufnahme Quax, Stottersymptome einbauen 	Céline	High	<input checked="" type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> - Aufklärung & FAQs ergänzen mit <ul style="list-style-type: none"> • Mischform Poltern Stottern • Stottersymptome 	Céline	High	<input checked="" type="checkbox"/>
	Zusatzmaterial: (NU43-id8)	tbd	Low	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> - Bildkarten zum Download für Memory - Evtl. Spiel ergänzen, Aufgabe für Kind – sag mal etwas in Eulen-Geschwindigkeit. TH – wählt dann an (NG561-id5) 			

Zusätzliche Informationen zum E-Book (NG)	Illustration der Hütte zu perfekt (NG51-id2)	Judith	Low	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> - Die Bilder mit der finalen Hütte neu zeichnen, kindgerechter, Baumaterialien erkennbar 			
	Gespräch mit Eltern (NG51-id2)	Judith & Céline	High	<input checked="" type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Ratschläge geben (Eltern sollen das Problem nicht lösen) - Mehr Auffangen, emotional bestärken 			

	Interaktive Aufgaben überdenken (NG541+542)	Céline	High	<input checked="" type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> - Spiele weglassenà „Mark the words“ - Anleitungen besser formulieren 			
	Dialoge als Hörbuch (NG51-id8)	tbd	Low	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> - Interaktive Buttons auf der Seite integrieren und die Geschichte als Hörbuchdialog integrieren 			

Zusätzliche Massnahmen	Illustration Hase mit Mutter (L. Häfeli, persönl. Mitteilung, 20.12.23)	Judith	Medium	<input checked="" type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> - Ev. Ausschneiden und in einem neuen Hintergrund darstellen. Die Höhle sieht aus wie ein Darmausgang... - Oder Möbel einfügen 			
	Inhaltsverzeichnis vor der Geschichte einfügen (Genially), um Einstieg zu den einzelnen Sequenzen zu ermöglichen (S. Frédérickx, persönl. Mitteilung 30.11.23).	Céline	Medium	<input checked="" type="checkbox"/>

Flitzi flitzt und Hila hoppelt

Ein interaktives eBook übers Poltern
für Kinder und ihre Eltern oder Bezugspersonen

Ein Produkt aus der Bachelorarbeit von Judith Baer und Céline Landert, Studierende der Logopädie an der HfH
Illustrationen: Alisha Baer

Flitzi flitzt und Hila honnelt

Ein interaktives
für Kinder

Dieses eBook ist als **Vorlesebuch** gedacht.

Eltern und/oder Bezugspersonen werden eingeladen, die Geschichte mit den Kindern zusammen zu lesen und die interaktiven Aufgaben zu lösen.

.....
Sprechen sie Gefühle an. Was passiert auf den Bildern und weshalb wird Flitzi so schlecht verstanden?

Ein Produkt aus der Bachelorarbeit von Judith Baer und Céline Landert, Studierende der Logopädie an der HfH
Illustrationen: Alisha Baer

Hinweise und Anleitungen

- Folge den grauen Pfeilen, um die **Geschichte** zu lesen
- Wenn du die **interaktiven Aufgaben** lösen willst, klicke auf das Handsymbol unten rechts
- Willst du Flitzi und seine **Freunde kennenlernen**, bevor die Geschichte beginnt? Dann klicke auf die gelbe Lupe nebenan
- Willst du mitten in der Geschichte einsteigen? Hier gehts zum **Inhaltsverzeichnis**
- Hier findest du **Informationen zum Poltern** sowie die **FAQs**

Viel Spass beim Lesen

Öffnet sich durch das interaktive Symbol <gelbe Lupe>

Hallo, mein Name ist **Flitzi**

Ich spreche schnell, verschlucke Wortteile und spreche nicht immer alles klar und deutlich aus. Sprechpausen mache ich wenig. Mich lange auf etwas zu konzentrieren fällt mir schwer.

Hallo, mein Name ist **Hila**

Ich passe auf, dass ich von allen gut verstanden werde. Ich spreche deutlich, mache Sprechpausen wo nötig, damit der Satz einen Sinn ergibt.

Hallo, mein Name ist **Lui**

Ich spreche langsam, mache viele Sprechpausen und denke oft lange nach, bevor ich etwas sage.

Hallo, mein Name ist **Quax**

Ich höre mich an, als würde ich beim Sprechen manchmal hängen bleiben. Meine Worte hüpfen ab und zu, so wie ich.

Öffnet sich durch das interaktive Symbol «grauer Pin»

The screenshot shows a digital storybook interface with two main columns of content. The left column is titled 'Inhaltsverzeichnis Geschichte' and lists eight story events. The right column is titled 'Interaktive Aufgaben' and lists six interactive activities. At the bottom, there are navigation icons: a left arrow, three hand icons, a right arrow, and a home icon. A small circular icon with a pin symbol is in the top right corner.

Inhaltsverzeichnis Geschichte

- > Flitzi holt seine Freunde zum Spielen ab
- > Die Freunde träumen vom Bau einer Hütte
- > Flitzi macht ein riesiges Durcheinander
- > Gespräch mit den Eltern
- > Es ist wieder Mittwochnachmittag
- > Juhuii, die Hütte ist fertig
- > Flitzi sammelt Nüsse
- > Es ist Winter

Interaktive Aufgaben

- 👉 Lerne die Tierfiguren kennen (Memory)
- 👉 Traumhaus zuordnen (Drag and Drop)
- 👉 Wie laufen die Figuren? (Drag and Drop)
- 👉 Zähle die Haselnüsse (Rätselfrage)
- 👉 Spuren im Schnee (Memory)
- 👉 Informationen und FAQ's

"Juuhuuui! Endlich Mittwochnachmittag,

Zeit zum Spielen! Ob meine Freundin Hila Hase wohl zu **Hausis?**", fragt sich Eichhörnchen Flitzi übermütig.

Hila Hase wartet bereits freudig auf ihn.

"Schnell, **lass in Waldgehn!**", sprudelt es aus Eichhörnchen Flitzi heraus.

Eichhörnchen Flitzi
und Hila Hase holen
ihre Freunde Quax
den Frosch und Lui
die Eule ab.

"Wow, das sind ja Wellen!"

Hila Hase ist das Auf
und Ab nicht geheuer.

"Ahoi, auf zum Wa-wa-wald",
quakt Frosch Quax
laut und vergnügt.

Interaktive Aufgabe <Memory – Figuren kennen lernen mit Sound>

Jede Figur spricht anders. Findest du heraus was zusammen passt?

Finde die Memory-Paare.

Benötigte Zeit: 0:00

Züge: 0

"Brrr.... bald wird es Winter",

meint Hila schlotternd. "Wenn es sch-sch-schneit, können wi-wi-wir nicht mehr hier spielen", sagt Quax traurig.

Die vier Freunde denken nach. Flitzi wippt unruhig auf der Schaukel hin und her.

"Lasst uns eine Hütte bauen, dann können wir im Winter draussen spielen.", schlägt Lui vor.

"Jaaa!", jubeln die Freunde.

Jeder träumt von seinem eigenen

Traumhaus...

... und legt los!

Interaktive Aufgabe <Drag-and-drop – Traumhaus zuordnen>

Wem gehört welches Traumhaus?

Ziehe das passende Haus in die graue Box.

Flitzi

A large, empty grey rectangular box intended for a drag-and-drop action.

Hila

A large, empty grey rectangular box intended for a drag-and-drop action.

Lui

A large, empty grey rectangular box intended for a drag-and-drop action.

Quax

A large, empty grey rectangular box intended for a drag-and-drop action.

✓ Überprüfen

"Ich suche Holz - ich bringe Äst,
Sweige, Steine - alles bringeuch",

sprudelt es aus Flitzi heraus. Voller
Tatendrang rennt er los, springt hin
und her, flitzt von Baum zu Baum.

Voller Vorfreude hoppelt Hila
los und beginnt zu graben.

"Ich mö-mö-möchte es
gemütlich.", sagt Quax und
sammelt Blätter und Moos.

Und was macht Lui?

Er beobachtet die wild umherrennenden
Freunde und träumt von seinem Baumhaus.

"Hey schaut alle her! Hey, schauer!"

Hier hab ich riesige funden, das .. das gib tolle maun", ruft Flitzi aufgeregt.

Quax runzelt verunsichert die Stirn: "Wa-wa-was meinst du?"

"Riesen steineerall!
Dort undort unort",
schreit Flitzi wütend.

Genervt schüttelt Quax den Kopf:

"Ich versteh dich ni-ni-nicht."

"Stopp! Du bist viel zu schnell.",

sagt Hila.

Flitzi lässt sofort alle Äste auf den Boden fallen. Was für ein Durcheinander.

"Aufhören, so kommen wir nirgendwo hin", beschwert sich Hila.

"Warum sinalle so wütend?",

wundert sich Flitzi betroffen.
"Ich habe doch gar nichts
falsch gemacht!"

"So wird das heute nichts. Wir machen
nächste Woche weiter.", sagt Hila
enttäuscht und läuft mit ihren Freunden
nach Hause.

"Warum bist du traurig?", fragt Papa Eichhörnchen.

Bedrückt erzählt Flitzi von seinem Tag. **"Ich hab gans, gans viele Äst un Sweige bracht und ganz viel mitgeholfen und Steine.** Am Schluss **warnalle** verärgert,

undich weiss nicht wieso."

"Ihr habt euch eine grosse Aufgabe überlegt", tröstet Papa. "Bis es Winter ist, habt ihr noch Zeit, eure Hütte zu bauen. Suche doch zuerst nur Zweige, dann Steine und danach transportiere das Laub. Du bist so schnell beim Sammeln.", ermuntert Papa zärtlich.

"Flitzi hat ein riesiges Durcheinander gemacht

und ist nur wild umhergerannt! Er spricht viel zu schnell, wir verstehen ihn kaum.", schimpft Hila.

"Ich verstehe, dass du wütend bist.", antwortet Mama Hase. "Jeder hat seine Stärken. Was kannst du gut Hila?" Fragt Mama Hase.

".. hmm, ich kann gut zuhören mit meinen langen Ohren. Und vielleicht sollte ich einfach mehr nachfragen, wenn ich etwas nicht verstehe", meint Hila.

"Ob wir heute die Hütte fertig bauen können?", fragt sich Hila am nächsten Mittwochnachmittag. "Wir müssen alle zusammenarbeiten und miteinander sprechen", denkt sie.

"Eins nach dem anderen",

erinnert sich Flitzi.

"Hoffentlich ziehen wir diese Woche all-all-alle am gleichen Strick.", murmelt Quax.

Wie laufen die Tierfiguren? Wer ist schnell, normal und wer ist langsam unterwegs?

Ziehe das Tierbild in die passende graue Box.

fliegt langsam

hoppelt normal

hüpft normal

klettert schnell

✓ Überprüfen

"Auf ein Neues!"

Lui beobachtet die Freunde und denkt: "Das geht heute viel besser. Sie arbeiten sogar zusammen!"

Flitzi bringt konzentriert Stock um Stock.

Und wenn jemand nicht weiss, was der andere gerade macht, so sprechen sie ganz ruhig miteinander.

"Juhuiii, geschafft!"

Die Freunde freuen sich
und sind stolz.

"Das ging heute viel besser.",
sagt Hila. "Unsere Hütte ist toll
geworden! Du hast so viel beigetragen.
Was hast du anders gemacht, Flitzi?"

"Eins nach dem
anderen, eins nach
em anrn.

Das **habich**
im gleichen
Rhythmus
vor **mirher**
gesungen",

antwortet
Flitzi stolz!

"Keiner ist so
blitzschnell wick",

ruft Flitzi stolz.

Er springt von Ast zu Ast.

Schnell sammelt er die schönsten
Nüsse für seine Freunde. Er
springt nach oben und unten, vor
und zurück, hin und her.

Interaktive Aufgabe «Rätselfrage – Zähle die Haselnüsse»

Wie viele grosse Haselnüsse zählst du im Korb?

Deine Antwort Überprüfen

The image shows a mobile application interface for a puzzle. At the top, a title reads 'Interaktive Aufgabe «Rätselfrage – Zähle die Haselnüsse»'. The main content area features a cartoon illustration of a white rabbit on the left, a brown owl perched on top of a wooden basket, and a green frog on the right. The basket is filled with several large, green, pointed hazelnuts. Below the illustration, the question 'Wie viele grosse Haselnüsse zählst du im Korb?' is displayed. Underneath the question is a text input field labeled 'Deine Antwort' and a blue button labeled 'Überprüfen'. The interface includes navigation arrows on the left and right sides, a home indicator bar at the bottom, and a star icon in the bottom right corner.

Wer hinterlässt welche Spuren im Schnee?

Finde die Memory-Paare.

Benötigte Zeit: 0:00

Züge: 0

Hinweise zum Gebrauch dieses eBooks:

Dieses interaktive eBook ist für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren mit einer möglichen Poltersymptomatik gedacht. "Flitzī flitzt und Hila hoppelt" ist als Vorlesebuch mit einer Bezugsperson gedacht. Durch die Geschichte des flinken Eichhörnchens wird das Thema Poltern auf kindliche Weise angesprochen. Unterstützt wird das eBook durch interaktive Aufgaben, die nach Bedarf bearbeitet werden können. Zusätzlich dienen die Informationen sowie die FAQ's am Ende des Buches der Aufklärung.

FAQ: Theoretischer Hintergrund

- Was ist Poltern?
- Welches sind die Polter-Symptome?
- Was ist Poltern-Stottern?
- Häufigkeit und Ursache von Poltern

FAQ: Informationen für Bezugspersonen

- Poltert mein Kind?
- Wie kann ich mein Kind unterstützen?
- Warum soll ich eine Fachperson aufsuchen?
- Muss ich eine Logopädie-Therapie selbst bezahlen?
- Wann sollte ich mir Unterstützung holen?

Wichtige Links:

Polterkompass der HfH (Hochschule für Heilpädagogik)

[LINK](#)

DLV (Deutschschweizer Logopäd*innen Verband): Redeflussstörung, Stottern, Poltern

[LINK](#)

DLV: Liste von Logopäd*innen für Redeflussstörungen

[LINK](#)

DBL (Deutscher Bundesverband für Logopädie): Stottern, Poltern

[LINK](#)

Interaktive Funktion «Accordion – FAQ: Theoretischer Hintergrund», öffnet sich über das graue Auge neben dem Titel

FAQ: Theoretischer Hintergrund

- > Was ist Poltern?
- > Welches sind die Polter-Symptome?
- > Was ist Poltern-Stottern?
- > Häufigkeit und Ursache von Poltern

Interaktive Funktion «Accordion – FAQ: Für Bezugspersonen», öffnet sich über das graue Auge neben dem Titel

FAQ: Für Bezugspersonen

- > Poltert mein Kind?
- > Wie kann ich mein Kind unterstützen?
- > Warum soll ich eine Fachperson aufsuchen?
- > Muss ich eine Logopädische Therapie selbst bezahlen?
- > Wann sollte ich mir Unterstützung holen?

Diagnostik

Bei einer logopädischen Abklärung steht das Kind und seine kommunikativen Fähigkeiten im Zentrum. Durch verschiedene Aufgabestellungen ist es möglich, eine Diagnose zu stellen. Für Logopäd*innen hat die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) den Beobachtungsbogen «Polterkompass» entwickelt. Er ist für Kinder ab fünf Jahren entworfen und dient der Ersterfassung. Ausserdem werden weitere Schritte zur diagnostischen Abklärung daraus abgeleitet.

Therapie

Bei einem Beratungsgespräch wird die spezifische Situation ihres Kindes besprochen. Je nach Alter, Leidensdruck und Dauer der Symptome wird eine Therapie empfohlen.

Eine Garantie für den Therapieerfolg gibt es nicht. Grundsätzlich hat sich gezeigt, dass sich eine frühe logopädische Therapie lohnt. Die Polter-Symptome werden schwächer und der Umgang mit dem Poltern leichter.

Das Ziel einer Poltertherapie orientiert sich individuell am Kind.

Es gibt zahlreiche Therapiemethoden. Manche Therapien beinhalten eher sprech- und körperbezogene Vorgehensweisen wie z.B. Atemübungen, Sprechrhythmus und Körperwahrnehmung. Andere setzen die sozialen Fähigkeiten wie den Abbau der Sprechangst und die Stärkung des Selbstvertrauens ins Zentrum.

Nicht nur die Therapiemethode entscheidet über den Erfolg in der logopädischen Therapie. Generell spielt die Beziehung zwischen dem Kind und der therapierenden Fachperson eine wichtige Rolle und trägt zum Therapieerfolg bei.

Quellen- und Literaturangaben

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften AWMF. (2016). S3-Leitlinie: Pathogenese, Diagnostik und Behandlung von Redeflussstörungen. https://register.awmf.org/assets/guidelines/049-013l_S3_Redeflussstoerungen_2016-09-abgelaufen_03.pdf

American Speech-Language-Hearing Association ASHA (n.d.). Fluency Disorders, www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/fluency-disorders/

Braun, W. (2021). Beachtet endlich Poltern. Forum Logopädie, Jg. 35, 6-11.

Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. dbf. Redeflussstörungen (Stottern/Poltern). <https://www.dbf-ev.de/erwachsene/redeflussstoerung>

Hansen, B. & Iven, C. Ratgeber. (2016). Stottern bei Kindern. Ein Ratgeber für Eltern und pädagogische Fachkräfte. (4., überarbeitete Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.

International Cluttering Association, ICA. (2023). Poster: Cluttering what is it <https://sites.google.com/view/icacluttering/resourcesdownloads/cluttering-posters>

International Cluttering Association, ICA. (n.d.). What is cluttering? <https://sites.google.com/view/icacluttering/information/what-is-cluttering>

Steiner, J. (2018). Ressourcenorientierte Logopädie. Perspektiven für ein starkes Netzwerk in der Therapie. Bern: hogrefe Verlag.

Van Zaalen, Y. & Reichel, I. K. (2015). Cluttering. Current Views on Its Nature, Diagnosis, and Treatment. Bloomington: iUniverse.

Ward, D. (2018). Stuttering and Cluttering, Frameworks for Understanding and Treatment. (2nd ed.). New York: Routledge.

Texte von: Judith Baer & Céline Landert

Illustrations childrens book cluttering © 2023 by Alisha Baer is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

